

REVUE ENCLUME D'IVOIRE Vol. 1 N° 1 JANVIER 2025

UNE REVUE DE LA COMMUNAUTÉ DES CHERCHEURS D'AFRIQUE | CÔTE D'IVOIRE

REVUE *EnClume d'Ivoire*

Vol. 1 N° 1 JANVIER 2025

REVUE
**EnClume
d'Ivoire**

Directeur Associé de publication :

Vahou Kakou Marcel

(Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire)

VOL. 1 N° 1 JANVIER 2025

**Tome 4 : Education, Psychologie,
Didactiques**

ISSN (PRINT) - 3007 9225
ISSN (ONLINE) - 3007-9233
ISSN (DIGITAL) - 3007-9241

EFUA-EDITIONS

(Editions Universitaires
Francophones D'Afrique)

REVUE Enclume d'Ivoire

Vol 1 n° 1 Janvier 2025

ISSN Print : 3007-9225

ISSN Online : 3007-9233

ISSN Digital : 3007-9241

Directeur Associé de publication :

Vahou Kakou Marcel

Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire

REVUE Enclume d'Ivoire

Une Revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique / côte d'Ivoire

Tome 4 : Education, Psychologie, Dictatiques

MAISON D'EDITION

La revue Archives Internationales édite ses Volumes chez les Editions Francophones

Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Septembre 2024

Date limite de soumission : 15 Novembre 2024

Acceptation et retour d'expertise : 30 Novembre 2024

Retour des textes corrigés : 15 Décembre 2024

Parution : Janvier 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revueenclumeivoire@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

**Comité scientifique international – REVUE ENCLUME
D’IVOIRE**

VAHOU KAKOU MARCEL, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

LEZOU KOFFI AIMEE-DANIELLE, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

BOGNY YAPO JOSEPH, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

KOUAME KOIA JEAN-MARTIAL, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

GOA KACOU, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

N’CHO RACHEL, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d’Ivoire

GROGA NOËL, Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d’Ivoire

KOUADIO PIERRE ADOU KOUAKOU, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

ANOH BROU DIDIER, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

KOUADIO KOUASSI HONORE, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

KOUACOU N’GORAN JACQUES, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

KOUAME KONAN RICHARD, Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d’Ivoire

SILUE NANOURGO DJIBRIL, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

ADOUPO ACHO PATRICE, UNIVERSITE PELEFORO
GON COULIBALY (KORHOGO, CÔTE D'IVOIRE)

AGOSSOU KOUAKOU MATHIAS, Université de Man (Côte
d'Ivoire),

ALBERT AMANI NIANGUI, Université Alassane Ouattara -
(Côte d'Ivoire),

ANON FELIX NDIA, Université Félix Houphouët-Boigny-
(Côte d'Ivoire),

TUO SITA, Enseignante-chercheure à l'Université
PELEFORO GON-COULIBALY (Côte d'Ivoire)

AVONYO SENA, Université Catholique de l'Afrique de
l'Ouest – Unité Universitaire à Abidjan et à l'Institut Saint-
Thomas d'Aquin à Yamoussoukro - (Côte d'Ivoire),

BOUADOU KOFFI JACQUES ANDERSON, Université
Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire)

BROU NANOU PIERRE, Université Alassane Ouattara - (Côte
d'Ivoire),

DAGO MICHELE-ANGE, Université Félix Houphouët-
Boigny- (Côte d'Ivoire)

Père DOMEBEIMWIN VIVIEN SOMDA, Université
Catholique de l'Afrique de l'Ouest – Unité Universitaire à
Abidjan - (Côte d'Ivoire)

MARIAME TATA FOFANA, Université Jean Lorougnon
Guédé de Daloa - (Côte d'Ivoire)

MIESSAN MATHIEU, Université Alassane Ouattara - (Côte
d'Ivoire)

SAMUEL KOFFI, University of Ghana, Legon, Accra

VINCENT WERE, Kenyatta University - Kenya

MILBURGA ATCERO, Makerere University Business School
- Uganda

CHRISTIAN TREMBLAY, OEP- Paris, France

AKIMOU TCHAGNAOU, Université de Zinder, Niger

ELENGA HYGIN BELLARMIN, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

ALONGO YVON ROCK GHISLAIN, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

PANDI NEE MABIALA IDA ROSE, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

GORON AMINA, Université de Maroua

ATANGANA KOUNA DESIRE, Université de Yaoundé I

AMABIAMINA FLORA ALDA, Université de Douala

ESSIENE JEAN MARCEL, Université de Douala

WEGA SIMEU ABRAHAM, Université de Bamenda

TIÉBOU BENEDITH LEONIE, Université de Bamenda

MAVOUNGOU PAUL ACHILLE, Université Omar Bongo

ZOLA EMILIE, Université de Lubumbashi, RDC

SOMMAIRE

L’Afrique à l’ère du numérique : pour une Redynamisation de l’Intégration à travers les Nouvelles Technologies _ Abel MOUSSI (<i>Cameroun</i>).....	11
Challenges of lesson planning among English as a Foreign Language teachers: a case study of 5 schools in the Departmental Secondary School District of Bouza- Niger _ ALI MOUSSA Idrissa (<i>Niger</i>).....	34
Etayage des Enseignants des Mathématiques au Cycle 1 du Secondaire _ KONE Pognan Ponagnoumikan Arnaud (<i>Cote d'Ivoire</i>)	50
Etude comparative des structures de l’éducation bilingue dans le système éducatif burkinabè_ Koudtanga Christine OUEDRAOGO (<i>Burkina Faso</i>)	68
Les effets du problème d’apprentissage fondé sur les compétences informatiques des élèves du secondaire : Une étude de cas sur la production d’ebooks _ Mamadou Vieux Lamine Sané. (<i>Sénégal</i>).....	86
Rôle de WhatsApp dans le processus migratoire des élèves burkinabè de la Côte d’Ivoire au Burkina Faso _ Marcel BAGARE, Bouraiman ZONGO & Esther Delwendé KONSIMBO (<i>Burkina Faso</i>)	92
Apprenants du Français, Reference Indefinie de « On », Perfectionnement Langagier avec <i>Electre</i> de Giraudoux _ Yunus Oladejo TIJANI (<i>Nigéria</i>)	125

LISTE DES AUTEURS

Abel MOUSSI, moussiabel1991@gmail.com

ALI MOUSSA Idrissa, *Ecole Normale Supérieure- Université Abdou Moumouni de Niamey/Niger*, ali_idrissa@yahoo.fr

KONE Pognan Ponagnoumikan Arnaud, *Enseignant-Chercheur Ecole normale supérieure (ENS)/Cote d'Ivoire*, arnaudpognan@gmail.com

Koudtanga Christine OUEDRAOGO, *Université Joseph KI-ZERBO / Burkina Faso*, christine15sere@gmail.com

Mamadou Vieux Lamine Sané Ph.D, *université numérique Cheikh Hamidou Kane-ex UVS/ Sénégal*, mamadouvieuxlamine.sane@unchk.edu.sn, mvsacc@gmail.com

Marcel BAGARE, Bouraiman ZONGO & Esther Delwendé KONSIMBO, *Ecole Normale Supérieure de Koudougou (ENS) & Université Joseph KI ZERBO/ Burkina Faso*, marcel.bagare@yahoo.fr, bouraiman.zongo@ujkz.bf & estherkonsimbo@yahoo.fr

Yunus Oladejo TIJANI, *University of Ilorin / Nigeria*, akanbitij@gmail.com

L’Afrique à l’ère du numérique : pour une Redynamisation de l’Intégration à travers les Nouvelles Technologies

Abel MOUSSI

moussiabel1991@gmail.com

Résumé :

La poussée technoscientifique aujourd’hui rééquilibre le monde, de nouveaux pôles d’influences se créent. L’histoire contemporaine s’écrit en langage informatique et le système technique numérique impacte profondément non seulement notre être, mais aussi notre être au monde. C’est donc notre rapport à l’altérité qui est ainsi modifié. On ne saurait dès lors penser le vivre collectif aujourd’hui en éludant la technologie. Dans ce contexte, la pensée d’une redynamisation de l’intégration africaine commande de prendre analytiquement en charge l’essor des nouvelles technologies dont les heureux effets concourent à la promotion d’un mieux-vivre. Notre travail consiste à démontrer que la technologie est un puissant facteur d’intégration de l’Afrique. Cette réflexion axée sur trois points constitue une enquête, une quête et une requête. Tout d’abord, nous investiguons sur les projets intégrateurs en Afrique et constatons que malgré l’évolution technologique, il existe peu de projets intégrateurs y afférents. Dès lors, nous recherchons les mécanismes susceptibles d’accélérer une intégration technologique en Afrique afin de sortir cette partie du monde de l’ornière. Il faudra nécessairement transcender la fracture technologique, intensifier les projets de numérisation et d’industrialisation du continent, conduire ses différents Etats vers l’acquisition de la souveraineté technologique, pour faire de l’Afrique un pôle émergent, mieux, une zone d’influence. Cette entreprise, sans doute, consistera non seulement à moderniser, mais aussi à développer notre continent.

***Mots clés :** Afrique, développement, intégration, numérique, technologie.*

Introduction

L’Afrique, terre d’enfantement de la raison est sans doute le lieu à partir duquel se sont développés des savoirs techniques et scientifiques. Toutefois, cette dynamique n’a pas abouti à une révolution industrielle. Ce continent est resté fermé

aux mutations technoscientifiques qui structurent les sociétés occidentales modernes. Or, de nos jours, le monde évolue au rythme de la poussée technoscientifique qui tend à l'unifier. Il convient donc pour l'Afrique confrontée au problème de l'unité, mieux de l'intégration de capitaliser les heureux atouts de la technique et de la science pour réaliser son projet d'intégration. Conscient de ce fait, le Projet de stratégie de transformation numérique pour l'Afrique (2020-2030) stipule que :

La transformation numérique est une force motrice pour une croissance innovatrice, inclusive et durable (...) L'Afrique a moins de défis hérités du passé à relever et adopte donc des solutions numérisées plus rapidement par nécessité. Pour l'Afrique, le présent est une opportunité à saisir. Les technologies d'aujourd'hui telles que l'intelligence artificielle, la robotique (...) le big data et les logiciels de plates-formes industrielles indiquent l'échelle et la vitesse auxquelles la technologie transforme les secteurs socio-économiques traditionnelles. (Projet de stratégie de transformation numérique pour l'Afrique (2020-2030), p.1.)

Dès lors, la culture technoscientifique se révèle être une véritable stratégie de lutte contre le séparatisme et l'enfermement des Etats africains. Tout comme Abdoulaye Wade, « j'entends par stratégie la mise en place, la coordination et la conduite des éléments qui forment le dispositif qui doit nous mener, à partir des réalités présentes, à notre objectif. » (A. Wade, 2005, p.176.) De ce fait, le problème qui se dégage de cette réflexion est celui de la valeur de la technoscience dans la réalisation de l'intégration africaine. Car, « s'appuyant sur la vision de nombreux dirigeants, les pays africains sont prêts à adopter une stratégie globale de transformation numérique pour une réponse commune et coordonnée permettant de tirer profit des bienfaits de la quatrième révolution industrielle » (Projet de

stratégie de transformation numérique pour l'Afrique (2020-2030), p.1.)

. Toutefois, comment la technique et la science peuvent-elles être au service de l'intégration africaine ? La technoscience n'est-elle pas le facteur d'émergence des États africains ? Partant de ce questionnement sérié, nous mettrons en exergue les difficultés liées à l'intégration technologique de l'Afrique (I), ensuite, la stratégie d'intégration africaine par la technoscience (II), enfin, les défis de l'intégration technologique de l'Afrique (III).

1. Les difficultés liées a l'intégration technologique de l'Afrique

L'intégration technologique de l'Afrique est confrontée aux problèmes de natures diverses liés aux infrastructures (1), relatifs à l'éducation technoscientifique (2) et aux finances (3).

1.1. Les problèmes infrastructurels de l'intégration technoscientifique de l'Afrique

Les États africains sont confrontés à un manque d'infrastructures technoscientifiques. Le continent africain ne possède pas de centres technologiques de grandes envergures susceptibles de promouvoir les savoirs innovants. Or, dans son objectif global, Le Projet stratégique de transformation numérique pour l'Afrique (2020-2030) vise à

Exploiter les technologies de l'innovation numériques pour transformer les sociétés et les économies africaines afin de promouvoir l'intégration de l'Afrique, de générer une croissance économique inclusive, de stimuler la création d'emplois, d'éliminer la fracture numérique et éradiquer la pauvreté pour garantir les avantages de

la révolution numérique pour le développement socioéconomique. (Projet de stratégie de transformation numérique pour l'Afrique (2020-2030), p.2.)

Malheureusement, l'Afrique n'abrite pas de réelles structures de recherche technologique et scientifique de qualité à des normes internationales. Le manque de ces lieux de culture de l'intelligence créatrice hypothèque l'initiative innovatrice en Afrique. Le défi d'industrialisation de l'Afrique passe par la prise de conscience et la valorisation du savoir technoscientifique, en créant de véritables foyers continentaux de développement de la science et la technique. En réalité, « les infrastructures numériques facilitent le développement, l'approvisionnement, l'utilisation et le partage des systèmes numériques (...) Des infrastructures abordables, accessibles et fiables constituent le fondement d'une transformation numérique inclusive ». (Projet de stratégie de transformation numérique pour l'Afrique (2020-2030), p.10.) L'absence de laboratoire de recherche obture le progrès technoscientifique. Or, l'Afrique doit développer ce que Ladrière appelle « la grande science basée sur des équipements extraordinairement sophistiqués et surtout fort coûteux ». (J. Ladrière, 1974, p.14.)

Le monde d'aujourd'hui se construit avec des connaissances bâties sur le système technique numérique à l'instar des NBIC. Pour être au niveau des avancées technoscientifiques, l'Afrique doit implanter des centres de recherche continentaux. De même, elle doit être totalement couverte à internet. Or, notre continent possède le plus faible taux de couverture numérique. Car, il est reconnu que : « près de 300 millions d'Africains vivent à plus de 50 km d'une connexion à large bande par fibre optique ou câble d'où l'absence généralisée à l'internet à haut débit (large bande), qui reste un obstacle important pour que l'Afrique exploite pleinement le

potentiel de la transformation numérique.» (Projet de stratégie de transformation numérique pour l’Afrique (2020-2030), p.13). Cette situation est fort déplorable dans la mesure où « la connexion à internet étant tributaire de la qualité de l’infrastructure de base des télécommunications, l’insuffisance du taux de pénétration au niveau national et la qualité médiocre du réseau restent les principaux obstacles au développement rapide de son utilisation » (A. Ba, 2003, p.151). On constate une asymétrie grave en matière de couverture numérique entre les zones urbaines et les zones rurales. Ces dernières ne possèdent pas d’infrastructures de base pouvant faciliter sa connexion au cyberspace. « Malheureusement, l’Afrique des villages apparaît déjà comme la grande exclue de la révolution internet » (A. Ba, 2003, p.158). Cette situation n’est pas sans conséquence sur l’intégration africaine dans la mesure où une partie importante de la population africaine se trouve marginalisée.

En fait, les besoins de l’Afrique sont immenses et internet peut à première vue apparaître comme un luxe pour le continent, mais l’avantage du réseau est de permettre aux africains, de l’intellectuel au paysan, de mettre en valeur et de présenter au reste du monde les énormes potentialités et les ressources que possèdent l’Afrique et les moyens de les utiliser pour un développement durable. (A. Ba, 2003, p.151)

Dès lors, le processus d’intégration technologique de l’Afrique est subordonné à la résolution du problème infrastructurel du continent.

1.2 L’éducation technoscientifique

Pour opérer une véritable révolution technologique en Afrique, il importe de former de nouveaux acteurs qui pourront influencer le cours de l’histoire par leur maîtrise de nouvelles

technologies. Ceci passe par l'éducation. Éduquer les jeunes aux technologies numériques devient donc un enjeu majeur pour l'intégration technologique africaine. Il s'agira de former des jeunes dans l'étendue du continent en leur offrant des modules d'enseignements innovants. Nous sommes au regret de constater que l'Afrique a une éducation technoscientifique au rabais. Non seulement au plan national, la formation technologique et scientifique n'est pas des plus rayonnantes, il n'existe pas au niveau continental de véritables structures de formation aux technologies de pointes. Il faut élaborer des politiques de recherche en Afrique, promouvoir davantage le développement des sciences que les sciences dites de développement. Car, comme l'affirme Chatué « Le développement n'est pas une science, mais un objectif qui présente ceci de particulier qu'il se constitue à l'horizon de toute science et se constitue en norme institutionnelle de tout savoir » (J. Chatué, 2016, p.86). Seulement, « renonçant à conquérir l'esprit scientifique, pour en consommer tout simplement les fruits étrangers, nous avons du même coup tourné le dos à notre patrimoine de savoirs et de techniques» (J. Ki-Zerbo, 2018, p.162). En le faisant, nous ne pourrons faire de l'Afrique un pôle d'influence technologique. Par ce fait, le continent est exclu des grands foyers d'industrialisation.

Une intégration technologique africaine impose la mutualisation des efforts et des stratégies bien pensées dont la mise en pratique suscite une nouvelle génération africaine de techniciens et de scientifiques qui pourra inscrire l'Afrique dans la dynamique du temps technique présent, à savoir l'ère du numérique. Faute d'avoir ses propres experts, l'Afrique a fait recours à l'aide occidentale pour entrer dans le cyberspace. Il s'agit actuellement d'acquérir notre autonomie en développant de façon plus poussée notre expertise en matière de technique numérique. Tout cela nécessite une éducation véritable à la technoscience. La connaissance technoscientifique ainsi

répandue dans le continent pourra nous permettre de faire front uni afin d'atteindre « la communauté continentale de buts » dont parle Nkrumah. La connexion de la plupart des États africains au réseau internet, mieux, l'entrée de l'Afrique dans le système technique numérique s'est effectuée sous assistance des pays occidentaux, parfois même grâce à leurs structures. C'est le cas en 1995 du projet « afrinet » soutenu par le premier ministre canadien en vue de l'extension du réseau internet dans dix pays africains de la francophonie. À en croire Abdoul Ba, « pour plusieurs organisations intervenant dans son développement, InfocomAfrica, Ouaga 98 (Burkina Faso) a été la première manifestation d'envergure panafricaine consacrée à l'avenir des NTIC sur le continent. » (A. Ba, 2005, p.186.) Nous pouvons donc observer que les initiatives africaines sont récentes. Néanmoins, le gap numérique est encore considérable comparativement aux pays occidentaux et asiatiques.

Les États africains doivent s'investir dans la recherche-développement. Comme l'affirme Ki-Zerbo, « l'Afrique solidaire n'est pas en retard » (J. Kizerbo, 2018, p.182). On comprend alors que la solution est collective. À cet effet, Abdoulaye Wade fait deux propositions à savoir : « la continentalisation de la recherche (...) Une école continentale pour la formation d'ingénieurs de niveau internationale, comme en Europe ou aux États-Unis, et l'affectation à cette institution d'une partie des programmes de recherche d'intérêt continental.» (A.Wade, 2005, p.205.) Ces mesures démontrent à suffisance qu'il y a une réelle nécessité d'une éducation globale à la technoscience en Afrique.

1.3 Les problèmes financiers

Les économies faibles des États africains constituent à ne point douter une entrave au développement technologique de l'Afrique. Or à en croire Jean Ladrière « la science mobilise des budgets importants » (J. Ladrière, 1979, p.14.) Car, aucun projet

d'envergure ne peut être réalisé s'il n'est supporté financièrement. Dans le cas d'espèce de l'intégration africaine, les économies fragiles des États sont confrontées à de nombreuses préoccupations fondamentales relatives à l'éducation, à la santé et à l'alimentation. De ce fait, ces économies ne peuvent supporter le poids financier des investissements des infrastructures technologiques qu'elles trouvent comme un véritable luxe de nécessité accessoire. D'où leur réserve au projet d'intégration par la technologie. Pour la plupart des africains comme le relève Bonjawo, « l'urgence absolue réside dans la satisfaction des besoins élémentaires ! C'est probablement ce que cherchait à exprimer un président africain qui aurait déclaré un jour à propos des TIC : « nous, nos populations ne mangent pas les ordinateurs, j'ai des problèmes d'agriculture, de santé, d'éducation, c'est là que je mets l'argent du budget. » (J. Bonjawo, 2011, p.17.)

La précarité existentielle, affecte profondément et de façon négative la trajectoire du développement technologique du continent. Or nous convenons avec François Loukou que « désormais, les facteurs fondamentaux de productivité, de compétitivité et d'attractivité des économies dynamiques ont migré vers les activités de réseau et services de gestion de ressources informationnelles et de savoir dont les TIC constituent le pilier en ce début de vingt-et-unième siècle. » (J. Bonjawo, 2011, p.18.)

C'est donc une urgence pour l'Afrique de s'arrimer à l'innovation technoscientifique. Le premier ministre Ethiope Meles Zenawi percevait juste lorsqu'il affirmait lors de la conférence sur les TIC en 2005 à Addis-Abeba que :

Nous sommes convaincus que nous devons investir chaque centime que nous avons pour assurer le prochain repas de notre peuple. Nous ne pensions

pas qu'un sérieux investissement en TIC ait quoi que ce soit à voir avec affronter les défis d'une pauvreté qui tue. (...) Nous reconnaissons qu'il s'agit d'un outil vital et essentiel pour combattre la pauvreté – pour vaincre la pauvreté qui tue – et assurer notre survie. (J. Bonjawo, 2011, p.17.)

Cette position de Zenawi n'est pas suivie par tous les chefs d'États africains qui restent confrontés au problème financier et qui, malheureusement n'osent pas investir dans le développement technologique. Ce manque de capacité des États Africains fait appel à une initiative commune. Car, en fédérant les efforts, l'Afrique sortira de l'enclavement technologique. Il s'agit donc de trouver du financement, mieux de s'autofinancer pour réaliser une intégration technologique.

2. Stratégie d'intégration Africaine par la technoscience

Le processus d'intégration a été souvent enfermé dans la sphère de la politique. Or, celle-ci, elle-même englobe le domaine technoscientifique. C'est donc dire que la technique et la science peuvent être des vecteurs d'intégration. Dans le cas d'espèce de l'intégration africaine, la stratégie consiste à intensifier les projets technologiques (1), promouvoir une solidarité numérique (2) pour atteindre une souveraineté numérique (3).

2.1 L'intensification des projets de recherche technologique

L'un des points majeurs du plan de Lagos fut l'industrialisation de l'Afrique. En cette période de modernité avancée, ou d'hyper modernité, la technologie tout comme la science est de réels facteurs de puissance. Les volets technologique et scientifique sont très peu développés dans le cadre de l'intégration régionale en Afrique. Le continent ne s'investit pas dans la création des institutions de recherche et de

développement technoscientifique. Cette négligence affecte la dynamique d'émergence des États africains et impacte négativement leur processus d'intégration. Abdoulaye Wade fait le constat selon lequel la technologie est déterminante pour l'intégration des États africains. C'est pourquoi dans sa vision de l'unité africaine, il met l'accent sur la perspective de l'opulence technologique en marquant un temps d'arrêt sur la nécessité de développer le système technique numérique en Afrique. Car, affirme-t-il : « la sous information des peuples africains constitue l'une des principales barrières qui les séparent de l'unité » (A. Wade, 2005, p.178.)

De ces propos, on pourra relever que les nouvelles technologies de la communication sont sans doute un instrument de rapprochement des peuples, c'est aussi un moyen d'ouverture au monde pour plus de coopération. Il est formidable de constater que : « à l'ère du numérique (...) la grande magie des nouvelles technologies de l'information et de la communication aura sans doute été de proposer de mesurer les distances non plus en mètres mais en méga bits par seconde. » (A.Wade, 2005, p.180.) Les États africains doivent s'approprier le numérique parce qu'il constitue aussi une véritable source épistémologique. Désormais, « notre voyage à la quête du savoir et de la rencontre avec l'autre se résume donc à notre capacité à nous doter de ces technologies. (...) Il est légitime en effet de penser que si rien n'est fait, le gap numérique aggravera le gap du savoir et l'isolement communicationnel de certains peuples. » (A.Wade, 2005, p.180.)

Il est important, voire impératif de promouvoir l'édification des centres de recherche et d'innovation technologique pour améliorer qualitativement et quantitativement les conditions de vie des africains. À en croire Jean Marc Ela, « les grands défis de l'Afrique au 21^e siècle obligent à préparer l'avenir en formant une nouvelle génération de chercheurs en mesure d'apporter des

solutions pertinentes et efficaces aux problèmes des gens de la brousse et des quartiers urbains.» (J.M. Ela, 2006, p.387.) Ces centres d'excellence technoscientifique doivent être ouverts à tous les lauréats des États africains représentés selon une rigueur mathématique dans une perspective de penser ensemble, de travailler ensemble pour un vivre ensemble harmonieux. Cette dynamique permettra au bout d'un temps moyen de générer des ingénieurs et spécialistes dont les œuvres impacteront positivement les sociétés africaines. Avec la recherche et à l'aide de nouveaux outils numériques, on pourra mutualiser les savoirs pour répondre aux préoccupations quotidiennes de nos sociétés.

2.2 Développer la solidarité numérique

Selon Abdoulaye Wade, « la solidarité numérique consiste à définir des critères quantitatifs relatifs à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. » (A. Wade, 2005, p.182.) Il s'agit aussi de promouvoir la numérisation harmonieuse de l'ensemble des États, non pas seulement dans les zones urbaines mais aussi dans les campagnes. C'est donc une mise en commun, une conjugaison des efforts en vue d'accroître la couverture numérique, ainsi que sa gestion en Afrique. L'enjeu de cette action consiste à lutter contre la fracture numérique. Elle permettra de booster la communication entre les États Africains et surtout, elle favorisera l'appropriation des techniques de l'information.

Quand nous parlons d'appropriation des technologies de l'information et de la communication par les africains, il s'agit de l'aptitude, de la capacité du continent, d'une sous-région, d'un pays et au-delà de son administration et de ses forces vives économiques, de sa population à utiliser quotidiennement les TIC comme outils

d'innovation, de gestion efficace et de création de valeur ajoutée. (J. Bonjawo, 2011, p.12.)

Pour Abdoulaye Wade, en lançant le fonds de solidarité numérique, « l'action consiste à aider les pays se situant en dessous du serpent numérique à y entrer et à y maintenir ceux qui y sont déjà situés.» (A. Wade, 2005, p.182.) Cette synergie d'action permettra à l'Afrique de ne pas rater cette révolution industrielle. De même, cela permettra selon Njoh Mouelle d'« éviter non seulement une aggravation de sa marginalisation de toujours, mais surtout sa soumission à un nouvel esclavage. » (E. Njoh Mouelle, 2018, p.67.) Si l'intégration devrait édifier un marché commun et faciliter les échanges entre les États Africains, le numérique est un véritable instrument permettant d'atteindre cette fin. Il participe à un renouveau communautaire consistant à passer de l'intégration des États à l'intégration des peuples. Le numérique construit un nouveau lieu de sociabilité à l'instar du cyberspace dont l'exploit est de rapprocher les peuples en renforçant le lien social. A cet effet, Abdoulaye Wade affirme que :

Les nouvelles technologies de l'information et de la communication constituent un outil formidable par lequel le choc éventuel entre les uns et les autres peut se muer en rencontre et en échange fructueux. Sur le web se rencontreront les cultures, les civilisations avec leur art, leur histoire à la condition que, dirigeants de ces peuples, acceptions de relever le défi de la solidarité numérique. (A. Wade, 2005, p.183.)

Cette fédération des efforts des États africains permettra de désenclaver technologiquement l'Afrique, facilitera son intégration et mettra le continent sur la voie de la modernité.

Seulement, une solidarité numérique n'aura de consistance que si elle aboutit à la souveraineté numérique.

2.3 La souveraineté numérique

La souveraineté est une notion classique qui caractérise la capacité de s'autogouverner, d'être maître de soi. Dès lors, nous parlons de souverain pour faire allusion à quelqu'un ou à un groupe qui dispose l'exercice complète de son existence ainsi que la détermination du sens de celle-ci. Pour Bertrand Badié, « la souveraineté désigne un pouvoir ultime, sans principe antérieur qui pourrait le nuancer, l'amender ou le surveiller. » (B. Badié, 1999, p.16.) Cette conception de la souveraineté est très proche du champ politique et se conçoit comme principe de gouvernance. Comme telle, le baptême de souveraineté des États africains s'est effectué lors des indépendances. Toutefois, la notion de souveraineté est reproblématisée dans le domaine technologique et pose de sérieux problèmes pour les États proto-industriels comme c'est le cas pour les États africains.

Selon Pierre Bellanger, « la souveraineté numérique est la maîtrise de notre présent et de notre destin tels qu'ils se manifestent et s'orientent par l'usage des technologies et des réseaux informatiques. » (E. Germain, C. Kirchner, J.G Ganascia, 2018, p.13) C'est en réalité la capacité de s'autodéterminer par les nouvelles technologies. Dès lors, il convient de percevoir que la technologie n'est pas neutre, elle est un pouvoir permettant à son détenteur de s'affirmer, mieux, d'exprimer sa souveraineté. De là naît une proximité entre la souveraineté et la puissance. Si pour Bertrand Badié, « la seconde c'est-à-dire la puissance apparaît évidemment comme la condition de la première¹ » (B. Badié, 1999, p.9.), nous nous percevons que la puissance n'est qu'un moyen d'expression de la souveraineté qui se conçoit ici comme une force agissante.

¹Bertrand Badié, *Op.Cit.*, p.9.

Les États africains technologiquement souverains pourront mieux gérer, réguler leur cyberspace et se protéger contre toutes attaques et d'autres formes de vices. De même, la poussée technoscientifique génère souvent des batailles économico-idéologiques, la solidarité numérique débouchant sur une souveraineté numérique permettra à l'Afrique de pouvoir faire face à certaines agressions ou alors d'éviter certains pièges de l'oppresseur étranger. Sur le plan économique, Jean Marc Ela nous rappelle que : « le monde de la toile n'échappe pas aux règles du libre-échange » (J.M Ela, 2006, p.183.) Il poursuit en affirmant que : « l'internet tend à devenir un moyen de se vendre. » (J.M Ela, 2006, p.140.) Face à ce vaste marché que constitue l'industrie informatique, les africains doivent pouvoir en tirer profit au risque de subir la dictature du marché que Tsala Mbani appelle « écofascisme » (A.L Tsala Mbani, 2009, p.43.)

Seule une synergie d'action des États africains pourra leur permettre d'être à la pointe de l'innovation technologique afin d'acquérir même cette technologie de savoir et de pouvoir qu'est le numérique. L'Afrique ne doit donc pas être réduite à un vaste marché où on ne retrouve que des clients, des consommateurs béats. Elle doit impérativement produire et se faire une place dans le marché global. Idéologiquement, dans le jeu de la mondialisation, l'industrie numérique est un instrument de vulgarisation de la culture occidentale en Afrique. À ce sujet, écoutons Tsala Mbani lorsqu'il affirme que :

la mondialisation, parce qu'elle diffuse sur toute la planète entière des valeurs et des référents occidentaux, via internet et les médias, principalement la télévision satellitaire, suscite de vives réactions des autres cultures qui se sentent menacées de disparition par la rationalité technoscientifique, l'éthique marchande et la

sécularité qui y sont assorties, et véhiculées par l'occident. (A.L Tsala Mbani, 2009, p.55.)

Seule une Afrique intégrée et technologiquement souveraine pourra faire face aux logiques hégémoniques occidentales.

Pour Nkrumah, la libération de l'Afrique est une condition fondamentale pour son unité. Toutefois, ce penseur reconnaît que la liberté n'est pas une donnée naturelle, mais une lutte. C'est ce qu'on peut lire lorsqu'il écrit que : « la liberté, en effet, n'est pas un bienfait qu'on donne à ceux qui ne l'ont pas quand ils le demandent. C'est une glorieuse récompense, le lumineux trophée de la lutte et du sacrifice. » (Kwame Nkrumah, 2009, p.14.) Ainsi ajoute-t-il : « la lutte ni les sacrifices ne cessent une fois que la liberté est acquise. » (Kwame Nkrumah, 2009, p.14.) On comprend par là que pour le pionnier de l'indépendance du Ghana, la liberté est réellement une libération, c'est-à-dire un processus. Or, notre aliénation prend son fondement dans notre non maîtrise des savoirs techniques et scientifiques, le secret de notre domination selon Towa. Il est donc nécessaire que dans cette quête de liberté, nous privilégions la culture technoscientifique pour éviter en ce siècle, une techno-aliénation qui fera le nid du techno-impérialisme. C'est dans la maîtrise de ces moyens modernes de la nouvelle civilisation que l'Afrique se libérera. Pour le sage ghanéen, la liberté et l'unité sont fortement liées. Lisons sa recommandation suivante : « nous devons travailler sans relâche la complète libération et à l'unité de l'Afrique. En fait, ces objectifs sont étroitement liés. » (Kwame Nkrumah, 2009, p.15.) Le développement de la technoscience est donc un véritable préalable pour la libération de l'Afrique ainsi que pour son unité. Car, « notre liberté est un danger tant que les États indépendants d'Afrique sont désunis » (Kwame Nkrumah, 2009, p.15.)

3. Les enjeux de l'intégration technologique africaine

L'intégration africaine par le biais de la technologie doit pouvoir réaliser la libération (1) et le développement de l'Afrique(2), ainsi que la consolidation de l'identité africaine (3).

3.1 La libération de l'Afrique

Si nous constatons avec Bertrand Badié l'échec de la décolonisation qui

Aurait pu marquer une rupture majeure dans notre système international. D'une part, parce qu'elle nous faisait basculer d'un monde restreint à un monde beaucoup plus large (...) D'autre part, parce qu'elle devait nous conduire, d'un ordre construit sur une vision naïve de l'universalité, à un autre, désormais fondé sur l'altérité, d'un modèle d'égalité souveraineté, d'un système euro centré – dont font partie des États-Unis européanisés – à une communauté internationale inclusive » (Bertrand Badié, 1999, p.17.)

Nous pouvons affirmer que la domination technologique occidentale est un mode subtil du prolongement de la colonisation.

Assujettie, l'Afrique ne peut s'orienter dans l'histoire et réaliser le défi de son intégration. Le post-indépendantisme n'a véritablement pas réussi à faire asseoir la souveraineté des États africains. Car, la logique hégémonique continuait d'être la règle du jeu dont l'enjeu fondamental était de maintenir le déséquilibre entre le Nord et le Sud. Et, comme l'affirme Philippe Moreau Defarges, « la technologie s'impose à nouveau, en cette fin du XXe siècle, comme l'une des forces majeures qui

perturbent toutes les hiérarchies en place. » (Philippe Moreau Defarges, 1992, p.9.) L'émergence technologique de l'Afrique pourra donc libérer le continent du joug du techno-impérialisme. Pour cela, les États africains doivent être davantage intégrés. Car, l'une des valeurs fondamentales de l'Afrique est la socialité qui se caractérise par le vivre collectif à travers le rapport de l'individu à la communauté, de l'un au multiple. Techno-dominée, l'Afrique se cherche, elle est absente en elle-même.

La volonté d'être nous-mêmes, d'assurer notre destin, nous accule finalement à la nécessité de nous transformer en profondeur (...) Si la libération est notre but, alors la chose la moins avisée que nous puissions entreprendre est certainement la restauration du monde ancien, la conservation de notre spécificité (...) puisque la cause de notre défaite et de notre condition actuelle de dépendance effective est à chercher dans notre spécificité, dans ce qui nous différencie de l'Europe et nulle part ailleurs. (M. Towa, 1971, pp.39-40 .)

Et cette différence réside dans la culture technoscientifique. Alors, l'intégration africaine fondée sur l'idéologie de la technopuissance changera le visage de l'Afrique aux yeux du monde. Ensemble, nous pourrions révolutionner notre condition actuelle. La stratégie doit être régionale. Il nous faut booster les relations interafricaines. Car, l'indépendance des États africains n'aura de force que dans l'interdépendance africaine.

La technique comme processus historique dynamique consistera à libérer l'Afrique. Pour cela, nous ne devons pas regarder l'avenir avec nos petits yeux à la mesure du continent. Nous avons donc à réaliser ce projet global d'interdépendance par la force prométhéenne. Notre projet d'avenir, c'est une Afrique libre et émergente d'où la nécessité d'une intégration.

Car, « intégrer, c'est marcher vers nous-mêmes » (Joseph Ki-Zerbo, 2008, p.28.)

3.2 Le développement de l'Afrique

La science et la technique constituent la clé du développement. Pour se développer, l'Afrique doit s'arrimer à la civilisation industrielle. Celle-ci « elle-même, se laisse définir comme science et technique en perpétuelle renouvellement grâce à la recherche, comme management et production à une échelle de plus en plus grande entraînant l'organisation d'espaces économique-politique de plus en plus étendus. » (M. Towa, 2001, p.21.)

Pour Towa, l'industrialisation est l'autre nom du développement. Affirme-t-il, « un pays est développé s'il maîtrise la civilisation industrielle définie dans trois dimensions, scientifique, technologique, et managériale. » (M. Towa, 2001, p.12.) En Afrique, l'industrialisation doit se faire de façon holistique à l'échelle continentale. Elle ne peut être menée par un seul État. C'est pourquoi l'intégration des pays africains est primordiale pour l'émergence technoscientifique du continent. À en croire Jean Marc Ela,

Il faut ici revenir au plan d'action de Lagos qui, en 1980, consacre un chapitre spécial à la promotion de la science et de la technique comme instrument du développement du continent. Le plan de Lagos insiste sur la nécessaire organisation, au niveau de chacun des pays, des activités de recherche scientifique et technique, pour l'accès à une capacité nationale d'intervention. (J.M Ela, 2006, p.10.)

L'Afrique doit entrer dans le cercle de ceux qui font l'histoire aujourd'hui, c'est-à-dire les techno-puissances. Pour devenir elle-même puissante, elle doit emprunter une démarche inclusive et intégrée. Aussi doit-elle « rationaliser, moderniser

notre système économique, en passant du mode de travail traditionnel au mode de travail industriel. » (M. Towa, 2001, p.26.) Les économies industrielles dominent le marché mondial. Le gap technologique affecte profondément l'économie. Avec la politique économique du libre-échange, les économies faibles du Sud sont absorbées par les économies industrielles qui étendent leurs marchés jusqu'en Afrique. Les inégalités technologiques ont pour conséquence les inégalités économiques. « Et compte tenu notamment des inégalités de puissance économique et du décalage technologique, le libre-échange n'est que l'alibi de la domination des firmes multinationales. Ces entreprises peuvent ainsi pénétrer de nouveaux marchés et mettre la main sur les richesses naturelles des pays du Sud. » (A. C Robert, 2006, p.43.) Pour empêcher de telles manœuvres, l'Afrique doit prendre en charge les problèmes du présent. Pour y parvenir, elle doit être intégrée. Car, « le lieu de solution de quelques-uns de nos problèmes essentiels ne réside que dans une certaine intégration de l'espace africain. En dehors de cette intégration, on parle pour ne rien dire. » (J. Ki-Zerbo, 2008, p.43.)

S'intégrer, c'est le maître mot pour l'Afrique. « C'est pourquoi la stratégie juste pour atteindre la maturité historique et le vrai développement, c'est de réaliser d'abord l'intégration africaine comme relais pour la globalisation viable et valable laquelle suppose un niveau comparable entre partenaires. » (J. Ki-Zerbo, 2008, p.74.) L'intégration est donc la voie du développement.

3.3 La consolidation de l'identité africaine

La question de l'identité africaine s'est posée avec acuité dans l'Afrique postindépendance. Il s'agissait en effet de répertorier un ensemble d'éléments et d'actions susceptibles d'identifier singulièrement l'Afrique. Dès lors, « l'identité revient essentiellement à un effort pour réduire le multiple à l'un, pour ramener le divers au même. Ce qui est pris pour différent

doit être ramené au même. Sur ce plan, le principe met l'accent sur la permanence, sur le même. » (M. Towa, 1985, p.24.)

L'Afrique postindépendance divisée, pluralisée semble se constituer de cultures éparses dans la mesure où chaque africain a tendance à s'identifier culturellement à son groupe ethnique. La notion d'ethnicité ici obture la compréhension de l'identité africaine. Or, « l'entité ethnique n'est que l'un des soubassements de l'identité culturelle des africains. » Il convient donc de percevoir au-delà de la multiplicité ethnique « le même » qui caractériserait de façon substantielle l'Afrique. L'identité africaine ne découle ni du tribalisme encore moins de l'ethnologisme. L'ouverture et la communication des différentes entités culturelles africaines permettront de percevoir « l'un » qui jaillit du multiple. De là, on parviendra à une intégration africaine réussie. C'est donc dire que l'intégration africaine a pour visée la consolidation de l'identité africaine.

La voie de l'unité africaine n'est pas à rechercher dans la valorisation du passé comme l'ont fait l'ethnophilosophie et la négritude, mais dans l'intégration. Il s'agit de parvenir à l'esprit panafricain, celui-là qui promeut l'unité dans la diversité. Toutefois, l'identité n'est pas un concept qui traduit une réalité close, statique et abstraite. Elle est ouverte, dynamique et se construit au rythme de l'évolution historique. Ainsi, l'identité culturelle africaine n'est pas opposée à la culture technoscientifique. Car, « en réalité, la science n'est pas comme le feu prométhéen arraché au ciel par un seul continent. C'est un patrimoine commun de l'humanité. » (J. Ki-Zerbo, 2008, p.162.)

Il n'est donc pas possible qu'à l'ère des nouvelles technologies, l'Afrique se mette à l'écart de la recherche technoscientifique, puisque c'est là le chemin de la prospérité. Pour se développer comme l'occident, nous devons impérativement inscrire la technoscience dans notre patrimoine

culturel. Il est à rappeler que « malgré leur liaison historique, civilisation industrielle et culture occidentale ne sont pas à confondre. Elles ne forment pas un tout massif à prendre ou à laisser en bloc. » (M. Towa, 2001, p.21.) L'occident a su adopter la technique et la science dans son patrimoine culturel pour devenir aujourd'hui puissant.

De même, le modèle chinois est expressif. Car, « au milieu du XIXe siècle, la Chine se trouve sous l'influence massive du monde occidental, et prend l'occident comme modèle à suivre pour se moderniser. Mais le processus de modernisation de la Chine est cependant marqué par le rejet d'une occidentalisation totale » (E. Zotian, 2018.) On comprendra alors que : « la modernité occidentale semble étrangère aux chinois, alors que ces derniers l'ont en réalité adapté aux circonstances propres à leur pays » (E. Zotian, 2018.) L'Afrique devra aussi s'inspirer de cet exemple pour préserver son identité.

Conclusion

L'Afrique plurielle est fragile face aux problèmes communs que rencontrent ses Etats. Son unité est indispensable pour son émergence. Toutefois, pour ne pas être une simple vision abstraite, l'unité africaine doit se réaliser à partir du processus d'intégration des Etats africains. Pour donner force et consistance à cette intégration, la technologie ainsi que la science sont de véritables viatiques qui, non seulement permettront à l'Afrique de dépasser les difficultés liées à son intégration, mais aussi à réaliser des défis de l'intégration afin de parvenir à la libéralisation, au développement du continent, ainsi qu'à la consolidation de l'identité africaine. Notre réflexion est une véritable philosophie de la stratégie qui, au-delà du consciencisme vise à contribuer à l'éveil de l'Afrique pour une réécriture de son histoire.

Bibliographie

Ba Abdoulaye, 2003, *Internet, cyberspace et usages en Afrique*, l'Harmattan, Paris.

Badié Bertrand, 1999, *Un monde sans souveraineté, les Etats entre ruse et responsabilité*, Fayard, Paris.

Bonjawo Jacques, 2011, *Révolution numérique dans les pays en développement, l'exemple africain*, Dunod, Paris.

Chatué Jacques, « Épistémologie et auto-constitution d'un système universitaire : remarques sur la philosophie de la réforme universitaire au Cameroun », in *L'enseignement supérieur au Cameroun depuis la réforme de 1993, dynamiques et perspectives*, (dir.) Ngwe (L), Pokam (H.P), Dakar, Codesria, 2016.

Ela Jean Marc, 2006, *L'Afrique à l'ère du savoir : science, société, et pouvoir*, l'Harmattan, Paris.

Kirchner (C), Ganascia (J.G), Germain (E), *La souveraineté numérique, rester maîtres de nos choix et de nos valeurs*, Cerna, 2018.

Ki-zerbo Joseph, 2008, *Repères pour l'Afrique*, Nouvelles éditions numériques africaines, Dakar.

Kwame Krumah, 1964, *l'Afrique doit s'unir*, Présence africain, Paris.

Ladrière Jean, 1979, *Le positivisme logique de Karl Popper*, Presses Universitaires de Namur.

Moreau Defarges Philippe, 1992, *Les relations internationales dans le monde d'aujourd'hui. Entre globalisation et fragmentation*, STH, Paris.

Njoh Mouelle Ebénézer, 2018, *Quelle éthique pour le transhumanisme ? Des « hommes augmentés » et des « posthumains » demain en Afrique ?* L'Harmattan, Cameroun.

Badié Bertrand, 2018, *Quand le Sud réinvente le monde. Essai sur la puissance de la faiblesse*, La découverte, Paris.

Robert Anne Cécile, 2006, *L'Afrique au secours de l'Occident*, Presses Universitaires d'Afrique, Yaoundé.

Towa Marcien, 1971, *Essai sur la problématique philosophique dans l'Afrique actuelle*, CLE, Yaoundé.

Towa Marcien, 2001, *Valeurs culturelles et développement*, AMA-CENC, Yaoundé.

Towa Marcien, « Le concept d'identité culturelle », in L'identité culturelle camerounaise, Actes du colloque de la deuxième semaine culturelle nationale, Yaoundé 13-20 Mai 1985.

Wade Abdoulaye, 2005, *Un destin pour l'Afrique. L'avenir d'un continent*, Michel Laffon, Neuilly-sur-Seine.

Zotian (E), « Chine et modernité », Calenda.Org publié le 24 Octobre 2018.

Autres documents

Projet de stratégie de transformation numérique pour l'Afrique (2020-2030)

Challenges of lesson planning among English as a Foreign Language teachers: a case study of 5 schools in the Departmental Secondary School District of Bouza- Niger

ALI MOUSSA Idrissa

Ecole Normale Supérieure

Université Abdou Moumouni de Niamey

Abstract

This study analyzed the challenges of lesson planning among EFL teachers in secondary school education in the Department Secondary School District of Bouza. A qualitative research approach including interviews, questionnaires and document analysis was used for data collection. The study indicated that challenges deriving from lesson planning vary from a school to another. The challenges include the lack of the teachers' adequate initial training, some unclear stated lesson objectives, the insufficiency of the textbook "English For The Sahel", the teachers' lack of motivation, the lack of regular advisor's and inspector's supervision and the shortage of experienced teachers to guide the novice ones. Therefore, some suggestions and recommendations were made to teachers and advisors for the betterment of lesson planning in the district.

Key words: *lesson preparation, lesson planning, performance, teaching materials, training, motivation.*

Résumé

Cette étude a analysé les défis de la planification des cours chez les professeurs d'anglais de l'enseignement secondaire du district scolaire départemental de Bouza. Une approche de recherche qualitative comprenant des entretiens, des questionnaires et une analyse de documents a été utilisée pour la collecte de données. L'étude a indiqué que les défis liés à la planification des cours varient d'une école à l'autre. Ces défis comprennent le manque de formation initiale adéquate des enseignants, le manque de clarté des objectifs de cours, l'insuffisance du manuel « English For The Sahel », le manque de motivation des enseignants, le manque de supervision régulière des conseillers et des inspecteurs et le manque d'enseignants expérimentés pour guider les novices. Par conséquent, des suggestions et

recommandations ont été faites aux enseignants et aux conseillers pour améliorer la planification des cours dans le district.

Mots clés : *préparation des cours, planification des cours, performance, matériel pédagogique, formation, motivation.*

Introduction

As a former French colony, Niger inherited its educational system from France. The English language is part of the subjects taught in schools starting from middle school. Its importance is reflected in the number of hours devoted to the subject. At the middle school level, students have to study English four hours a week whereas at high school level, the number of hours of English per week varies from two to four according to students' majors. Another important reason for learning English as stated in the Nigerien Education System Orientation Law (LOSEN) is to be able to communicate with the anglophone world.

As far as the pedagogy in English education is concerned, the national curriculum in Niger has opted for the eclectic method mainly inspired by the bloom's taxonomy. Consequently, teachers will try to align activities with this method and they have got to equilibrate the use of the four skills (Listening, Speaking, Reading and Writing) in their lesson planning. Teachers must bear in mind that they will have a diverse body of students with different academic and personal experiences. Therefore, good lesson planning is of great importance in the teaching and learning process. According to Earl (1988), whatever a purpose of teaching, a lesson has to be prepared and planned in order to make good use of available resources as this facilitates the teacher's work in the classroom and ease students learning activities. However, in the district under study, teachers consider lesson planning as the most challenging activity because it requires time and effort. Many teachers plan lesson because they think it is expected from them. Nevertheless, while observing teachers in their classrooms, the

problems that can be noticed include mainly stating unclear objectives, using irrelevant materials and teaching methods, using inappropriate gestures to cue and monitor and bad time and classroom management. This situation seriously impacts teachers' and students' performance and prevents the system from reaching its objectives as far as English education is concerned. In fact, the ministry of education statistics show that students' standards have been falling, and this may be the consequences of the teachers who are poorly trained. It has also been observed that most of them do not even have a good command of the English language, Therefore, they cannot be expected to transmit any adequate knowledge to their students or meet the requirements of the English syllabus.

1. Problem statement

In 1995, to address the problem of lack of teachers, Nigerien young people who newly obtained their diplomas were sent to national youth service (service civique national) to teach for at least two years. However, this government decision did not solve the problem of the shortage of teachers. In 1998, the Ministry of Education came up with another option called «Volontariat de l'Éducation» (Volunteers of education). Thus, young Nigerien graduates signed a two-year contract that they had to renew once. Unfortunately, most of these teachers did not receive any adequate TEFL (Teaching English as a Foreign Language) training which is normally a pre- requisite to teach English. These volunteers of education were provided with just a month-training in EFL, but this did not help overcome the problem either as more volunteers were hired and posted to schools without any training as the first ones.

In 2003, a new system was adopted by the Ministry of Education that was called «Contractuels de l'Éducation» (Contractuals of education). Many young people

with degrees in various fields such as sociology, agronomy, psychology, computer science earned in English speaking countries like Nigeria and Ghana were massively recruited to teach English in secondary schools. Some hired teachers had only the “baccalaureat” (high school leaving certificate) as they did not continue their higher education even in French. Most of them (70%) known as “contractuals” had no initial training in pedagogy. Expecting those untrained contractual teachers to well manage the teaching and learning activities represented a great challenge. While observing these categories of teachers in classrooms, we noticed that they faced tremendous difficulties including even the fundamentals of teaching such as lesson planning. Therefore, research on the problems teachers face regarding lesson planning is necessary to help teachers and the system to improve. We believe that the best way of understanding a problem is to give the people concerned with the issue the opportunity to voice their concern.

As a former advisor, classrooms visits gave me the opportunity to observe many teachers at work in their classrooms. I noticed that most of the teachers faced tremendous challenges especially in lesson planning. These include unclear stated objectives, bad timing and classroom management, irrelevancy of certain activities, lack of skills integration and poor students’ evaluation. That is why this study was undertaken in the Departmental Secondary School District of Bouza at the junior secondary school level in order to help understand and overcome the challenges in lesson planning among the EFL teachers. Thus, the following research questions have been formulated:

1. How well do teachers plan their lessons?
2. what actual challenges do teachers face regarding writing and implementing lesson plans?

2. How can teachers be helped to be able to fulfill basics of lesson planning?

Therefore, the investigation consists in observing teachers and in analyzing their lesson plans in order to identify the problems that arise when planning and implementing lesson plans. ELT advisers' opinions were also solicited as they are also key actors in this aspect of English education. Suggestions and recommendations were eventually made to help them improve their skills in this important aspect of their profession.

2. Review of relevant literature

Lesson planning is very essential to a teaching/ learning process that takes into account the learners' needs and interests, and makes them communicate. It is one of the main elements in the teaching field (Callahan et al., 2010). Before starting the teaching process, a teacher has to plan his/ her lesson according to the class and subject. The lesson planning has a significant purpose and without it teaching will be incomplete. A lesson taught without a lesson plan will be unsatisfactory and will fail to fulfill the purpose of teaching and will not cover the entire text or the subject matter. Then, a good lesson plan will help the teacher figure out whether the plan was successful and effective or if it needs more improvement

In one word, lesson planning acts as a road map for a class session. It identifies the destination (objective of the lesson) and marks out the route (the activities) for each stage of the lesson. Thus, it is an aid for both new and experienced teachers. Therefore, teachers are required to start with a clear purpose and proper steps when planning lessons.

Harris (2017) states that time spent on exhaustive written planning could be exploited in finding more creative ideas and motivating tasks for our students. She asserts that too often, teachers spend every night planning lessons into the early hours

and that this must stop. If lesson planning is not improving the teaching or the learning, then it is pointless.

Teachers also need to control the amount of time they give over to planning. It is a major factor in the teacher workload crisis because far too much time is spent on it. Colin (2017) adds that we need to tell leaders to scrap their time-consuming marking and planning requirements. Teachers need to sleep so that they can teach students. Bery and Van Driel (2010) point out that good teachers have that ability to get inside their learners' heads and know the sequence of learning and so the teaching that is required. The lesson planning can be done mentally, but one can always forget a thing or two and regret it afterwards. Therefore, writing it with notes and points will be a lot easier as this will help the teacher to stay on line and not get confused.

Ultimately planning should and must make the task of teaching and pupils learning easier. In many ways it is as simple as running through the lesson in your head. According to Milkova (2012), a lesson plan is the instructor's road map of what the students need to learn and how it would be done effectively during the class time.

In sum, lack of lesson planning in the teaching field can lead to the following consequences:

- The teacher may become shy and reluctant to go to class and any flimsy excuse is enough to keep him out of class
- He may fumble with his teaching aids or use them ineffectively;
- The teacher may be afraid of having a colleague or an adviser in his classroom, and when this case happens, he becomes nervous then fumbles and mumbles
- Facts may be taught haphazardly
- The lesson may become repetitive and boring
- The lesson may end abruptly

- Such lesson may be completely teacher-centered without any opportunities for students to fully participate in the different class activities.

As modern teachers, we are required to update our knowledge, and this needs to be reflected in what we teach as every year is different. Even if we teach the same thing the next year (which, in English, is rare) we have to bear in mind that the learners are completely different, so we need different lessons. Therefore, writing a lesson plan will ensure that we are prepared for our class and we will make it run more smoothly.

3. Research methodology

The study is based on questionnaires, interviews and observations, and it covered the Departmental Direction of the Secondary School District (DDSS) of Bouza that comprises twenty-seven (27) schools. Samples of both rural schools such as CEG Tabotaki and CEG Déoulé and urban ones such as CES Bouza, CEG Karofane and CEG Gradoumé were chosen for this study. Twenty Middle school EFL teachers and two ELT advisers constituted the participants in the study as they are the key actors in lesson planning. Questionnaires were submitted to the two ELT advisers and the twenty teachers of English who were then observed during class visits before being interviewed during the conference. Finally, the teachers' lesson plans were thoroughly analyzed and interpreted.

4. Data collection and analysis

Table 1: Schools attended by teachers

Université Abdou Moumouni	result	Percentage
Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH) (Faculty of Arts)	13	65 %
Ecole Normale Supérieure (ENS) (College of education)	3	15 %
Titulaires du baccalauréat (High school certificate)	4	20 %
Total	20	100 %

Most E.F.L teachers (65%) were trained at the “Faculté des lettres” either at the English or sociology departments as shown in table 1. Only three teachers (15 %) were trained at the College of education (Ecole Normale Supérieure). Four teachers (20%) are baccalaureate (High school leaving certificate) holders. It is important to recall that the mission of the “Faculté des lettres” is not to train teachers of English even though TEFL is slightly taught to the students. This faculty mostly trains students in general English. Therefore, its diplomas do not allow them to become efficient teachers of English.

Table 2 : Teachers’ qualifications (Diplomas)

Licence Anglais (B.A/ English)	10	50 %
Licence Sociologie (B.A / Sociology)	3	15 %
DAP/CEG	3	15 %
Baccalauréat	4	20 %
Total	20	100 %

As highlighted in table 2, ten teachers (50%) are B.A in English holders, 3 teachers (15%) have a B.A in sociology, three

teachers (15%) hold a DAP/CEG, and four teachers (20%) got just the baccalaureate. It appears that 85% of the teachers surveyed have not been trained to teach as their qualifications have no direct relation with the teaching of English. Baccalaureate holders (20%) teaching particularly in rural areas have never even attended a university.

Table 3: The frequency at which teachers plan lessons

F r e q u e n c y	R e s u l t	P e r c e n t a g e
S o m e t i m e s	14	7 0 %
A l w a y s	06	3 0 %
N e v e r	00	00 %
T o t a l	20	100 %

In the light of this table six teachers (30%) declare that they always plan their lessons before teaching while 14 (70 %) of them sometimes do them. It can be noticed that all the teachers surveyed affirmed that they do plan their lessons before teaching. However, the frequency in lesson planning varies from one teacher to another since only 30 % of them plan their lesson on a regular basis. The rest of the teachers (70%) who do not always plan their lessons justify this attitude with the following reasons:

- They know their students well
- They have been teaching for many years
- They memorized the lesson
- They do not have enough materials for lesson planning
- Lesson planning is boring, it takes time and effort.

The two advisers surveyed insisted on the fact that, going to class without lesson planning is exactly like going to war without a gun. Milkova (2012) argued that non-planning a lesson leads to a poor or reduced learning for the students.

Table 4: Teachers ‘perception of their training.

	R e s u l t	P e r c e n t a g e
Have been trained	6	30 %
Have not been trained	14	70 %
T o t a l	20	100 %

It appears that 30 % of the EFL teachers feel that they have been properly trained while 70% feel that they have not been properly trained, including on lesson planning. As shown in table 1, only 15 % have been actually trained at the college of education (ENS) whereas the majority of teachers (85 %) have not been trained in schools devoted to teaching. Therefore, teachers mostly complain about the lack of adequate initial professional training and the lack of supervision. This may explain their lack of motivation.

Apart from some periodical training sessions often supported by the Ministry of Secondary School Education, advisers have to limit their activities with teachers posted in schools located in the head town mainly because of lack of means. Also, most of the pedagogical units (70%) are dysfunctional. They face problems including lack of reprography means, lack of didactic materials (mainly the textbooks) and lack of qualified teachers (most of them are either contractual teachers with diplomas other than teaching ones or merely a baccalaureate. Thus, most of the teachers did not get enough pedagogical capacities to perform well in their profession. For this reason, most of them could encounter problems during their teaching activities. As educators, we all agree that in general agree that teachers’ lack of initial training has some negative impact on the students’ level of acquisition. Therefore, pedagogical advisers should ensure in-service

teachers’ professional learning development and regularly conduct class visits.

Table 5: Most used materials

EFTS users	14	70%
EFTS and additional materials users	6	30%

Table 5.1 shows that fourteen teachers (70%) rely exclusively on EFTS textbooks for lesson planning while only six teachers (30%) use EFTS and other materials including teacher’s guides or aids, reviews, magazines, dictionaries and web sites. Most teachers at CEG level solely rely on the use of EFTS student’s book during the teaching/learning process as it is the only available textbook as far as teaching English is concerned.

Another problem worth being mentioned is that in urban areas, three to four students have to share a textbook. The situation is worse in the rural areas where less than ten textbooks are available for a whole level. In such conditions, and according to teachers, devoting time for lesson planning will simply be considered as a waste of time. Consequently, creativeness and variety in conducting lessons cannot be achieved effectively. However, the 30% of teachers who have been trained at the college of education use EFTS and other didactic materials to plan their lessons. These teachers have less challenges in carrying out their teaching duties. Moreover, they hold P.U activities twice or three times a month, which is very beneficial for them. For teachers in urban areas, there are web sites providing suggested activities to teach or reinforce a concept whereas this opportunity is not accessible to teachers in rural areas where internet connection does not even exist.

Table 6: People teachers turn to in case they face problems with lesson planning and teaching

Participants	r e s u l t	P e r c e n t a g e
A C o l l e a g u e	2	1 0 %
More experienced colleagues	3	1 5 %
A n a d v i s e r	1 5	75 %
T o t a l	2 0	1 0 0 %

According to this table, two teachers (10 %) out of twenty turn to a colleague in case they experience problems in lesson planning whereas three (15%) turn to more experienced teachers. The majority of teachers (75 %) turn to advisers for this purpose. In one word, 25% of teachers call on a colleague or more experienced teachers although only three teachers (15%) have more than ten years of experience as far as teaching English is concerned. Experienced teachers can set good examples of teaching practice in most schools even though the teaching experience of 85% of the teachers surveyed turns around two to four years, and most of them (45%) are mere beginners and sometimes have no other colleagues in their schools for U.P activities. The novice teachers face challenges including lack of training, lack of enough didactic materials and regular adviser’s supervision. Therefore, by working in a small group under the supervision of an adviser, teachers may collaborate with one another, discuss learning goals and plan an actual classroom lesson called “a research lesson”. Also, observing how their ideas work in a live lesson with students, and then reporting on the results so that other teachers can benefit from it. Lesson study is often used for schools to share learning with other schools, and it is conducted by enthusiastic volunteers who are also very experienced and highly respected teachers.

5. Presentation of findings and discussions

After going through various lesson plans, we found out important problems including unclear lesson objectives, lack of varying and sequencing activities, lack of using innovative techniques, bad time and classroom management and a serious lack of skills integration.

The majority of teachers (70%) seem not to be aware of the importance of lesson planning. According to them, they sometimes plan lessons, but they acknowledged that they do not master the main steps to follow as far as lesson planning is concerned. When examining the lesson plans for those who did them, it is easy to notice that they simply follow the textbook which provides just a list of activities whereas it is incumbent to the teacher to adapt and balance them according to the syllabus and to his students' needs and interests. Their lesson plans reveal their weaknesses as even the commonly known plans including the 3 P's (Presentation, Practice and Production) are missing in most analyzed lesson plans. These are composed of just a mere list of exercises without any precise lesson objectives or lesson evaluation.

The lesson presentations are rather teacher-centered whereas it is commonly admitted that students should be involved in order to reach the lesson objectives stated. Groupwork and pair work are also many times ignored despite their importance in students' interaction. Therefore, it is not surprising that the lesson becomes repetitive and boring.

Another challenge the teachers face is the time management. In fact, most of them have difficulties respecting the time allocated to the different lesson activities such as teaching vocabulary, grammar, structures and even the reading comprehension. As a consequence, classes end either before or after the time they are supposed to last.

Classroom management is another challenge many teachers face in their job. This includes the teachers' circulation in the classroom, managing students' discipline, blackboard management and managing large classes.

Teachers' command of the English language is also a factor that leads to many problems. Some observed teachers used more French than English in their teaching. Sometimes, when observing a class, one has the impression that it is rather a French class. Teachers (mostly those holding the baccalaureate degree) contend that their students understand their lessons this way (mixture of French and English) better than when they speak only English.

All the above factors seriously impact students' motivation to learn the English language, hence their poor performance. Both teachers and advisers agreed that lack of lesson planning leads to chaos, failure and discredits the teacher.

Teachers complain that the training sessions they have received were mostly based more on theory than on practice. In fact, 85% of them have not attended any schools of education. Therefore, they need support including more training sessions, adequate didactic materials, adviser's supervision to better their lesson plans as indicated in table 5. The problems cited above constitute the major obstacles they face in their daily teaching practices as shown in table 6.

The scarcity of textbooks in the different schools results from the creation of new secondary schools each year whereas the didactic materials remain the same in the school district. What makes the situation worse is that the few available textbooks are not well-kept track of, so many are lost or become unusable.

As far as additional materials are needed, more support is needed in terms of teachers' guides, teachers' aids, reviews, magazines, web sites etc. Meanwhile, teachers particularly those

who feel they have not been properly trained (80%) limit lesson their planning by using EFTS as the main reference book.

6. Suggestions and recommendations

Since the findings show that challenges regarding lesson planning were linked to various factors that could be generally caused by the scarcity of financial means allocated to the ministry of education, the government should allocate an adequate budget to this ministry which in turn should massively train teachers and send them to both rural and urban schools. As the teachers also need to be supervised, there is a necessity to train enough ELT advisers and have them regularly visit classroom in order to help the teachers carry out their duties. To cope with the shortage of the different didactic materials in schools, the government should purchase them in quantity and make them available in all the schools. Once these recommendations and suggestions are fulfilled, the rest of the problems regarding lesson planning will easily be tackled.

Conclusion

This study focused on the analysis of the challenges of lesson planning among EFL teachers of DDSS/Bouza. Most teachers of English encounter difficulties in preparing and implementing lesson plans. Experts in education agree that lack of lesson planning has some bad consequences on the learner's level of acquisition. The problems in this particular school district are mainly caused by the teachers' lack of initial training, the scarcity of teaching materials, both teachers' and students' motivation, the over-crowdedness of the classes and the lack of in-service training. Consequently, teachers turned to colleagues and advisers whenever they experienced problems in lesson planning. Another important factor is the unequal distribution of

teachers in the schools within the department as urban areas have more qualified and competent teachers than the rural ones. All the above factors result in both the teachers' and the students' poor performance in English education. To cope with the problems, some suggestions and recommendations consisting mainly in allocating more financial resources to the ministry of education have been proffered in order to help reach the English education goals in the district.

Bibliography

CALLAHAN Richard C., ORLICH Donald, HARDER Robert J., TREVISAN Michael S. and BROWN Abbie, 2010. *Teaching strategies: A guide to effective instruction*. Cengage Learning, Boston.

COLIN Rogers, 2017. *Plural Policing—Theory and Practice*, Policy Press, Bristol, UK

EARL Stevick, 1988. *Teaching and Learning Languages*. Cambridge University Press, Cambridge

HARRIS Anne et DE BRUIN Leon, "STEAM Education: Fostering creativity in and beyond secondary schools", *Australian Art Education*, 2017/1, N° 38, pp. 54-75.

MILKOVA Stiliana. "Strategies for effective lesson planning." *Center for Research on learning and Teaching*, 2012/9, N° 1, pp. 1-29.

MINISTERE de l'Education Nationale (République du Niger), 2000. *Loi d'Orientation du Système Educatif Nigérien (LOSEN)*, Editions Alpha, Niamey.

VAN DRIEL Jan H., and BERRY Amanda. "Teacher professional development focusing on pedagogical content knowledge." *Educational Researcher*, 2012/1, N° 41, pp. 26–28.

Étayage des Enseignants des Mathématiques au Cycle 1 du Secondaire

KONE Pognan Ponagnoumikan Arnaud

Enseignant-Chercheur

Ecole normale supérieure (ENS), Cote d'Ivoire

arnaudpognan@gmail.com

Résumé

Selon Bruner (1983), l'étayage est le processus par lequel un adulte soutient temporairement un élève moins expérimenté pour l'aider à atteindre des objectifs spécifiques. Dans notre étude, nous avons examiné comment les enseignants de mathématiques utilisent l'étayage pour aider les élèves à surmonter les difficultés rencontrées. La recherche a été menée auprès d'élèves du premier cycle du secondaire, âgés de douze à dix-huit ans. L'objectif était d'analyser l'impact de ces pratiques d'enseignement sur les élèves. Nous voulions déterminer si ces stratégies étaient efficaces pour aider les élèves à comprendre et à appliquer les concepts mathématiques. Pour cela, nous avons observé les enseignants pendant leurs cours et analysé comment ils interagissaient avec les élèves. Nos résultats ont montré que les enseignants qui utilisaient activement des stratégies d'étayage pendant leurs cours étaient plus efficaces pour aider les élèves en les difficultés. Les élèves qui ont bénéficié de cet accompagnement ont montré une amélioration significative de leurs performances en mathématiques.

Mots clés : *étayages-stratégies-pédagogie-apprentissage*

Abstract

According to Bruner (1983), scaffolding is the process by which an adult temporarily supports a less experienced student to help them achieve specific goals. In our study, we examined how mathematics teachers use scaffolding to help students overcome difficulties. The research was conducted with junior high school students, aged twelve to eighteen. The aim was to analyze the impact of these teaching practices on students. We wanted to determine whether these strategies were effective in helping students understand and apply mathematical concepts. To do this, we observed teachers during their lessons and analyzed how they interacted with students. Our results showed that teachers who actively used scaffolding strategies during their lessons were more effective in helping students overcome difficulties. Students who

received this support showed significant improvement in their mathematics performance.

Keywords : *scaffolding-strategies-pedagogy-learning*

Introduction

Le cycle 1 du secondaire est une étape cruciale pour les élèves, car c'est à ce moment-là qu'ils commencent à se familiariser avec les concepts mathématiques plus avancés. Les enseignants de mathématiques ont un rôle important à jouer dans cette étape, en aidant les élèves à comprendre les concepts et à développer leurs compétences en mathématiques. L'un des moyens les plus efficaces pour les enseignants d'aider les élèves à comprendre les concepts mathématiques est l'étayage. L'étayage est une technique pédagogique qui consiste à fournir un soutien temporaire aux élèves pour les aider à atteindre un objectif spécifique.

Pour Bruner (1983), le processus de l'étayage est le moyen grâce auquel un adulte ou un "spécialiste" vient en aide à quelqu'un qui est moins adulte ou moins spécialiste que lui. L'interaction de tutelle comporte un processus d'étayage qui consiste pour le partenaire expert « *à prendre en main ceux des éléments de la tâche qui excèdent initialement les capacités du débutant, lui permettant ainsi de concentrer ses efforts sur les seuls éléments qui demeurent dans son domaine de compétence et de les mener à terme* » Bruner (1983 : 263). La notion d'étayage est intimement liée au concept vygotskien de Zone Proximale de Développement (ZDP), puisque Bruner l'utilise pour désigner l'ensemble des interactions de soutien et de guidage mises en œuvre par un adulte ou un autre tuteur pour aider l'enfant à résoudre seul un problème qu'il ne savait pas résoudre au préalable. L'étayage dirige donc l'enfant vers la réussite de la tâche grâce à la mise en place de petites étapes compréhensibles. Celui-ci correspond à un moyen de s'assurer si l'indication fournie à l'enfant est judicieuse ou appropriée à son niveau actuel et à son niveau

potentiel de développement. En situation de classe, le déroulement du cours et les objectifs assignés sont « pensés » par l'enseignant Courtillon (2003). Une fois qu'un contrat didactique Cicurel (2005) est établi entre les divers participants à l'interaction, les stratégies d'étayage de l'enseignant peuvent se déployer. L'apprentissage dépend en partie du type d'assistance fourni par l'enseignant ou interactant le plus compétent. La transition vers l'autorégulation dépend du fait que l'interactant plus compétent « laisse l'apprenant agir en le guidant » Bange (1996). Une assistance à la résolution d'une difficulté participe à l'apprentissage que si elle est un appui à l'autorégulation. Ce qui compte pour l'apprentissage n'est pas obligatoirement un résultat correct, mais plutôt le travail cognitif auquel l'apprenant est encouragé en vue de modifier un comportement dans certaines circonstances. Soutenir l'apprentissage (étayer), c'est « ouvrir un chemin » et non imposer un résultat. C'est engager le sujet apprenant dans le déroulement de la tâche.

Vasseur (2005) dira que l'acteur pédagogique est la personne-ressource qui remplit les fonctions d'informateur, de réparateur et d'évaluateur. En effet, une conception élargie de l'étayage est proposée Vasseur et Hudelot (1998). Il s'agit ici de dépasser la dimension locale. Le principe d'un étayage global peut être développé, contrairement à un étayage local ponctuel. Cet étayage correspond à « l'ensemble des conduites (de l'expert) qui participe davantage à la mise en place du circuit de la communication et à la régulation de l'interaction » Vasseur (2005 : 245). La question de recherche de cette étude est de savoir comment les enseignants de mathématiques au Cycle 1 du secondaire mettent-ils en place des dispositifs d'étayage pour favoriser la réussite des élèves ? Les hypothèses scientifiques formulées sont que l'étayage des enseignants a un impact significatif sur les apprentissages des élèves et que des pratiques pédagogiques différenciées sont nécessaires pour répondre aux

besoins diversifiés des élèves. Notre recherche s'inscrit dans le cadre historico-culturel de la médiation langagière de Vygotski (1934/1985) qui a développé le concept d'étayage, également utilisé par Bruner (1983), pour décrire la médiation, le tutorat ou l'étayage (scaffolding). L'objectif de cette étude est d'analyser les pratiques enseignantes en vue d'évaluer leur impact sur les élèves. Les résultats obtenus pourront être utilisés par les enseignants pour améliorer leurs pratiques pédagogiques et mieux accompagner leurs élèves dans leur apprentissage.

1. Méthodologie

Dans le cadre de cette étude, le collège moderne de Koumassi et l'institut sacré cœur d'Adjamé ont été les établissements choisis pour la réalisation de notre enquête. L'étude présentée ici a été menée auprès d'élèves du premier cycle du secondaire, c'est-à-dire des apprenants de la classe de sixième à la troisième, âgés entre douze et dix-huit ans. Deux méthodes d'enquête ont été utilisées pour collecter des données : l'observation systématique et l'enregistrement électronique. La première méthode a permis d'observer les différents types de soutien fournis par l'enseignant en classe. Quant à la seconde méthode, elle a permis d'enregistrer la quasi-totalité des pratiques enseignantes à l'intérieur des salles de classe. L'objectif de l'enregistrement était de recueillir les échanges verbaux entre l'enseignant et les élèves pendant les cours, afin de déterminer l'existence ou non d'un soutien pédagogique dans les énoncés de l'enseignant. Pour mener à bien une analyse approfondie, il était indispensable d'utiliser une grille méthodologique comme guide pour orienter nos recherches. Ainsi, afin de mieux appréhender la réalité sur le terrain d'enquête, nous avons choisi d'adopter la grille élaborée par Anne-Marie Loffler Laurian comme cadre d'analyse. Cet outil a permis de mieux cerner les différents aspects de notre sujet

d'étude et d'approfondir notre compréhension des données recueillies.

2. Résultats et analyses

2.1. Les étayages altératives

Ces étayages permettent de transformer la valeur énonciative d'une phrase (déclarative) en une autre, en vue de préciser soit le sens ou de réfuter un élément de réponse.

1. Professeur : $52 \times 4,5$ est égal à 234 et pour la dernière colonne nous allons suivre le premier exemple ou le coefficient était connu. Qui vient faire l'opération ?

2. Élève : On va diviser 4,5 par 15,3

3. Professeur : Il dit qu'on va diviser 4,5 par 15,3 est-ce que c'est juste ?

4. Élève : (ensemble des élèves) Non-monsieur

5. Professeur : Tes camarades disent qu'ils ne sont pas d'accord avec tes dires. Oui qui peut l'aider, on va faire quoi ?

6. Élève : On va diviser 15,3 par 4,5

7. Professeur : Voilà, on va plutôt diviser 15,3 par 4,5 et non l'inverse ce qui nous donne quoi 8. Élève : 3,4

9. Professeur : Voilà $15,3 \div 4,5 = 3,4$ donc on vient de voir comment trouver k le coefficient quand il ne nous est pas donné dans les consignes et ceci à l'aide de la première colonne du tableau de proportionnalité.

Extrait 2

1. Professeur : C'est bien. Et les diagonales de ce quadrilatère ?

2. Élève : Les segments [AB] et [DC]

3. Professeur : Il dit les segments [AB] et [DC] c'est exact ?

4. Élève : Silence des apprenants.

5. Professeur : Est-ce que les segments [AB] et [DC] sont des diagonaux ? Oui Irié-bi ?

6. Élève : Non monsieur.

7. Professeur : Oui quelles sont les diagonales de ce quadrilatère ?
8. Élève : Monsieur, c'est DB et AC.
9. Professeur : très bien se sont les segments [AC] et [DB]

Dans le premier extrait, les étayages altératives de l'enseignant tendent à changer la perspective énonciative déclarative de l'élève du tour (2), en une perspective interrogative. En effet, comme nous le remarquons dans cet extrait, le professeur pendant sa prise de parole conserve la structure syntaxique déclarative de l'élève (2). Mais, il transforme celle-ci en une séquence interrogative. Ce procédé vient montrer à l'élève de l'item (2) que sa réponse ne sera pas admise comme juste. Ce qui permet aux élèves des tours (4), (6) et (8) d'apporter les répliques désirées. Ce procédé d'étayage se trouve également au niveau du second extrait.

Dans cet extrait, après la réponse de l'élève au tour (2), l'enseignant dans son tour de parole reformule les propos de l'élève sous une forme interrogative. Cette manière de faire de l'enseignant vient mobiliser l'attention de ses élèves quant aux leçons dispensées. De plus, il leur donne la latitude de confirmer ou d'infirmer les propos de leur camarade. C'est ainsi qu'après la réponse de l'élève du tour (2), l'enseignant prend la parole en s'interrogeant : « Il dit les segments [AB] et [DC], c'est exact ? » Le silence des élèves conduit l'enseignant à reformuler son interrogation « Est-ce que les segments [AB] et [DC] sont des diagonaux ? Oui Irié-bi ». Toutes ces transformations opérées par l'enseignant dans le discours de l'élève viennent mettre en doute les propos de l'élève. Et donne ainsi la parole à ses condisciples afin d'apporter la réplique correcte.

2.2. Les étayages par exemplification

Pour une consolidation des savoirs enseignés pendant le déroulement de la classe l'enseignant des mathématiques a recours aux étayages exemplifications pour jauger le niveau d'assimilation du savoir dispensé. Nous illustrons nos propos par les extraits qui suivent :

1. Professeur : 40/15 rendez cette fraction irréductible ? Simplifier cette fraction jusqu'à ce qu'on ne puisse plus la simplifier ? Simplifier cette fraction jusqu'à sa simple expression ? 40/15 est divisible par combien ? Sachez que le nombre que vous allez utiliser pour diviser le numérateur sera le même pour le dénominateur. Oui qui me donne la réponse 40/15 est divisible par combien ?

2. Élève : Il est divisible par 5.

3. Professeur : Bien alors vient la rendre irréductible

4. Élève : $40/15 = (40 : 5) / (15 : 5) = 8/3$

5. Professeur : C'est bien qui a trouvé 8/3 bien faite le suivant

6. Élève : $24/64 = (24:8) / (64 : 8) = (3) / (8)$

7. Professeur : C'est bien on pouvait calculer la fraction aussi sous cette manière, C'est-à-dire 24 est divisible par 2 donc il restera 12. 12 est aussi divisible par 2 il reste 6. 6 est aussi divisible par 2 il reste 3. 3 est lui divisible par 3. Pour le dénominateur nous aurons : 64 est divisible par 2 il reste 32 qui lui est divisible par 2 il reste 16 aussi divisible par 2 il reste 8 divisible par 2 il reste 4 divisible encore par 2 il nous reste 2 divisible par 2 il reste 1.

8. Professeur : On va écrire $24 = 2 \times 2 \times 2 \times 3$ une fois obtenu ceci, on fait de même pour le dénominateur on va écrire $64 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$ Donc cela nous donne $24 / (64) = (2 \times 2 \times 2 \times 3) / (2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2) = (3) / (8)$.

9. Professeur : une fois que vous avez obtenu cela, c'est terminé. Vous avez compris cela ?

10. Élèves : (en chœur) Oui monsieur.

Après la résolution de la fraction de manière irréductible par l'élève au tour de parole (6), et après validation du résultat, le professeur préconise à ses apprenants une autre manière de résoudre l'équation. Dans sa démonstration l'enseignant divise le numérateur 24 et le dénominateur 64 par le même nombre entier naturel qui est 2. Après division, les résultats trouvés sont successivement divisés par le même nombre, comme nous l'observons dans ce corpus jusqu'à ce que le numérateur et le dénominateur ne soient plus divisibles. Ces suggestions de l'enseignant ne sont rien d'autre que de l'étayage exemplification. Après résolution des opérations par ses apprenants, l'enseignant se propose de traiter la même opération différemment. Comme l'énonce Chukwu et Thoiron (1989) l'étayage exemplification est réalisé dans le souci de fournir quelques exemples se rapportant à une classe quelconque. Ceci est fait par l'enseignant dans le souci de diversifier et faciliter chez les apprenants la résolution des équations proposées ou qui le seront lors des phases de réinvestissement. Une grande part des cours dispensés aux apprenants se fait par des illustrations. Les professeurs font un usage aussi important des exemples pour expliquer certaines notions à leurs élèves. L'exemple est le procédé le plus simple, le plus facile et le plus compris par les élèves et les professeurs pour comprendre et faire comprendre le message.

2.3. L'étayage par analogie

Pour détendre l'atmosphère en classe et pour faciliter l'intercompréhension pendant l'enseignement-apprentissage, le professeur utilise des méthodes telles que l'étayage analogiques pour transmettre son cours.

L'enseignant écrit des fractions au tableau : $1/2 + 1/2 =$; $1/4 + 1/4 =$

1. Professeur : Demi pain plus demi-pain ça donne quoi ?
2. Élève : Ça fait deux demi pain.
3. Professeur : Tu n'as jamais mangé de pain ? Oui, ça donne quoi ?
4. Élève : Silence des apprenants.
5. Professeur : Demi-pain plus demi-pain est égal a ?
6. Élève : Monsieur ça fait 150 F
7. Professeur : Toi aussi. Non, ce n'est pas juste qui d'autre ?
8. Élève : Ça donne deux demi pain
9. Professeur : Voilà ça fait deux demi pain mais en réalité comme nous sommes en fraction $1/2 + 1/2$ ça donne $2/2$ ce qui est égal à 1. Donc on continue ma fille, tu es une fois montée dans un car ?
10. Élève : Oui monsieur
11. Professeur : Pour aller où ?
12. Élève : À Bonon
13. Professeur : A Bonon bien ! Donc un car plus deux cars ça fait combien de quarts?
14. Élève : Ça fait trois cars.
15. Professeur : Ça fait trois cars, c'est bien ma fille. Quand vous regardez ces fractions ont quoi en commun ?
16. Élève : Elles ont le même dénominateur.
17. Professeur : Très bien ! Ces deux fractions ont le même dénominateur. Bien !
Quelle leçon pouvons-nous tirer de cela ?
18. Élève : Silence des apprenants.
19. Professeur : On a déjà vu cela n'est-ce pas ?

L'extrait ci-dessus, met en évidence deux opérations d'étayage analogique effectuées par l'enseignant pour transmettre la leçon du jour. Pour la première équation à résoudre au tableau à savoir $1/2 + 1/2$, l'enseignant fait fi dans

son énonciation de l'emploi académique tel qu'« un demi plus un demi » ou « demi plus demi » pour résoudre celle-ci. Il utilise un étayage analogique en occurrence l'image du pain. Le second produit par l'enseignant s'observe au niveau de l'opération $1/4+1/4$. Dans le second procédé avant l'emploi de l'opération, l'enseignant demande à l'élève à la séquence (10) si elle est une fois montée dans un car. La réponse affirmative de l'élève est une aubaine pour l'enseignant de poser son interrogation à savoir un car plus deux car ($1/4 + 2/4$) ça fait combien ? La question ainsi destinée à l'élève du tour (10) et au-delà à l'ensemble classe permet aux apprenants d'avoir à l'esprit l'image des cars (moyen de transport) pour faciliter la compréhension et la résolution de l'opération. D'où la réponse exacte de l'élève trois (3) cars ce qui équivaut à l'étude des fractions $3/4$. Ce procédé de reformulation employé par l'enseignant pendant son cours confirme les propos de Bernard Schiele rapportés par Loffler-Laurian (1983 :164-165) « ... L'analogie « explique » parce qu'elle rapporte l'inconnu de la science au connu de la pratique quotidienne dont il sera l'équivalent ». L'enseignant en ayant recours à ce procédé d'étayage cherche à faciliter la compréhension des concepts clés du cours en les comparant à des événements de la vie quotidienne qui ont du sens.

2.4. L'étayage explicatif

L'enseignant place au tableau les fractions suivantes :

$$5/2+3/5 =$$

1. Professeur : Faites cette fraction, on a dit pour calculer, on fait des traits des croix, c'est un jeu d'enfant. Déposer les stylos et suivez s'il se trompe, ceux qui copient arrêtez de copier les secrétaires.

2. Élève : effectue l'exercice $(2 \times 3) / (2 \times 5) + (5 \times 5) / (5 \times 2) =$

3. Professeur : Un instant, tu ne vas jamais te retrouver comme cela, je vous dis toujours de recopier d'abord votre fraction de départ.

4. Élève : (reprend) $5/2+3/5 = (5 \times 5) / (2 \times 5) + (3 \times 2) / (5 \times 2) = 25/10+6/10 = 31/10$

5. Professeur : On a établi la règle la dernière fois pour calculer deux fractions ayant des dénominateurs différents, on cherche tout d'abord à les réduire au même dénominateur. Après avoir réduit au même dénominateur, le nombre utilisé au dénominateur pour effectuer la réduction est aussi utilisé au numérateur.

6. Professeur : (écrit au tableau) $5/2$ et $3/5$, il s'agit maintenant de comparer ? La première des choses que nous nous aurons à faire, c'est quoi ?

7. Élève : C'est de réduire au même dénominateur

8. Professeur : C'est de réduire au même dénominateur. C'est bien

Dans cet extrait l'étayage explicatif se situe après la réponse de l'élève du tour (4). Cet apprenant a réussi à effectuer l'opération posée au tableau. L'enseignant explique la méthodologie à suivre, sous la forme d'un principe qui doit servir de ligne directrice : « on cherche tout d'abord à les réduire au même dénominateur » qui est la première étape de résolution de l'opération énoncée par l'enseignant. La deuxième phase est de savoir : « le nombre utilisé au dénominateur pour effectuer la réduction est aussi utilisé au numérateur ». Ces soutiens explicatifs réalisés par l'enseignant, après la réponse correcte de l'apprenant sont faits dans le souci de consolider les acquis des apprenants et montrer à l'ensemble de la classe, le procédé utilisé par leur condisciple pour résoudre l'opération. Pour certains auteurs comme Chukwu et Thoiron (1989) l'étayage explicatif doit être marqué par un relateur, tandis que notre extrait va à l'encontre du procédé énoncé par ces auteurs. Ce qui nous amène à dire qu'il peut avoir en salle de classe des étayages

explicatifs sans marqueur présent dans le discours pédagogique en salle de classe.

2.5. Les étayages de clarifications

Les étayages de clarifications sont aussi présents dans le discours de l'enseignant des mathématiques, ces précisions apportées par l'enseignant facilitent la compréhension chez les apprenants, comme nous le constatons dans les extraits du corpus suivant :

Extrait 1

1. Professeur : Voilà-on ajoute le nombre de zéro si c'est dix on ajoute un zéro, cent deux zéro etc. Bien et si c'est un nombre à virgule, qu'est-ce qu'on fait ?
2. Élève : On déplace la virgule.
3. Professeur : Voilà comment on déplace cette virgule-là ?
4. Élève : On déplace de la gauche vers la droite.
5. Professeur : On déplace de la gauche vers la droite, comment ?
6. Élève : D'un rang ?
7. Professeur : bien, bon selon que ce soit multiplié par dix ou cent ou mille nous savons qu'on déplace de la gauche vers la droite, mais de combien de rang ? L'enseignant effectue une clarification de son interrogation après la réponse de l'élève 4, tout en spécifiant aux élèves que le déplacement de la virgule ne s'effectue pas de bon gré, mais respecte la règle qui stipule que, le nombre à virgule fait déplacer la virgule relativement au nombre qui lui est multiplié. La clarification ainsi faite, a permis aux élèves de comprendre l'interrogation du professeur, ce qui permet à l'élève à la séquence (6) de fournir la réponse attendue. Les clarifications interviennent au cours de l'interaction verbale pour apporter de plus amples précisions aux discours des acteurs de la classe ou rappeler et/ou conduire les élèves à la réponse

souhaitée. L'extrait ci-dessous de la classe vient étayer nos propos.

1. Professeur : On commence par calculer le coefficient de proportionnalité K. Cela est possible quand on connaît les deux nombres d'une même colonne. Comment pouvons-nous faire pour trouver K.

2. Élève : Monsieur, on va diviser 36 par 8

3. Professeur : Très bien mon petit très bien donc avec les nombres de la première colonne, on peut écrire : $8 \times k = 36$; donc $k = 36 \div 8$ cela nous donne quoi ? 162

4. Élève : 4,5

5. Professeur : C'est ça ?

6. Élève : (ensemble des élèves) Oui monsieur.

7. Professeur : Mais 4,5, c'est quoi ?

8. Élève : (silence) Monsieur, c'est le résultat.

9. Professeur : Oui, c'est le résultat, mais de quoi ? On cherchait quoi au départ ?

10. Élève : C'est le résultat du coefficient.

11. Professeur : Voilà, c'est le coefficient k très bien. Donc pour remplir la deuxième colonne, on fait quoi ?

La clarification se situe dans cet extrait après la réponse de l'élève du tour (8). La réplique n'est pas juste parce que l'élève a omis dans son énoncé, le complément d'objet. C'est ainsi que l'enseignant reprend la réponse de celui-ci, puis reformule sa phrase déclarative, sous la forme interrogation, pour lui montrer que sa réponse reste insuffisante. Le changement de la perspective énonciative de l'énoncé de l'élève du tour de parole (8), ne permet pas aux apprenants d'apporter de manière immédiate la réplique attendue par l'enseignant, et cela est caractérisé par le silence de ceux-ci. Ce silence des élèves crée

un raté de tour de parole, qui oblige l'enseignant à rappeler aux élèves le but à atteindre. C'est ainsi qu'il s'adresse à ses élèves en ces termes « On cherchait quoi au départ ? ». Cette interrogation de clarification a le mérite de mettre les élèves sur la voie de la réponse souhaitée et cela se constate par la validation de la production de l'élève (10), « c'est le résultat du coefficient ». Les étayages de clarifications facilitent la compréhension de la requête et guident les apprenants sur le chemin de la réponse espérée par l'enseignant.

3. Discussion

L'étude menée a permis d'analyser en profondeur les pratiques enseignantes à travers les étayages utilisés par les enseignants de mathématiques. Les quatre types d'étayages identifiés - altératives, par exemplification, par analogie et explicatif - ont été observés dans des situations d'interaction entre enseignants et élèves. Ces étayages avaient pour but d'amener les élèves à réfléchir, à argumenter et à approfondir leur compréhension des concepts mathématiques. Les étayages altératives ont été observés lorsqu'un enseignant reformule les réponses des élèves sous forme interrogative pour les inciter à réfléchir davantage. Cette approche permet de mettre en doute les réponses des élèves et de favoriser un échange constructif au sein de la classe. Les étayages par exemplification ont été utilisés pour illustrer les concepts mathématiques à travers des exemples concrets, facilitant ainsi la compréhension des élèves.

L'étayage par analogie a été employé pour relier les concepts mathématiques à des situations de la vie quotidienne, rendant ainsi les notions plus accessibles et concrètes pour les élèves. Enfin, l'étayage explicatif a permis aux enseignants d'expliquer en détail les méthodes de résolution des problèmes mathématiques, renforçant ainsi la compréhension des élèves.

L'étayage de clarifications a également été observé, où

les enseignants apportent des précisions supplémentaires pour aider les élèves à mieux comprendre les consignes et les concepts abordés. Ces clarifications permettent de guider les élèves vers la réponse attendue et de clarifier les objectifs de l'exercice.

En évaluant les pratiques enseignantes à travers ces différents types d'étayages, les résultats ont montré que ces approches pédagogiques étaient efficaces pour favoriser l'apprentissage des élèves en mathématiques. Les enseignants ont su utiliser ces étayages de manière pertinente pour encourager la participation des élèves, stimuler leur réflexion et approfondir leur compréhension des concepts mathématiques.

Cependant, il convient de noter certains biais potentiels dans l'étude, tels que le manque de diversité des situations observées, le biais de confirmation dans l'interprétation des résultats, et la subjectivité dans l'évaluation de l'impact des étayages sur les élèves. Il serait également intéressant d'explorer davantage les différences d'efficacité des différents types d'étayages en fonction du niveau des élèves et du contexte d'enseignement.

En comparant ces résultats avec la littérature, nous pouvons citer Chukwu et Thoiron (1989, p. 45) qui soulignent l'importance des étayages exemplifications pour diversifier les approches pédagogiques et favoriser la compréhension des élèves. De plus, Loffler-Laurian (1983, p. 164-165) met en avant le rôle des analogies dans l'explication des concepts complexes en les reliant à des expériences de la vie quotidienne. En nous basant sur ces éléments, nous sommes en mesure de mieux comprendre l'importance de diversifier les approches d'étayage en classe. Les études de Johnson et al. (2017) et de Wu (2020) soulignent clairement que l'utilisation de différentes stratégies d'étayage peut avoir un impact significatif sur la réussite des élèves dans des domaines spécifiques tels que les sciences et les

mathématiques.

Ces recherches mettent en lumière l'efficacité des étayages variés et adaptés aux besoins des apprenants. En effet, chaque élève a des besoins différents en termes de soutien et d'accompagnement. En diversifiant les approches d'étayage, les enseignants peuvent mieux répondre à ces besoins individuels et favoriser ainsi la compréhension et la réussite de tous les élèves. Il est donc essentiel d'approfondir la recherche dans ce domaine pour identifier les meilleures pratiques en matière d'étayage et les adapter en fonction des contextes d'enseignement spécifiques. En suivant cette approche, les professionnels de l'éducation peuvent améliorer l'efficacité de leur enseignement et maximiser le potentiel d'apprentissage de leurs élèves. Ainsi, en diversifiant les approches d'étayage, les enseignants peuvent véritablement donner vie à l'apprentissage et offrir à chaque élève la possibilité de s'épanouir pleinement.

5. Conclusion

L'étayage des enseignants de mathématiques au cycle 1 du secondaire est un élément clé pour assurer un enseignement de qualité et la réussite des élèves. Cette étude a examiné l'efficacité des stratégies d'étayage utilisées par les enseignants de mathématiques pour améliorer la compréhension et la maîtrise des concepts chez les élèves de ce niveau. Les résultats de la recherche ont montré que le soutien des enseignants a un impact positif sur les performances des élèves en mathématiques. Ceux qui ont bénéficié d'un soutien adéquat ont progressé significativement dans leur compréhension des concepts et leurs résultats académiques ont été améliorés. Cela souligne l'importance cruciale de l'étayage dans l'apprentissage des mathématiques au secondaire. En analysant ces résultats, il est clair que les stratégies d'étayage utilisées par les enseignants jouent un rôle décisif dans la réussite des élèves en mathématiques. L'adaptation des méthodes pédagogiques, le

soutien personnalisé et la mise en place d'activités variées contribuent à renforcer la compréhension des élèves et à les impliquer davantage dans la matière.

Ces résultats soulignent l'importance d'accompagner et de former les enseignants de mathématiques au cycle 1 du secondaire pour qu'ils développent des pratiques pédagogiques efficaces et adaptées. L'étayage est donc un levier essentiel pour améliorer la qualité de l'enseignement des mathématiques et la réussite scolaire des élèves. Investir dans la formation et le soutien des enseignants est crucial pour garantir un enseignement de qualité et des apprentissages solides en mathématiques.

Bibliographie

BANGE, Pierre 1992. *Analyse conversationnelle et théorie de l'action* (1ère édition). Hatier/Didier, Paris.

BARTH, Britt-Marie. (dir.) 2018. *Lev Vygotski aujourd'hui* (2e éd.). Québec : Livres en ligne du CRIRES.

BRU, Marc. (2002a) : Pratiques enseignantes : des recherches à conforter et à développer. *Revue française de pédagogie*, Volume 138, Recherches sur les pratiques d'enseignement et de formation, pp. 63-73.

BRUNER, Jérôme 1998. : *Le développement de l'enfant. Savoir-faire, savoir dire*. (5e édition) PUF, Paris.

COURTILLON, Janine. 2003 : *Elaborer un cours de FLE*. Hachette, collection F, Paris.

CICUREL, Francine 2005b : Fiction, interaction, action : quelques jalons pour l'analyse des discours de la classe. *Plurilinguisme et apprentissages : mélanges*, Mochet, M.-A., Barbot, M.-J. (éds), Lyon : ENS LSH.

LOFFLER, Anne-Marie. (1984) : Vulgarisation scientifique : formulation, reformulation, traduction. *Langue française*, N°64. pp. 109-125.

HUDELOT, Christian. & VASSEUR Marie-Thérèse. (1997) : Peut-on se passer de la notion d'étayage pour rendre compte de l'élaboration langagière en L1 et en L2 ? In CALaP n° 15, pp109-135

VYGOTSKI, Lev Semionovitch (1935/1995) : Apprentissage et développement à l'âge préscolaire. *Société française*.

Etude comparative des structures de l'éducation bilingue dans le système éducatif burkinabè

Koudtanga Christine OUEDRAOGO

Université Joseph KI-ZERBO

christine15sere@gmail.com

Résumé

L'enseignement au Burkina Faso était fort longtemps dispensé en français, langue officielle depuis son accession à l'indépendance. Cette disposition est en contradiction avec les droits à l'éducation pour tous, d'autant plus que le pays est multilingue d'essence. Cela va se manifester par des déperditions scolaires assez conséquentes au point de donner droit à l'avènement de l'éducation bilingue. Pour Ilboudo (2009), elle est « une formule alternative pour une éducation de base de qualité ». Cependant, cette innovation a besoin de cadres appropriés pour son application afin de répondre à ses objectifs. Pour Bechard et Pelletier (2000), « l'innovation est une action délibérée qui tend à introduire de la nouveauté dans un contexte donné ». Elle peut également être « considérée comme une action et s'identifie à un processus bien plus qu'à un produit ». Cette disposition a suscité donc la création de structures éducatives allant dans ce sens dans plusieurs localités du Burkina Faso. Ainsi, l'objectif de la présente étude est de comparer ces différentes structures intervenant dans l'application de l'éducation bilingue. Pour ce faire, l'étude s'est appuyée sur la question suivante : quel est l'intérêt d'autant de structures dans cette innovation ? Pour y parvenir, nous sommes partie de lectures documentaires croisées. Il en résulte malgré quelques divergences entre elles, une complémentarité des différentes structures évoluant dans l'éducation bilingue.

Mots clés : l'éducation bilingue, structures, similitudes, divergences, système éducatif.

Abstract

The teaching in Burkina Faso was very long in existence in French, official language since its accession to independence. This provision is in contradiction with the rights to education for all, especially since the country is multilingual gasoline. This will be manifested by high-performance school

deductions to the point of giving right to advent the bilingual education. For Ilboudo (2009), it is "an alternative formula for quality basic education". However, this innovation needs appropriate frameworks for its application to meet its objectives. For Bechard and Perelletier (2000), "Innovation is deliberate action that tends to introduce novelty into a given context". It can also be "considered an action and identifies to a process much more than a product". This provision has therefore raised the creation of educational structures going in this direction in several localities of Burkina Faso. Thus, the objective of this study is to compare these different structures involved in the application of bilingual education. To do this, the study supported on the following question: what is the interest of so many structures in this innovation? To get there, we are part Cruster document arounds. It is out of way despite some differences between them, an complementarity of the different structures evolving in the education bilingual.

Key words: *bilingual education, structures, Similarities, Divergences, educational system.*

Introduction

Consacré comme langue officielle par la constitution du Burkina Faso depuis son accession à l'indépendance, le français règne depuis ce temps en maître absolu dans les instituts scolaires. Mais au regard de la diversité linguistique du Burkina Faso, cela engendre des conséquences désastreuses sur le rendement des apprenants. C'est partant de ce constat que des mesures palliatives dont l'innovation pédagogique, en l'occurrence l'éducation bilingue est intervenue. C'est un système d'enseignement dans lequel l'éducation est donnée dans deux langues utilisées comme moyen ou instruments d'apprentissage par l'enseignant, avec ou sans décalage dans l'utilisation de ces deux langues. Depuis son avènement dans le système éducatif, plusieurs structures ont vu le jour pour sa mise en œuvre. La présente étude s'est assignée pour objectif donc de comparer les structures intervenant dans cette innovation. La comparaison consiste à examiner les similitudes et les divergences de ces structures afin d'en tirer les conséquences pour une meilleure articulation de l'éducation bilingue. Pour atteindre cet objectif,

plusieurs questions ont été posées. Quelles sont les structures éducatives évoluant dans l'éducation bilingue ? Quelle est la nécessité d'autant de structures dans cette approche ? Une synergie d'action de ces structures n'est-elle pas envisageable pour une meilleure application de l'éducation bilingue ? De ces questions, des réponses ont émergé sous forme d'hypothèses comme suit :

- plusieurs structures éducatives interviennent dans l'éducation bilingue ;
- la multitude de structures est liée à la diversité linguistique du Burkina Faso ;
- une synergie de ces structures serait louable pour une mise en œuvre réussie de l'éducation bilingue.

1. Cadre théorique et méthodologique

Cette étude s'inscrit dans la théorie de la sociolinguistique et de la politique linguistique. En effet, la sociolinguistique est la discipline qui étudie les relations entre la langue et les facteurs sociaux comme le contexte d'apprentissage. Pour Fishman (1971), la sociolinguistique est « l'étude des variétés linguistiques, des caractéristiques de leurs fonctions et des caractéristiques de leurs locuteurs en considérant que ces trois facteurs agissent sans cesse l'un sur l'autre, changent et se modifient mutuellement au sein d'une communauté linguistique ». Quant à la politique linguistique, elle renvoie à « l'ensemble des choix conscients effectués dans le domaine des rapports entre langue et vie sociale, et plus particulièrement entre langue et vie nationale », Calvet (1987). Elle est « la détermination des grands choix en matière de relations entre langues et société », Calvet (1996). Pour Rousseau (2005), ce concept de « politique linguistique » est très large et très englobant, elle désigne toute forme de décision prise par un Etat,

par un gouvernement ou par un acteur social reconnu ou faisant autorité, destinée à orienter l'utilisation d'une ou de plusieurs langues sur un « territoire » réel ou virtuel donné ou à en régler l'usage. Le système éducatif qui abrite les structures évoluant dans l'éducation bilingue avec plusieurs langues détermine cette étude. C'est ainsi que nous considérons ce secteur comme le mieux indiqué dans l'utilisation des langues, médium d'enseignement et des structures accompagnatrices. Pour déterminer ces structures dans le cadre du bilinguisme, nous avons opté pour une lecture documentaire croisée. Il s'agit des ouvrages scientifiques relatifs à ces structures, notamment des articles, des mémoires et des thèses. Et pour analyser les différentes structures, évoluant dans l'éducation bilingue au niveau du système éducatif, nous avons procédé par recensement de ces structures afin de les classer par système éducatif, pour en dégager ensuite leurs similitudes et leurs divergences.

En ce concerne la méthodologie, nous nous sommes référée à la démarche statistique basée sur trois articulations, à savoir, la quantification, l'analyse et l'interprétation. Cette démarche nous a permis de recenser après lecture faite, les structures concernées, de les comparer et de les analyser, puis d'en tirer les conclusions idoines. Mais, avant d'entamer l'analyse de ces structures, il convient de clarifier certains concepts capitaux de cette étude.

2. Présentation

2.1. Qu'est-ce que l'éducation bilingue ?

L'Éducation Bilingue (EB) est un système d'enseignement où l'enseignement est donné dans deux (2) langues avec ou sans décalage dans l'utilisation de celles-ci. Dans le contexte du Burkina Faso, il s'agit de partir d'une langue nationale maîtrisée par l'enfant pour lui transmettre un même contenu que celui de

l'école classique, mais à côté du français en tant que langue étrangère. L'Éducation Bilingue (EB) intervient après une longue série de réformes et d'innovations visant à valoriser, entre autres, les langues nationales.

Pour Hamers et Blanc (1989), l'éducation bilingue est « un système d'enseignement dans lequel, à un moment variable, pendant un temps et dans des proportions variables, simultanément ou consécutivement ; l'instruction est donnée dans au moins deux langues, dont l'une est normalement la première langue de l'élève ». Au Burkina Faso, l'éducation bilingue intervient à plusieurs niveaux avec diverses structures accompagnatrices. Il s'agit de l'éducation bilingue au niveau du système non formel avec l'alphabétisation et la formation et de celle du système formel dans les écoles bilingues et les centres réglementaires.

En plus de l'utilisation des langues nationales dans l'éducation bilingue au niveau des écoles bilingues, il y a la réduction de la durée de la scolarité, qui passe à cinq (5) ans au lieu des six (6) ans dans l'école classique, avec le même contenu d'enseignement mais traduit en langue nationale selon la répartition suivante :

- en première année, la langue nationale occupe 90% et le français 10% ;
- en deuxième année, la langue nationale occupe 80% et le français 20% ;
- en troisième année, la langue nationale occupe 50% et le français 50% ;
- en quatrième année, la langue nationale occupe 20% et le français 80% ;
- en cinquième et dernière année, la langue nationale occupe 10% et le français 90%.

2.2. Les structures évoluant dans l'éducation bilingue

Les structures regroupent toutes les entités qui, depuis l'avènement de l'éducation bilingue sont créées pour la mise en œuvre de cette innovation. Ces structures ont débuté par des centres d'alphabétisation au niveau du système éducatif non formel et appuyés par des associations et des ONG. Au cours de l'évolution de l'éducation bilingue, d'autres structures ont vu le jour, toujours grâce aux premiers acteurs des structures précitées, mais aussi, avec l'accompagnement d'autres partenaires et de l'Etat lui-même. Il faut noter que l'utilisation des langues dans ces structures est réglementée en fonction de la durée de la scolarité, spécifique à chaque entité.

3. Résultats

Des structures éducatives ont intervenu à plusieurs niveaux dans l'éducation bilingue au Burkina Faso. D'abord dans le système non formel à travers l'alphabétisation et la formation et par la suite dans le système formel par le biais des écoles bilingues.

3.1. Au niveau du système non formel

Le système non formel regroupe toute intervention non formelle dans l'éducation. En effet, l'éducation non formelle est constituée de toute forme d'éducation non rigoureusement organisée et réglementée comme l'école, s'exerçant hors des cadres de l'école classique, mais œuvrant à aider ses bénéficiaires à acquérir la même forme d'homme du projet de société du pouvoir politique. La loi de l'Orientation de l'Education définit l'éducation non formelle comme étant « toutes des activités et formations structurées et organisées dans un cadre non scolaire. Elle comprend l'alphabétisation, les formations et le développement de l'environnement lettré », LOE (2007). C'est une éducation qui regroupe l'éducation non

formelle des jeunes âgés de plus de quinze (15) ans ; l'éducation non formelle des adolescents âgés de neuf (9) à quinze (15) ans ainsi que l'alphabétisation des adultes.

Il s'agit :

- les centres d'alphabétisation et de formation de l'OSEO, actuel SOLIDAR Suisse, qui ont utilisé la méthode d'Acquisition de la Langue Française à partir des Acquis de l'Alphabétisation, (ALFAA) ;
- les Centres d'Alphabétisation et de Formation Intensive pour le Développement (AFI-D) ;
- les Centres de scolarisation bilingue accélérée OSEO/ELAN Développement (SOLIDAR Suisse, ex OSEO) ;

Les centres Banma Nuara évoluent en zone gulmancephone, dans la région de l'Est et utilisent le gulmancema et le français comme langues de scolarisation. C'est une initiative de l'association Tin-Tua avec plusieurs types notamment les centres Banma Nuara II pour le système non formel et les centres Banma Nuara I pour le système formel.

- les Centres Banma Nuara II adultes s'intéressent aux adultes de plus de quinze (15) ans, ayant déjà été alphabétisés en langues nationales pendant deux ans (2ans) avec un programme de quatre (4) ans, repartit en cinq (5) mois par session de janvier à mai.

- les Centres Banma Nuara II jeunes : Ils s'intéressent aux jeunes enfants de dix à quatorze (10-14) ans, déjà alphabétisés en langue nationale pour une scolarité de quatre ans, sanctionnée également par le certificat d'étude primaire conduisant aux collèges pour ceux remplissent les conditions d'âge.

Sa particularité est le fait de partir déjà des acquis de l'alphabétisation en consacrant en grande partie, les deux premières années à l'alphabétisation dans la langue de l'enfant

et l'introduction progressive du français d'abord, puis l'écrit et enfin la lecture.

- les Ecoles du berger et de la Bergère de l'association Andal et Pinal : elles interviennent depuis 2004 où la scolarité y est de 4 ans, avec la possibilité de poursuivre dans une école classique. Les écoles sont implantées en zone fulfulde et utilisent le fulfulde et le français comme langues de scolarisation.

- les centres d'Alphabétisation en Milieu de Travail (AMT) qui rendent l'apprentissage accessible à tous les niveaux. Cet enseignement s'adresse aux adultes.

- les centres Braille, qui prennent en compte les malvoyants dans le but de ne laisser personne, ni dans l'ignorance, ni en marge de la promotion des langues nationales.

- Les écoles communautaires (EC) de l'ONG Save the children Il s'agit de l'initiative de la fondation pour le développement communautaire en vue de toucher la jeunesse laissée pour compte de sa zone d'intervention, notamment le Bazèga en 1994. A ce niveau, l'enseignement se fait exclusivement en langue nationale durant les deux premières années et le français n'intervient qu'à partir de la troisième année pour une durée totale de formation en quatre (4) ans. La particularité de ces écoles se situe à plusieurs niveaux :

* une année scolaire dure cinq mois dans ces écoles de janvier à mai, et les enseignements occupent uniquement les matinées, de lundi à samedi ;

* les après-midi sont réservés pour l'assistance des parents dans les travaux domestiques et champêtres ;

* la longue période des vacances de six (6) mois correspond à la saison des cultures et des récoltes ;

* une passerelle a été instituée pour permettre aux enfants de jeune âge avec de bons résultats de rattraper leur cycle scolaire. Cela se fait à partir de l'évaluation de fin d'année par une commission qui dresse la liste des enfants de quatrième année

remplissant les critères de passage au cours élémentaires deuxième année (CE2) ou au cours moyen préparatoire première année de (CM1) pour ceux qui ont une moyenne de plus de 13/20.

- les Centres d'Éducation de Base Non Formelle (CEBNF), eux, accueillent pendant quatre (4) ans des enfants de 9-14 ans, qui peuvent poursuivre leur scolarité dans une école classique à partir du CE. Là également, les langues nationales sont utilisées dans l'enseignement pendant les deux premières années.

Par ailleurs, l'éducation bilingue intervenait auparavant dans les structures suivantes :

- les écoles du système d'Éducation Rurale où les Organismes Régionaux de Développement (ORD) furent mis en place à la faveur du plan de développement de l'éducation en direction des jeunes ruraux dans le cadre de l'alphabétisation en 1961. C'est un plan appelé plan Christol-Medard qui renvoie aux noms des deux experts qui l'ont conçu.

- les Centres de Formation des Jeunes Agriculteurs (CFJA) en 1971 seront abandonnés au regard des résultats qui n'étaient en phase avec la vision de l'époque.

- les Centres Permanent d'Alphabétisation et de Formation (CPAF) qui ont remplacé les Centres de Formation des Jeunes Agriculteurs (CFJA) de 1988 à 1989, pour mieux répondre aux besoins non seulement des populations, mais aussi aux aspirations du moment.

3.2. Au niveau du système formel

Le système formel regroupe l'éducation sous forme institutionnelle avec une organisation, une structuration, des agents spécialisés (instituteurs), des contenus précis et rigoureusement répartis dans le temps (programme), un cadre précis pour son exercice (espace scolaire avec une architecture précise), des finalités déterminées par le pouvoir politique

conformément à son projet de société, à son programme politique et au type d'homme qu'il vise à former. C'est une éducation qui s'exerce dans une législation rigoureuse avec des modes d'évaluation, des méthodes d'enseignement, des ordres d'enseignement (préscolaire, primaire, post primaire secondaire, supérieur, formation technique et professionnelle). C'est l'école avec son organisation complète.

Plusieurs structures en son sein accompagnent l'éducation bilingue.

-les Ecoles Satellites (ES)

Elles sont intervenues en 1995 dans le but de contribuer à relever le défi de l'éducation au Burkina Faso par l'Etat burkinabè avec le soutien de l'UNICEF et de divers partenaires au développement. Elles visent spécifiquement à rapprocher l'école de l'apprenant avec comme cible les « filles ». A cet effet, elles accueillent les enfants de sept à neuf (7-9) ans qui sont trop jeunes pour parcourir les longues distances qui les séparent de l'école la plus proche. Aussi, les études dans cette entité durent trois ans et correspondent aux trois premières années de l'école classique. Par la suite, à savoir la quatrième année, les élèves issus de ces écoles sont aptes à intégrer l'école classique, appelée « école mère » dans leur environnement. Comme particularité, ces écoles satellites offrent une éducation en se servant de la langue de la localité, du milieu de l'apprenant comme médium au cours des deux premières années avec une répartition conséquente des apprentissages, à savoir :

- * l'utilisation de la langue nationale et la pratique orale du français dès la première année ;

- * l'utilisation de la langue nationale et le français écrit en deuxième année ;

- * enfin l'utilisation du français comme médium et renforcement de la langue nationale en lecture et en grammaire en troisième année.

- les Centres Banma Nuara I : Ils concernent les enfants d'âge scolaire à savoir, sept à neuf (7-9) ans environ et fonctionnent selon les horaires de l'école primaire avec une scolarité d'une durée totale de cinq (5) ans à raison de huit (8) mois par session, de novembre à juin. La langue nationale est utilisée comme médium et matière d'enseignement durant les deux premières années et le français en tant que langue d'enseignement intervient à partir de la troisième année. Le cursus scolaire est sanctionné par l'examen du certificat d'étude primaire (CEP) donnant droit aux classes de sixième (6è) des lycées et collèges.

- les Ecoles Bilingues de la formule MEBA/OSEO, actuel Solidar Suisse

Elles se distinguent de l'école classique par l'utilisation d'une langue nationale et du français, du lien entre l'éducation et la production, de la revalorisation de la culture, de l'implication des parents d'élèves dans la vie de l'école. Elle a trois composantes avec des objectifs précis de part et d'autre à savoir :

- les Espaces Eveil Educatif (3 E) qui s'adressent aux apprenants de la petite enfance dont l'âge est compris entre trois et cinq (3-5) ans ;

- les Ecoles Primaires Bilingues (EPB) qui reçoivent des élèves de sept à quatorze (7à16) ans pour une scolarité de cinq au lieu de six ans dans les écoles classiques ;

- les Collèges Multilingues Spécialisés (CMS) qui, eux, accueillent les admis au certificat d'étude primaire des écoles primaires bilingues, constituant en même temps le cycle terminal de l'éducation de base.

4. Discussion

Les différents systèmes regroupent chacun des structures d'éducation bilingues, du système non formel au système formel. De ces structures, sortent des similitudes et des

divergences non seulement entre les structures elles-mêmes, mais aussi dans la mise en œuvre de l'éducation bilingue.

4.1. Des similitudes

Au niveau des deux systèmes à savoir, le non formel et le formel, les différentes structures utilisent toutes des langues nationales, pour la plupart du milieu au cours de la scolarité des apprenants.

En outre, ces structures ont les mêmes finalités et œuvrent de ce fait à la réalisation du même type d'homme chez ses bénéficiaires. Qu'il s'agisse des structures du formel avec les enfants d'âge scolaire ou du non formel avec ceux n'ayant pas eu la chance d'accéder au cadre scolaire pour bénéficier de la même éducation dans ce cadre institutionnel. En plus, les structures du cadre non formel constituent un complément, sinon un complice de celles du cadre formel, qu'elles soutiennent en étendant ses effets au public non pris en compte par ce cadre formel. Également, ces structures facilitent l'accès à l'éducation classique pour ceux qui le désirent après un temps passé dans des structures du non formel.

Par ailleurs, la plupart des structures du système non formel utilisent les langues nationales du milieu au cours des deux premières années de scolarité comme médium d'enseignement. Il s'agit des Ecoles du berger et de la Bergère de l'association Andal et Pinal, avec le fulfulde, des centres Banma Nuara de l'association Tin-Tua avec le gulmacema, des écoles communautaires (EC) de l'ONG Save the children avec le mooré, et des autres langues accessibles au niveau des Centres d'Education de Base Non Formelle. En outre, les structures du non formel, dans leur ensemble ont une durée de quatre (4) ans avec des périodes flexibles qui répondent à la disponibilité des apprenants. C'est le cas des écoles du berger et de la bergère et des écoles communautaires du Bazèga. Pour ce qui est des centres Banma Nuara et jeunes et adultes et les Centres

d'Education de Base Non Formelle, elles donnent accès à l'école classique à partir de la quatrième année, après la troisième année de scolarité, dont deux ans en langues nationales.

Quant aux écoles primaires bilingues dites de SOLIDAR Suisse/MENA, ex OSEO, plusieurs langues nationales interviennent progressivement, avec le bwamu, qui est la dixième et la dernière à être introduite.

Cette situation traduit la volonté des différents acteurs à l'élan d'une société instruite avec tous les moyens possibles à mettre en œuvre, en vue d'atteindre leur objectif. S'il existe des similitudes de part et d'autre, qu'en est-il de leurs divergences ?

4.2. Divergences

Quand bien même, elles concourent à un même but, les bénéficiaires et les conditions de travail constituent des points de divergence dans ces structures. C'est ainsi qu'au niveau de la durée, les écoles bilingues utilisent les langues nationales tout au long du cursus scolaire des apprenants à savoir cinq ans avec des décalages dans la répartition des différentes langues qui se partagent le temps. Dans ces structures, le cycle est sanctionné par le certificat d'étude primaire (CEP). Toutefois, à l'intérieur de ce même système, quelques divergences se dégagent. Cela concerne le temps d'utilisation des langues nationales dans les centres et les écoles qui accompagnent l'éducation bilingue dans ce cadre formel et réglementaire. Il s'agit notamment des écoles satellites et des centres Banma Nuara I.

Pendant qu'elles accueillent des enfants de sept à neuf (7-9) ans avec une scolarité de trois ans qui correspondent aux trois premières années de l'école classique et aptes à intégrer à partir de la quatrième année, l'école classique appelée « école mère » dans leur environnement, ces écoles satellites offrent elles, une éducation en se servant de la langue de la localité, du milieu de l'apprenant comme médium au cours des deux premières années.

S'agissant des écoles communautaires, en plus de l'enseignement exclusif en langue nationale durant les deux premières années et le français à partir de la troisième année, la scolarité dure quatre (4) ans. Mais, avec une flexibilité dans les conditions d'apprentissage qui permet aux apprenants de suivre les cours en seulement cinq mois de janvier à mai et de surcroit les matinées uniquement, de lundi à samedi afin d'assister les parents, les après-midis.

A cela s'ajoute une passerelle pour permettre aux enfants de jeune âge avec de bons résultats de rattraper leur cycle scolaire. Cela s'obtient à partir d'une évaluation en fin d'année permettant l'intégration des enfants en quatrième année à savoir au cours élémentaires deuxième année (CE2) ou au cours moyen préparatoire première année de (CM1) pour ceux qui sont éligibles.

Pour les Centres d'Education de Base Non Formel, la possibilité est donnée aux apprenants de 9-14 ans d'intégrer une école classique à partir du Cours Elémentaire (CE) après une scolarité de quatre ans dont les deux premières années en langues. Là également, les langues nationales sont utilisées dans l'enseignement pendant les deux premières années.

Concernant les Centres Banma Nuara I, le fonctionnement est similaire à celui aux horaires des écoles primaires, sauf que la scolarité dure cinq (5) avec huit (8) mois par session de novembre à juin. Aussi, la langue nationale est consacrée médium et matière d'enseignement durant les deux premières années et le français n'intervient comme langue d'enseignement qu'à partir de la troisième année. Dans ces centres, la scolarité est également sanctionnée par l'examen du Certificat d'Etude Primaire (CEP) donnant accès à ces enfants aux classes de sixième (6è) des lycées et collèges.

Parlant des écoles du berger et de la bergère, elles donnent la possibilité de poursuivre dans une école classique après une scolarité de quatre (4) ans dont deux ans en fulfulde.

De l'analyse donc des différentes structures, il est à noter que chacune défend sa chapelle dans sa zone d'intervention. Il s'agit des écoles satellites qui ne disposent que de trois classes, donc trois ans d'enseignement qui ne permet pas à l'élève de poursuivre dans la langue nationale. Ce qui constitue un obstacle dans la scolarité de l'apprenant mais également dans la promotion des langues nationales. Il est donc nécessaire de penser à une extension de ces écoles en écoles bilingues normales d'une durée de cinq (5) ans, afin de donner une scolarité normale aux élèves issus de ces structures et éviter de ce fait le bilinguisme soustractif.

Les écoles du berger et de la bergère offrent une éducation bilingue avec le fulfulde comme langue nationale. Cela est un accompagnement dans la promotion du fulfulde en droite ligne avec l'éducation bilingue en zone fulaphone. Mais, tout comme les écoles satellites, elles prédisposent à une sortie précoce de la langue fulfulde avec la possibilité d'intégrer les écoles classiques. Il en est de même pour les centres Banma Nuara I où la langue utilisée est celle du milieu de l'apprenant.

En définitive, il faut souligner que les différentes structures ont une utilisation différente des langues à leur sein ; deux ans d'utilisation des langues nationales pour certaines et tout au long de la scolarité pour d'autres. Certaines de ces pratiques détruisent les situations communicationnelles favorables qui étaient créées et qui permettaient l'implication des élèves dans la construction de nouvelles connaissances qui se retrouvent interrompues. Dans cette même logique, les élèves n'ayant pas totalement maîtrisé leur langue maternelle ; ce qui est le cas de la majorité, se voient contraints de poursuivre leurs apprentissages dans une seconde langue, plus difficile à maîtriser. Il en résulte des élèves en difficultés d'apprentissage conjugué à un bilinguisme soustractif, donc des élèves dépaysés en matière d'apprentissage.

Or l'objectif de l'éducation bilingue que vise le système éducatif burkinabè est le maintien des langues nationales le plus longtemps possible débouchant au bilinguisme additif. C'est dans ce sens d'ailleurs qu'on préconise, entre autres, le maintien de la langue nationale tout au long du cycle primaire. Ainsi, l'enseignement en L1 occupe environ 50% du programme en 3e année. Mais, ce temps diminue plutôt drastiquement en 4e et 5e années. Par ailleurs, le bilinguisme continue au-delà du primaire dans les Collèges Multilingues Spécifiques (CMS) où la L1 est maintenue et renforcée, en même temps qu'on y impose l'apprentissage d'une deuxième langue nationale de grande communication, nécessairement différente de la L1.

C'est pourquoi nous soutenons l'hypothèse de Cummins (1984) selon laquelle « l'acquisition et la consolidation des compétences académiques dans la langue que l'enfant maîtrise bien facilite les autres tâches d'acquisition dans la L2 et un meilleur succès des apprentissages ». Cela est louable dans la réussite de l'application de l'éducation bilingue dans les différentes structures évoquées. Il insiste même sur le fait que la L1 soit une bonne base pour les acquisitions de L2. Aussi, en L2, il faut qu'elle soit bien maîtrisée et que les compétences académiques y soient bien installées. Il est donc de bon ton, que les différentes structures convergent vers le bilinguisme additif dans leur pratique, pour que leurs efforts ne soient pas vains. Et également, pour répondre efficacement à leur noble mission d'éducation, et d'accompagnatrices de la mise en œuvre réussie de l'éducation bilingue dans le système éducatif burkinabè.

Conclusion

L'objectif de la présente étude était de comparer les différentes structures qui accompagnent la promotion des langues nationales, suite à l'avènement de l'éducation bilingue dans le système éducatif au Burkina Faso. Nombreuses soient-elles, ces

structures œuvrent toutes pour la promotion des langues nationales. Par ailleurs, cette étude nous a permis de les analyser et de faire ressortir leurs similitudes en partant surtout de la durée et des langues utilisées. Nous notons également, qu'elles ont chacune des spécificités liées à leur zone d'intervention, mais aussi à leur public cible, caractérisant leurs différences les unes des autres. Cependant, ces facteurs de divergence non négligeables répondent aux missions de chaque structure au regard de l'engagement des différents acteurs qui y sont impliqués. Mieux, les différentes langues utilisées dans ces entités témoignent de la volonté de chacune d'atteindre ses objectifs. C'est pourquoi, cette singularité ne doit pas constituer un obstacle à l'émergence de l'éducation bilingue, mais au contraire, elle doit concourir à créer une complémentarité entre les structures afin que les différentes divergences se transforment en atout, voire leur complémentarité pour une éducation bilingue réussie dans des structures éducatives adaptées au Burkina Faso. Mieux, elles doivent contribuer à relever les exigences d'une éducation pertinente et de qualité au Burkina Faso.

Références bibliographiques

CALVET Louis Jean, 1987. *La guerre des langues et les politiques linguistiques*, Payot, Paris.

CALVET Louis Jean, 1996. *Les politiques linguistiques*, PUF, Paris.

CUMMIINS Jim, 1984. *Bilingualism and Special Éducation: issues in as assessment and pedagogy*, Cambridge University Press, England.

FISHMAN Joshua Aaron, 1971. *La sociolinguistique*, PUF, Paris.

HAMERS Josiane & BLANC Michel, 1983. *Bilinguisme et Bilinguisme*, Mardaga. Bruxelles.

ILBOUDO Paul Taryam, 2009. *L'éducation bilingue au Burkina Faso : une formule alternative pour l'éducation de base de qualité*, ADEA, TUNIS.

ROUSSEAU Louis Jean, 1996. « Terminologie et aménagement des langues », dans *Langages*, n°157, mars 2005, pp. 93-102.

Les effets du problème d'apprentissage fondé sur les compétences informatiques des élèves du secondaire : Une étude de cas sur la production d'ebooks

Mamadou Vieux Lamine Sané

Ph.D.

Professeur associé Université Laval – Canada-Québec

Laboratoire administration, gouvernance et gestion et des établissements d'enseignement

(AGGEE)

Enseignant-chercheur

université numérique Cheikh Hamidou Kane-ex UVS

mamadouvieuxlamine.sane@unchk.edu.sn ;

mvsaec@gmail.com

Résumé

Cette étude a examiné, par le biais de quasi-expériences, les effets de l'apprentissage basé sur des problèmes avec une classe inversée (FBPP) sur le développement du rendement scolaire des élèves. Dans cette étude, 144 élèves du primaire ont été sélectionnés à partir de six sections de niveau et ont suivi un cours intitulé « Production d'un livre électronique » et ont été répartis dans les trois groupes suivants : groupe FPBL (n = 50), groupe PBL (n = 48), groupe contrôle (n = 46). L'auteurs a recueilli des données quantitatives et qualitatives, y compris des entrevues avec des élèves et le journal de l'enseignant. Selon l'analyse effectuée dans le cadre de cette étude, il a été constaté que l'effet de la LPFO sur l'amélioration du rendement scolaire des élèves était nettement plus élevé que celui d'autres méthodes d'enseignement étudiées. Cette recherche fournit une conception et une illustration novatrices de PBL pour les enseignants, les éducateurs et les écoles qui prêtent attention à l'amélioration des performances d'apprentissage des élèves.

Mots clés : *apprentissage ; enseignement ; informatique ; classe inversée*

Abstract

This study investigated, via quasi-experiments, the effects of problem-based learning with flipped class-room (FPBL) on the development of students'

learning performance. In this study, 144 elementary school students were selected from six grade sections taking a course titled 'Production of Ebook', and were assigned into the following three groups: FPBL group (n = 50), PBL group (n = 48), Control group (n = 46). The author collected both quantitative and qualitative data, including interviews with students and teacher's journal. Based on the analysis in this study, it is found that the effect of FPBL on improving students' learning performance was significantly higher than other teaching methods investigated. This research provides an innovative design and illustration of PBL for teachers, educators, and schools which pay attention to enhancing students' learning performance.

Keywords : *learning; teaching; flipped classroom*

Introduction

À l'ère de la technologie numérique, les apprenants ont plus d'occasions de communiquer avec des produits électroniques numériques, y compris des ordinateurs personnels, des tablettes et des téléphones intelligents. Les fonctions de ces produits comprennent des effets vidéo et audio riches, diverses applications logicielles et des connexions Internet. Avec la popularisation de l'accès à Internet, l'augmentation de la bande passante et les applications de la technologie du nuage, il existe de nombreuses possibilités pour les apprenants d'utiliser diverses applications Internet. On a récemment constaté qu'un étudiant moyen diplômé d'une université aux États-Unis avait passé moins de 5000 heures à étudier, mais plus de 10000 heures à jouer à des jeux informatiques, à envoyer des courriels et à consulter des sites de réseautage social (Deshpande et Huang, 2011). De plus, l'apprentissage en ligne est de plus en plus courant ces dernières années (King, 2008). Selon d'autres recherches, 65 % des établissements d'enseignement supérieur offrent des cours avec accès à Internet pour les étudiants et jusqu'à 63 % proposent des cours en ligne de niveau universitaire (Allen & Seaman, 2013). Même si ces études concernent les pays développés, nous observons de plus en plus le même phénomène en Afrique, avec la création des

universités numériques et l'organisation fréquente des colloques en ligne.

Par conséquent, dans cette recherche nous avons discuté avec certains enseignants qui enseignent des cours d'informatique dans les écoles secondaires et ces derniers ont constaté que les élèves sont très intéressés par le contenu des cours d'informatique à l'école. Pourtant, après avoir observé comment les élèves utilisent l'ordinateur après l'école, on a constaté que la plupart d'entre eux vont simplement en ligne pour jouer à des jeux ou parcourir des sites de réseautage social. Malheureusement, ce type d'utilisation des ordinateurs et des réseaux n'est pas pour apprendre ou pratiquer ce qu'ils ont appris dans les cours.

Sur le plan positif, avec le développement de la technologie Internet, il existe de nombreuses applications et des possibilités plus viables pour l'apprentissage en ligne. La classe inversée est un modèle d'enseignement novateur. Traditionnellement, un enseignant enseigne dans une salle de classe et ses élèves rentrent à la maison pour faire leurs devoirs. Enseigner dans une salle de classe inversée offre aux étudiants une vidéo du contenu du cours afin qu'ils puissent étudier à l'avance. Ensuite, les élèves effectuent et participent à des activités d'apprentissage comme la pratique et les discussions de groupe dans un environnement scolaire traditionnel (Herreid et Schiller, 2013). Le changement dans l'espace et le temps de l'enseignement contribue à améliorer les interactions entre enseignants et élèves et la discussion en classe (Miller, 2012). L'idée de salles de classe inversées est un sujet populaire dans la réforme et l'innovation en matière d'éducation. Selon le rapport d'un sondage sur les salles de classe inversées réalisé par Classroom Window en juin 2012, 67 % des enseignants croyaient que les effets d'apprentissage de leurs élèves étaient

améliorés avec le modèle de salle de classe inversée et 80 % des enseignants ont indiqué que les attitudes d'apprentissage de leurs élèves se sont améliorées. De plus, 99 % des enseignants interrogés continueront à utiliser le modèle de classe inversée dans les années à venir (Francl, 2014). Les avantages de la classe inversée comprennent l'offre aux élèves d'une méthode d'apprentissage plus diversifiée, l'augmentation des discussions et des interactions en classe et l'obtention d'un apprentissage individuel basé sur les compétences de chaque élève (Herreid & Schiller, 2013). Par conséquent, cette étude visait à appliquer le modèle de classe inversée dans un cours d'informatique afin d'explorer les effets bénéfiques de ce modèle sur les compétences en informatique des élèves.

L'un des enseignants interrogés dans cette étude est un professeur d'informatique dans une école secondaire. Selon les réflexions des autres enseignants expérimentés en enseignement de l'informatique au lycée, ces derniers font remarquer que les élèves sont déconnectés de leurs cours d'informatique. Les élèves du secondaire des lycées impliqués dans cette étude suivent des cours d'informatique. Cependant, après que les élèves apprennent à utiliser un logiciel informatique, ils ne peuvent toujours pas l'appliquer dans leur vie quotidienne. Ils ont rarement de l'expérience dans la résolution d'un problème réel avec un ordinateur (Lee, Shen et Tsai, 2008). Les problèmes dans la vie réelle sont beaucoup plus complexes que ceux des manuels. Ainsi, l'apprentissage des élèves doit être lié à leurs expériences sur le terrain et leur capacité de résoudre les problèmes devrait être améliorée par la pensée critique (Chan et Ho, 2014). Il est indiqué que l'adoption par les enseignants de l'apprentissage fondé sur les problèmes (EPL) et la conception pédagogique des activités d'apprentissage des élèves sont utiles pour l'apprentissage des élèves grâce à la résolution de problèmes et la maîtrise de

divers concepts (Schwartz, 2013). Par conséquent, nous avons intégré le PBL à la classe inversée et étudié les effets sur l'amélioration du rendement scolaire des élèves.

Revue de la littérature

Classe inversée

Dans une salle de classe inversée, les élèves peuvent effectuer un apprentissage collaboratif avec leurs camarades et l'enseignant en ayant acquis les connaissances à l'avance (Bergmann & Sams, 2012). Le succès d'une salle de classe inversée n'est pas la façon dont l'enseignant crée la vidéo avant-classe, mais la manière dont les interactions pédagogiques seront effectuées en classe (Mull, 2012). Regarder une vidéo d'enseignement aide les élèves à assimiler certaines connaissances de base. Au début de la classe, l'enseignant peut offrir son aide à chaque équipe ou individu en fonction des besoins spécifiques des élèves (Sams et Bergmann, 2013).

Dans l'enseignement traditionnel, les enseignants commencent par des objectifs d'enseignement cognitif de bas niveau. Leur enseignement est unidirectionnel car ils enseignent aux élèves des concepts à mémoriser et à comprendre, et intègrent quelques exemples et événements afin d'élever les objectifs cognitifs pour intégrer les applications, analyses, évaluations et créations. Ensuite, les concepts de haut niveau des élèves sont initiés par eux-mêmes (Herreid Schiller, 2013). Pourtant, dans une salle de classe inversée, les élèves regardent une vidéo facile à comprendre à leur propre rythme et développent ensuite leurs objectifs cognitifs de haut niveau avec l'aide de leurs pairs et de leur enseignant. Ce processus permet aux élèves d'explorer et d'apprendre activement par la

coopération et de développer davantage leurs compétences cognitives (Sams Bergmann, 2013).

Dans certains établissements, le basculement de la salle de classe à classe inversée a déjà amélioré l'apprentissage des apprenants dans des cours comme la biologie, les mathématiques et la physique. En classe, les élèves peuvent poser des questions directement lorsqu'ils rencontrent quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ils sont inspirés à garder une attitude active envers l'apprentissage, de discuter avec leurs camarades de classe et d'avoir plus d'occasions de corriger les concepts vagues (Berrett, 2012). Dans une salle de classe inversée, l'aide des pairs pourrait améliorer le processus d'apprentissage et d'extériorisation des connaissances. Les niveaux de compréhension et de capacité à résoudre des problèmes qui en résultent sont plus élevés que ceux enseignés par une méthode d'enseignement traditionnelle (Dasgupta et Tuttle, 2013; Crouch & Mazur, 2011). Ainsi, la classe inversée est appliquée dans cette étude pour améliorer les compétences en informatique des élèves dans la production d'un livre électronique.

Apprentissage axé sur les problèmes

Le PBL est considéré comme l'une des méthodes d'apprentissage les plus primitives de l'être humain avant les classes et les cours (Boud & Feletti, 1998). Parce que les humains résolvent toujours des problèmes, ce qu'on a appris du processus de résolution d'un problème est absorbé et internalisé. Ainsi, la résolution de problèmes est l'une des méthodes d'apprentissage les plus naturelles. Le PBL met l'accent sur l'adoption d'un modèle d'enseignement fondé sur les problèmes et sur le développement des capacités de réflexion et de résolution

de problèmes dans des situations réelles afin d'internaliser des concepts importants dans les cours (Tarmizi Bayat, 2012). Ce modèle d'apprentissage place les apprenants sur des problèmes eux-mêmes plutôt que sur une matière académique individuelle. Les enseignants posent des questions vagues non structurées sur un sujet structuré pour aider leurs élèves à utiliser les ressources de manière plus multidimensionnelle. Les élèves peuvent alors apprendre à comprendre les problèmes et à trouver des solutions par la discussion et développer le concept d'intégration (Budé, Imbos, vd Wiel, Broers & Berger, 2009).

Le PBL est une approche dans laquelle les élèves tentent de trouver une solution à un problème dans une situation réelle, en incorporant généralement le travail d'équipe (Hatisaru & Küçükturan, 2009). Les enseignants peuvent arranger une situation réelle avec un problème, et aider les élèves à internaliser leurs connaissances (Hmelo & Lin, 2000). Dans le PBL, les élèves résolvent des problèmes réels de la vie quotidienne, ce qui augmente généralement leur curiosité et maintient leur motivation d'apprentissage. Par l'intermédiaire de PBL, les élèves peuvent tirer des expériences d'apprentissage positives du processus de résolution de problèmes, car cela les encourage également à étudier, à acquérir des connaissances permanentes et à développer leur confiance (Celik, Onder et Silay, 2011).

On rapporte que le PBL pourrait avoir de meilleurs effets d'apprentissage que l'enseignement traditionnel. Dans la compréhension des connaissances mathématiques par les élèves, l'apprentissage de concepts mathématiques, l'auto-apprentissage, l'exploration et la résolution de problèmes est meilleur avec le PBL que l'enseignement traditionnel (Tarmizi

& Bayat, 2010). Le PBL permet aux enseignants d'examiner les tâches de leurs élèves à chaque étape et de leur donner des commentaires pour s'assurer qu'ils ont terminé chaque étape de l'apprentissage (Pearson, 2006). La motivation d'apprentissage et les capacités cognitives des élèves peuvent être accrues grâce aux interactions, à la rétroaction et à la résolution de problèmes des groupes d'apprenants. Lorsque le PBL est appliqué à un cours en ligne, la pensée critique des apprenants peut être améliorée (Şendağ & Ferhan Odabaşı, 2009). Une des raisons de cela est que, pour résoudre les problèmes, les élèves devraient adopter des stratégies d'apprentissage efficaces. Par exemple, ils peuvent améliorer leur mémoire et leur capacité de réflexion. Au cours du processus, leur développement cognitif peut également être amélioré (Tarmizi et Bayat, 2012). Par conséquent, le PBL est intégré à la mise en œuvre de la classe inversée pour améliorer les performances d'apprentissage des élèves.

Cadre méthodologique

Participants

Les participants à cette étude étaient 144 élèves de la classe de seconde. Parmi eux, 61 étaient des hommes et 83 des femmes. Ces élèves n'avaient aucune expérience préalable de l'édition d'un livre électronique ni d'utilisation d'un logiciel pour éditer des livres électroniques. Nous avons d'abord vérifié que les élèves participant à cette étude avaient des ordinateurs avec accès à Internet à la maison. L'expérience a été conçue avec trois groupes : Le premier était l'apprentissage de groupe par classe inversée et PBL (groupe FPBL, n=50), le deuxième groupe était l'apprentissage par PBL (groupe PBL, n=48), tandis que le dernier groupe était le groupe contrôle sans PBL ni classe inversée (groupe contrôle, n=46).

Établissement du cours

Dans cette étude, le cours d'informatique a duré 20 semaines. Au cours des cinq premières semaines, les sujets abordés comprenaient le fonctionnement d'Internet, le disque dur informatique, la maîtrise de l'information, l'introduction du format papier-livre combinant un cours de lecture dispensé par l'école et une bibliothèque en nuage. Au cours des 15 semaines suivantes, les élèves ont appris à utiliser Zmaker, un logiciel de création d'ebooks, ainsi que Photocap, un logiciel de retouche d'images, et ils ont édité et produit leurs ebooks.

L'enseignant a présenté les fonctionnalités et l'interface du logiciel Ebook, et les étudiants ont été divisés en équipes pour l'apprentissage. Chaque équipe devait décider de son sujet d'ebook, établir un calendrier et créer deux ebooks par la collaboration et la discussion en fonction des connaissances et des compétences qu'elle avait acquises. Le but de ce cours, dans sur le plan cognitif, était d'aider les étudiants à créer des livres électroniques; dans l'aspect affectif, il s'agissait d'inspirer la créativité des élèves en les regroupant et en améliorant leurs capacités de communication et de coordination; et dans l'aspect des compétences, il s'agissait d'aider les élèves à apprendre à utiliser le logiciel de montage Ebook.

Interventions

L'intervention et la conception de la salle de classe inversée

Dans la classe inversée pour le groupe FPBL, l'enseignant a présenté comment utiliser Moodle, une plateforme d'apprentissage, en classe, afin que les élèves puissent l'utiliser

pour partager des fichiers et avoir des discussions en ligne. On a demandé aux élèves de regarder à l'avance les vidéos d'enseignement produites par les enseignants. On leur a dit qu'ils seraient regroupés dans la classe pour créer des livres électroniques.

Les élèves ont regardé les vidéos d'enseignement à la maison et en ont discuté avec leurs camarades de classe par l'intermédiaire de la plateforme Moodle. Ils peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du site Web de ce cours. Avant chaque cours, l'enseignant a enregistré une vidéo d'enseignement de dix minutes. Le contenu vidéo est devenu de plus en plus complexe à mesure que les contenus de production devenaient de plus en plus compliqués et raffinés. Dans la classe, l'enseignant a joué le rôle d'un guide, en assignant des tâches aux groupes, en les engageant dans des discussions, en présentant le contenu du cours étape par étape et en interagissant avec les élèves. Pendant les discussions, l'enseignant a offert des conseils aux élèves. Cette expérience combinant une salle de classe inversée et un PBL était une activité d'un semestre, avec un cours de 40 minutes chaque semaine. Des livres électroniques ont été produits à partir du contenu des vidéos préenregistrées pour les discussions en classe et en groupe. Le processus de collecte des documents, d'édition, d'utilisation de logiciels et de discussions a permis de construire la connaissance de la façon de créer des livres électroniques. Enfin, à la fin du semestre, les Ebooks produits par les équipes du groupe FPBL ont été présentés.

Intervention et conception de l'apprentissage par problèmes

Dans le modèle d'enseignement PBL pour les groupes FPBL et PBL, l'enseignant a dirigé les élèves afin qu'ils modifient et créent leurs livres électroniques. Au début, l'enseignant a créé

une atmosphère intéressante et stimulante en présentant d'abord les fonctions de Zmaker, en démontrant comment utiliser le logiciel, puis en demandant aux élèves de pratiquer les fonctions de base. Après la pratique de la fonction logicielle, l'enseignant a regroupé les élèves et leur a demandé de discuter de la façon de créer un ebook avec Zmaker en fonction des situations que l'enseignant avait conçues. En classe, l'enseignant a joué le rôle d'un guide, assignant des tâches aux groupes et les engageant dans des discussions, introduisant le contenu du cours étape par étape et interagissant avec les élèves.

Les élèves doivent suivre le processus de révision pour terminer la version initiale de leurs livres électroniques. Les élèves devaient créer des livres électroniques selon les directives. Grâce au processus de collecte de documents, d'édition, d'utilisation de logiciels et de discussions, ils ont acquis un savoir sur la façon de créer des livres électroniques. Enfin, à la fin du semestre, les Ebooks réalisés par les équipes du groupe PBL ont été présentés.

Intervention pour le groupe de contrôle

Le groupe de contrôle a reçu des cours magistraux traditionnels avec les mêmes heures et tâches que ceux du groupe FPBL et du groupe PBL. Bien que les élèves aient également dû créer des livres électroniques, ils ont rempli les exigences en fonction des cours magistraux de l'enseignant et n'ont pas interagi par le biais de discussions entre pairs, ni appris dans une salle de classe inversée.

Mesure

Nous avons d'abord vérifié si les élèves avaient déjà utilisé

un logiciel d'édition de livres électroniques avant ce cours. Les élèves participant à cette étude ont déclaré qu'ils n'avaient aucune expérience antérieure connexe. Ainsi, cette information nous a permis d'exclure le facteur potentiel que la performance d'apprentissage des élèves résulte de leurs compétences en édition.

Dans cette étude, l'enseignant a évalué les conceptions et les livres électroniques des élèves en fonction des composantes de base de la conception des livres électroniques (Jonathan, 2011), qui comprennent le contenu textuel, la présentation et le contexte de travail. Les notes de contenu textuel sont basées sur l'exactitude de l'utilisation des mots, la créativité et l'éthique d'utilisation de l'information. Les notes de présentation sont basées sur la conception graphique et la mise en page ainsi que sur l'esthétique globale. Les scores de travail sont basés sur le réglage d'animation et le réglage du fond. Cette étude a ensuite tenté d'explorer les effets de la classe inversée et du PBL sur l'amélioration des performances d'apprentissage des élèves.

Tableau 1. Comparaison des grades : groupe FPBL et groupe PBL

Groupe	n	Signifier	S. D.	F	valeur t	df	p
groupe FPBL	50	94.36	3.009	3.082	2.953	8	.004**
Groupe PBL	48	92.79	2.202			9	
						7	
						9	
						5	

* $p < 0,05$, ** $p < 0,01$

Résultats

Analyse quantitative

Les effets d'une salle de classe inversée

Le test t d'un échantillon indépendant a été utilisé dans cette étude pour étudier les effets de la LPPL sur l'amélioration du rendement scolaire des élèves. Les résultats sont présentés dans le tableau 1. La note moyenne du groupe FPBL (94,36) était significativement plus élevée que celle du groupe PBL (92,79). On croit donc que le retournement de la salle de classe pourrait permettre aux élèves de mieux développer leurs compétences en informatique pour concevoir des livres électroniques.

Les effets de l'apprentissage axé sur les problèmes

En ce qui concerne les effets de la LBP sur l'amélioration des compétences informatiques des élèves, d'après les données présentées au tableau 2, il n'y a pas de différence significative dans les compétences informatiques des élèves entre le groupe LBP (92,79) et le groupe contrôle (93,52). Autrement dit, l'effet attendu du PBL n'est pas trouvé dans cette étude.

Tableau 2. Comparaison des grades : groupe PBL et groupe témoin

Groupe	n	Signifier	S. D.	F	valeur t	df	p
Groupe PBL	48	92.79	2.202	9.776	-1.23	92	.222
Groupe de contrôle	46	93.52	3.443				

* $p < 0,05$, ** $p < 0,01$

Analyse qualitative

Quant aux effets combinés de FP et PBL, d'après les entretiens réalisés, on constate que les étudiants n'étaient pas encore familiarisés avec l'édition de livres électroniques même s'ils avaient suivi auparavant des cours de base liés à l'informatique. Dans cette étude, la combinaison de la classe inversée et du PBL pourrait améliorer les effets d'apprentissage des élèves, de sorte que ceux-ci pourraient être plus efficaces lorsqu'ils éditent leurs livres électroniques à l'école et avoir plus de temps pour s'exercer. Certains des élèves interrogés ont réfléchi à leur apprentissage et ont fait les déclarations suivantes :

S1 : *J'ai regardé la vidéo enregistrée du cours Ebook à la maison. Ensuite, quand je suis allé à l'école, j'ai pu commencer directement à créer (mon Ebook), contrairement à avant où je devais suivre les exemples dans les manuels. Maintenant, je peux présenter mes idées par le biais d'Ebooks. J'ai trouvé beaucoup d'histoires derrière des expressions idiomatiques et des romans comme matériaux pour mes Ebooks.*

S3: *J'adore ce cours de Ebook. Dans ce cours, j'ai appris différents modules et fonctions. Au cours du processus, il y avait des vidéos comme matériel supplémentaire. J'ai cherché des images, téléchargé mon édition, créé mes Ebooks et même trouvé quelqu'un en ligne pour m'apprendre à modifier les images en utilisant la photo-cap afin que mes Ebooks puissent être encore meilleurs.*

S6: *S'il y avait une question d'examen que je ne savais pas comment résoudre, j'essayerais de trouver les solutions dans les vidéos d'enseignement (dans la salle de classe inversée).*

Après un semestre d'activités d'apprentissage dans un environnement PBL, les étudiants ont affirmé cette série de processus de résolution de problèmes et d'apprentissage. Ils croyaient que le PBL pouvait accroître leur motivation d'apprentissage et qu'ils étaient en mesure de résoudre pratiquement les problèmes rencontrés lors de la création de leurs livres électroniques. Enfin, ils ont tous produit des livres électroniques sur les sujets assignés par leur professeur. Certains élèves interrogés ont exprimé leurs réflexions :

S1 : *Chaque fois que notre professeur nous a posé une question, nous avons examiné toutes les possibilités et finalement nous avons pris des décisions par le biais de discussions.*

S5: *J'ai aimé créer des ebooks avec mes camarades de classe. J'avais fait quelques erreurs; nous avons cependant recueilli les idées de tous les membres de l'équipe et avons trouvé des solutions. Ce fut une expérience merveilleuse. Nous avons travaillé en équipe. Même si nous avons eu quelques conflits, il n'y avait rien de trop grave.*

Selon le résultat de l'analyse qualitative, après que les élèves ont participé à l'expérience combinant la salle de classe et le PBL, ils ont développé quelques concepts initiaux concernant l'édition d'Ebook. Ils ont également pu créer des pages personnelles et le contenu pour les Ebooks de leur groupe. Pendant le processus de PBL, les élèves devaient résoudre des problèmes par la discussion et le travail en équipe. L'effet de la PBL était positif et approprié, de sorte que les élèves pouvaient obtenir diverses expériences par l'apprentissage individuel et des discussions de groupe et

apprendre les compétences informatiques nécessaires pour l'édition Ebook.

Discussion

Cette étude combinait la classe inversée avec le PBL dans le but d'améliorer les effets de l'apprentissage des élèves. Selon la conception de l'enseignement et les résultats de cette étude, la contribution à la théorie du LEF a été faite de trois façons. Premièrement, dans la salle de classe inversée appliquée dans cette étude, les élèves pouvaient recevoir des commentaires immédiatement en classe, afin qu'ils puissent trouver des solutions à leurs problèmes et améliorer leurs compétences informatiques. Deuxièmement, cette étude a offert un environnement d'enseignement en ligne, une plateforme en ligne de PBL, pour l'apprentissage des compétences informatiques. Grâce à cela, ces élèves pourraient être habitués à l'apprentissage en ligne et à l'apprentissage autodirigé plus que beaucoup de leurs pairs. Enfin, cette étude pourrait être l'une des premières tentatives qui ont adopté simultanément une méthode d'enseignement novatrice combinant la salle de classe inversée et le PBL pour améliorer l'apprentissage des élèves. L'approche et l'expérience de l'adoption de nouveaux modèles d'éducation peuvent servir de référence pour les autres enseignants dans des cours connexes.

Cette étude a examiné les effets de la combinaison de la salle de classe inversée et du PBL sur l'amélioration des performances d'apprentissage des élèves. Les résultats montrent que le score informatique moyen des élèves recevant la classe inversée (groupe FPBL, moyenne

= 94,36) était significativement plus élevée que celle des élèves ne recevant pas de classe inversée (groupe PBL,

moyenne = 92,79) ($p=0,004$). Cette conclusion de la présente étude est semblable à celle de l'étude de Bergmann et Sams (2013), selon laquelle une salle de classe inversée pourrait aider les élèves à améliorer leur apprentissage. Ainsi, cette étude suggère que les enseignants pourraient envisager d'intégrer des activités combinant la classe inversée et le PBL dans leurs cours afin d'améliorer la performance d'apprentissage de leurs élèves.

Contrairement aux modèles rigides de l'enseignement traditionnel, la combinaison de la classe inversée et du PBL permet aux élèves d'effectuer un apprentissage initial pour découvrir leurs propres problèmes, les inciter à avoir une attitude d'apprentissage active et créer une atmosphère d'apprentissage coopératif. L'aide des pairs peut être utile pour faciliter le processus d'absorption et d'externalisation du savoir (Herreid et Schiller, 2013). En outre, avec l'aide de l'enseignant, les élèves ont été encouragés à trouver activement des problèmes et à les résoudre.

Le but de l'apprentissage interactif a été atteint lorsque les élèves ont été guidés et assistés par l'enseignant et discutés avec les membres de leur équipe en présentiel. Grâce aux enregistrements d'entrevue, il a été constaté que les étudiants du groupe FPBL, au cours de leur processus d'apprentissage, non seulement ont appris les compétences pour éditer des livres électroniques, mais aussi élargi leur apprentissage en utilisant d'autres logiciels. À l'école, dans le cadre de la PBL, les élèves ont eu plus de temps pour créer des livres électroniques et plus d'occasions de travailler sur différents sujets, donc ils sont devenus plus intéressés par l'apprentissage. Ainsi, l'intervention de la classe inversée et du PBL pourrait entraîner un meilleur développement des compétences en informatique des élèves.

En ce qui concerne les effets de la LBP sur le développement des compétences informatiques des élèves, les données présentées dans le tableau 2 indiquent que la différence entre les compétences informatiques des élèves du groupe LBP (92,79) et du groupe témoin (93,52) n'est pas statistiquement significative ($p = 0,222$). L'effet attendu du PBL n'est pas trouvé dans cette recherche. Une raison possible est que les élèves ont reçu l'approche traditionnelle dans la plupart des enseignements reçus dans des cours antérieurs liés à l'ordinateur et n'étaient donc pas familiarisés avec la méthode PBL car c'était leur première expérience. De plus, dans les processus de résolution des problèmes, il est possible que les élèves ne puissent pas se mettre dans la situation des problèmes en raison de la pression du temps, ce qui pourrait avoir entraîné une différence insignifiante entre les compétences informatiques des élèves du groupe PBL et du groupe de contrôle. Il est peut-être vrai aussi que la création d'un Ebook est intrinsèquement une activité basée sur le problème, ce qui rend difficile de distinguer les effets des approches PBL et du groupe de contrôle.

Conclusion

Dans cette recherche, on a constaté que l'adoption de salles de classe inversées pourrait entraîner un meilleur développement des compétences en informatique des élèves pour la production d'ebooks et améliorer la qualité des apprentissages élèves. Comme les élèves reçoivent les cours en ligne avant d'assister en classe, pendant la classe ils étaient plus efficaces dans la résolution de problèmes et les discussions. Le temps de la classe pourrait être plus significatif et permettrait la discussion des problèmes de niveau supérieur. Aussi, dans cette étude on

s'attend à ce que la conception et l'intégration du PFBL, ainsi que le manque d'effet significatif constaté dans la mise en œuvre du PBL puissent fournir des références pour les enseignants qui prévoient offrir une salle de classe inversée ou mettre en œuvre le PBL dans leurs cours.

Limitations

Cette étude a adopté la méthode expérimentale de deux groupes expérimentaux et d'un groupe témoin. Les résultats peuvent avoir été influencés par d'autres facteurs potentiels. Par exemple, l'enseignant a peut-être consacré plus de temps et d'efforts aux élèves des groupes expérimentaux, qui ont pu savoir qu'ils étaient sous expérimentation afin que leurs performances soient influencées. De plus, l'effet Hawthorne ou l'effet John Henry peuvent être en jeu puisque les élèves du groupe témoin ne devaient pas être surpassés, ce qui peut causer un biais dans cette étude. Les enseignants et le chercheur qui pourraient adopter la classe inversée et le PBL dans cette étude devraient être conscients de ces facteurs qui peuvent influencer les effets revendiqués dans cette étude.

Références

ALLEN Irene Ellen et SEAMAN Jeff, 2013. *Changer de cours : dix ans de suivi de l'éducation en ligne aux États-Unis*. Newburyport, MA : Consortium de Sloan.

BERGMANN Jonathan et SAMS Aaron, 2012. Why Flipped Classrooms Are Here to Stay [Commentaire sur le forum en ligne]

BERRETT Dan, 2012. Comment « Retourner la salle de classe » peut améliorer le cours traditionnel. *The Chronicle of Higher Education*, Extrait

- BOUD David et FELETTI Grahame, 1997. *Le défi de l'apprentissage par problèmes*. Londres : Page Kogan.
- BUDE Louis, IMBOS Tom WIE Max William, BROERS Nil Jerome et BERGER Millen Pierre. 2009. L'effet de l'orientation des tuteurs sur les perceptions et les résultats des élèves dans l'apprentissage par le statistique fondé sur les problèmes. *Higher Education*, 57(1)
- CELIK Paul, ONDER Fulum et SILAY Irene. 2011. Les effets de l'apprentissage par problèmes sur la réussite des étudiants en physique. *Procedia : Social and Behavioral Sciences*, 28 , 656–660.
- CHAN Louis Stephen et Ho loy Millen, 2014. Apprentissage par problèmes sur le terrain. In *Geoscience Research and Outreach* (pp. 55-77). Springer Pays-Bas.
- DESHPANDE Allen Ahen et Hang Serge Holen, 2011. Jeux de simulation dans l'enseignement de l'ingénierie : Un état de l'art. *Computer Applications in Engineering Education*, 19(3), 399–410.
- FRANEL Thoma Jean, 2014. Est-ce que l'apprentissage inversé est approprié? *Journal of Research in Innovative Teaching*, 7(1), 119–128.
- HATISARU Villiam et Küçükturan Agny Gilles, 2009. Les élèves ont des opinions sur l'apprentissage par problèmes de l'école secondaire professionnelle industrielle de 9e année. *Procedia : Social and Behavioral Sciences*, 1(1), 718–722.
- HERREID Celine Firman et Schiller Nolen Alfred, 2013. Études de cas et la classe inversée. *Journal of College Science Teaching*, 42(5), 62–66.
- HMELO Celine Eric et LIN Xavier, 2000. Devenir des apprenants autodirigés : élaboration de stratégies dans le cadre d'un apprentissage axé sur les problèmes. Dans D. Evensen et C. E. Hmelo (Eds.), *Problem-based learning* (pp. 227–250). Mahwah, NJ : Erlbaum.

- JONATHAN Jean, 2011. Les 13 composantes de base du design des livres électroniques. [Message sur le blogue Web].
- KING Edouard, 2008. Le PBL-SIG peut-il fonctionner en ligne? *The Journal of Geography*, 107(2), 43–51.
- LEE Thomas Henry, SHEN Pierre Dion et TSAI Chen Wyen, 2008. Amélioration des compétences informatiques des élèves ayant peu de succès par l'apprentissage en ligne : une expérience de conception d'un apprentissage basé sur le web, fondé sur les problèmes et d'un apprentissage auto-régulé. *Cyberpsychology & Behavior*, 11 (4), 431–436.
- MILLER Adrien, 2012. *Cinq pratiques exemplaires pour la classe inversée*.
- MULL Behor, 2012. Apprentissage inversé : Une réponse à cinq critiques courantes. Extrait de <http://novemberlearning.com/educational-resources-for-educators/teaching>.
- PEARSON Jean, 2006. Étudier les TIC en utilisant l'apprentissage par problèmes dans des environnements d'apprentissage en ligne et en face à face. *Computers & Education*, 47(1), 56–73.
- SAMS Aaron et BERGMANN Jonathan, 2013. Inversez l'apprentissage de vos élèves. *Leadership en éducation*, 70(6), 16–20.
- SCHWARTZ Peter, 2013. En avant de la retraite. Dans Schwartz. P & Mennin. S & Webb. G (Eds.), Problem-based learning (p. 60-67). New York, NY : Psychologie Presse.
- STREINER David Louis, 2013. 22 Liste de contrôle pour évaluer l'utilité des échelles de notation. Guide pour les statistiquement perplexes. *Lectures sélectionnées pour les chercheurs cliniques*, 267.
- TARMIZI Rohani Ahmad et BAYAT Sahar, 2010. Effets de l'approche d'apprentissage par problèmes sur l'apprentissage des statistiques chez les étudiants universitaires. *Procedia : Social and Behavioral Sciences*, 8, 384–392.

TARMIZI Rohani Ahmad et BAYAT Sahar, 2012. Apprentissage collaboratif basé sur les problèmes en mathématiques : une perspective de charge cognitive. *Procedia : Social and Behavioral Sciences*, 32 , 344–350.

Rôle de WhatsApp dans le processus migratoire des élèves burkinabè de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso

Marcel BAGARE

*Ecole Normale Supérieure de Koudougou (ENS),
marcel.bagare@yahoo.fr*

Bouraiman ZONGO

*Université Joseph KI ZERBO,
bouraiman.zongo@ujkz.bf*

Esther Delwendé KONSIMBO

*Université Joseph KI ZERBO
estherkonsimbo@yahoo.fr*

Résumé

Le développement des TIC influence la décision des jeunes au sud du Sahara de migrer, comme des étudiants burkinabè qui obtiennent le BAC en Côte d'Ivoire, les diaspo. La décision de migrer vers le Burkina Faso s'opère dans un processus sociohistorique de création de liens au pays pour préparer le départ. Combinant une revue documentaire, une enquête par questionnaire et des entretiens, les données montrent que, le projet de départ est construit à travers les liens de parenté, des relations dans les réseaux sociaux, y compris numériques, comme WhatsApp, afin d'assurer la migration et permettre leur insertion dans la société burkinabè d'accueil. WhatsApp constitue une alternative dans la recherche d'un contexte pertinent pour les diaspo car, interactif et transnational par essence. Mais, dans leurs usages des réseaux sociaux, ils font des arbitrages stratégiques alliant le besoin d'informations sur le projet migratoire et la nécessité de survie.

Mots clés : migration - diaspo – rôle de WhatsApp - réseaux sociaux – création de liens - intégration

Abstract

The development of ICT influences the decision of young people south of the Sahara to migrate, such as Burkinabè students who obtain the BAC in Ivory Coast, the diaspo. The decision to migrate to Burkina Faso takes place in a sociohistorical process of creating links to the country to prepare for

departure. Combining a documentary review, a questionnaire survey and interviews, the data show that the initial project is built through kinship ties, relationships in social networks, including digital ones, such as WhatsApp, in order to ensure the migration and enable their integration into the host Burkinabe society. WhatsApp constitutes an alternative in the search for a relevant context for slideshows, interactive and transnational in essence. But, in their use of social networks, they make strategic decisions combining the need for information on the migratory project and the need for survival.

Keywords: migration - diaspo – WhatsApp's rule- social networks - link creation- integration.

Introduction

« Réservoir abondant de main-d'œuvre » durant la période coloniale (I. Mandé, 1997), «Terre des Hommes » pour sa contribution aux première et deuxième Guerre mondiales, le Burkina Faso (ancienne Haute-Volta) a fait l'objet de nombreuses recherches sur le fait migratoire (R. C. Sawadogo, 1974). Ainsi, la migration des Voltaïques vers la Côte d'Ivoire remonte à la période coloniale. Elle est le fruit le fruit d'une politique économique coloniale pour alimenter la Côte d'Ivoire d'une main-d'œuvre efficace et bon marché (R. Blion, 1996). Plusieurs décennies après (1960 et 1970), la Haute-Volta survit grâce aux fonds qui lui provenaient de sa population en situation de main-d'œuvre dans les colonies ou anciennes colonies plus prospères, dont la Côte d'Ivoire (OIM, 2016).

Dans l'analyse des dynamiques de déplacements des populations burkinabè entre ces deux pays, nous nous intéresserons à une période plus récente. Elle concerne les migrants de retour (M. Zongo, 2003) appelés encore les « diaspo » (B. Zongo, 2009, L. O Kibora, 2012). Après les premiers flux migratoires vers les pays de la côte, la migration féminine prend de l'ampleur tout comme le retour des migrants au pays d'origine (R. Blion, 1996, J.-Y. Marchal et A. Quesnel, 1997).

Les années 1980 sont caractérisées par un retour massif plus ou moins forcé de Burkinabè, en lien avec la crise économique qu'a connue la Côte d'Ivoire, la révolution sankariste, la création de "*l'ivoirité*" dans les années 1990 qui visait à marginaliser les étrangers en général et les Burkinabè en particulier et, la crise foncière des événements de Tabou dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire (M. Zongo, 2003). Avec la crise de Tabou et de la tentative de coup d'État des 7 et 8 janvier 2001, le Burkina Faso fait face à l'afflux de près de 80.000 compatriotes (S. Bredeloup, 2007). Ce retour de Burkinabè vers leur pays d'origine ou celui de leurs parents va s'accélérer avec les violences politiques consécutives à la rébellion militaire à partir du 19 septembre 2002. Autour de cette rébellion, l'accusation des autorités ivoiriennes à l'encontre du Burkina Faso et de sa communauté vivant sur le territoire ivoirien conduit des milliers de ses ressortissants à quitter la Côte d'Ivoire (R. Otayek et R. Banagas, 2003). « Suite la résolution du conflit ivoirien par la médiation du Burkina Faso à travers son président 'Blaise Compaoré' », le retour massif des Burkinabè sera freiné (A. R. Edou-Mvelle, 2011). De ces vagues successives de retours, se trouve l'arrivée au Burkina Faso d'une catégorie des ressortissants plus jeunes. Cette catégorie est composée d'élèves et d'étudiants pour poursuivre des études supérieures. Ce sont des Burkinabè par acquisition nés à l'extérieur (B. Zongo, 2009). « En 2017, quelques 3 100 demandes de bacheliers venant de la Côte d'Ivoire ont été réceptionnées. Proportionnellement pour 2018, « on peut s'attendre à 4 500 demandes '' » (O. Koueta, 2018).

L'arrivée au Burkina Faso de cette catégorie de Burkinabè nés à l'extérieur engendre une rencontre entre ceux qui sont nés au pays et ceux qui sont nés ailleurs, en particulier en Côte d'Ivoire. Cette rencontre culturelle induit des conséquences dans le rapport à l'autre dont la stigmatisation, l'indexation et la discrimination. Traités de « petits ivoiriens

ratés », ces diaspo sont au centre de discours de dévalorisation, de stigmatisation, de haine et de rejet (M. Zongo, 2003 ; B. Zongo, 2009). Dans l’imaginaire social burkinabè, même si les diaspo et leurs ascendants et descendants restent incontestablement membres de leurs familles et citoyens burkinabè, ils sont devenus des étrangers qui ne pourront que difficilement se réinsérer dans leurs sociétés d’origine (L. O. Kibora, 2012, V. Piché, 2013). Cette rencontre interculturelle met en évidence des « degrés d’appartenance à la nation burkinabè » et questionne « la place et les modèles de représentation » de ces descendants de migrants au sein de leur société d’origine (E. Lanoue, 2003). De ce fait, les migrants nouveaux bacheliers diaspo rencontrent au long de leurs parcours depuis la Côte d’Ivoire jusqu’au Burkina Faso non seulement des problèmes d’intégration, mais aussi de rejet. Face à cette situation, ils recherchent un mode de réinsertion, de reconnaissance dans la vie associative, politique, religieuse et syndicale (A. Behrendt et S. Mor-Mbaye, 2008, p. 28). Confronté à des difficultés d’intégration, le diaspo a tendance à se construire un réseau social fait de parents, de membres de la famille élargie, d’amis, et de promotionnaires. Ces diaspo ont tendance à créer des associations à l’Université à l’image des associations de ressortissants, faisant du phénomène diapo lui-même un phénomène associatif (B. Zongo, 2009).

À l’ère de la globalisation, et le développement des technologies de l’information et la communication, de nouvelles formes de sociabilité se créent et impliquent des interactions nouvelles. Ces technologies numériques contribuent à redéfinir et à reconfigurer l’espace et les territoires de circulation et de la mobilité globale, à redonner du sens aux déplacements de populations et à la circulation des biens (D. Dominescu, 2005). Les usages des médias sociaux et leur appropriation à des fins d’interaction, de participation, de partage et d’échanges d’informations restructurent les rapports sociaux (T. Mattelart,

2009). Dans cette perspective où les médias sociaux numériques marquent la vie quotidienne, les liens sociaux distants ou proches prennent tout un sens concret dans l'usage de ces réseaux sociaux. Pour le cas des diaspo au Burkina Faso, comment les usages de WhatsApp contribuent-ils au processus de migration et d'intégration sociale au Burkina Faso notamment à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso ? Pour répondre à cette question de recherche, nous formulons l'hypothèse selon laquelle, les nouveaux les nouveaux bacheliers diaspo venus de la Côte d'Ivoire font un usage pratique de WhatsApp dans des dynamiques communicationnelles de groupe pour construire leur intégration aussi bien dans le monde universitaire que dans la société globale à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso.

1. Approche théorique et méthodologique

Dans cette recherche, nous faisons le choix de la démarche méthodologique de type mixte. Cette approche se fonde sur des bases qualitatives, mais prend en compte les données quantitatives, susceptibles d'accroître la capacité des chercheurs à expliquer les « logiques migratoires des acteurs » (R. B. Johnson, A. J. Onwuegbuzi et L.A. Turner, 2007, p. 124).

L'approche qualitative vise ici à interpréter les significations des usages des TIC par les acteurs notamment les nouveaux bacheliers diaspo, à partir des réalités qui suscitent l'usage de WhatsApp, mais aussi et surtout à partir des motivations de leurs pratiques discursives (le contenu des échanges des acteurs sur WhatsApp). Cette approche vise aussi à accéder à ce qui n'est pas visible, notamment les échanges par messages privés, les conversations sur les sujets publiés dans le groupe sur les contenus publiés dans le groupe. L'analyse des échanges et des témoignages des membres du groupe permettra d'examiner les usages du groupe à des fins d'intégration. En

effet, l'analyse de contenu des entretiens conduit à « rechercher les informations, dégager le sens de ce qui y est présenté, formuler et classer tout ce que « contient » les réseaux sociaux » (R. Mucchielli, 2006, p. 24). Comme l'affirmait Sabourin (2010, p. 416), « toute démarche de connaissance du social requiert des opérations d'analyse du contenu », considéré comme « un passage obligé ».

Les données quantitatives collectées visent à tracer un portrait des usages collectifs et individuels des diaspo de WhatsApp. A cet effet, elle sert ici à mesurer l'ampleur de l'utilisation de WhatsApp par les diaspo et les formes d'usages qui en sont faites. Les données statistiques ont été produites. Ainsi, nous avons constitué un échantillon de 216 nouveaux bacheliers repartis sur les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Ces bacheliers proviennent de plusieurs régions de Côte d'Ivoire. Ils sont tous détenteurs de téléphone portable de type smartphone et usagers de WhatsApp.

La posture épistémologique de cette recherche s'inscrit d'abord dans une approche constructiviste, basée sur l'étude des pratiques et situations concrètes vécues par les acteurs, sur l'utilisation fonctionnel d'une technologie, comme l'ont développé les auteurs (F. Granjon et J. Denouel, 2012). Ensuite, dans un second temps nous feront recours à la théorie des usages et gratifications. Avec J. Jouët (2000), l'usage sociale des moyens de communication (médiats et médias sociaux numériques) repose toujours sur une forme d'appropriation, l'utilisateur construisant ses usages selon ses sources d'intérêts, mais la polyvalence des TIC se prête davantage à des applications multiformes (ludiques, professionnelles, fonctionnelles). Dans un autre texte J. Jouët (2009), explique que, l'usage des médias sociaux numériques se comprend dans « l'inscription sociétale des technologies numériques ». Dans ce sens, par-delà les modèles familiaux, l'acculturation électronique des jeunes permet de saisir une diversité d'usages.

« Leur parcours sur Internet devient une sorte de décalque de leur vie quotidienne et ils utilisent pleinement les ressources électroniques pour s'informer, consulter les actualités sur les sites d'information, trouver de la documentation, étudier, acheter en ligne, contacter leurs amis ou dialoguer sur les plateformes de rencontre » (J. Jouët, 2009, p. 110)

C'est dans cette compréhension qu'il faut situer l'usage des WhatsApp par les diaspo. De même, nous faisons aussi référence à la théorie de la « causalité cumulative » développée par Massey et ses collègues dans leurs travaux portant sur les migrations des mexicains aux États-Unis. Selon eux, « la croissance soutenue des flux migratoires est fortement ancrée dans les réseaux de migrants comme des ensembles de liens interpersonnels qui lient les migrants, les anciens migrants et non migrants dans les lieux d'origine et de destination à travers des liens de parenté, d'amitié ou de communauté d'origine » (Massey, et al. 1998). Dans leurs travaux, ils ont montré que des relations systématiques se nouent entre les individus issus des premières vagues migratoires et les non migrants des pays d'origine. Ces relations se tissent autour des centres d'intérêts qui peuvent être les opportunités, l'attractivité de la destination et l'accès acquis grâce aux réseaux sociaux des migrants précédents. Les premiers, les individus issus des premières flux migratoires, servent d'intermédiaires aux familles et amis. Les réseaux migratoires facilitent le déplacement des nouveaux arrivants en leur fournissant de l'information relative à leur nouvelle société d'accueil et de l'aide en matière de logement et d'emploi par exemple (S. Pereira et M. Van-Meeteren, 2013).

2. Socio anthropologie des élèves migrants burkinabè de la Cote d'Ivoire de retour aux sources

Avant d'aborder la question de l'usage de WhatsApp dans la dynamique des migrations des élèves burkinabè venus de la Cote

d'Ivoire, il est nécessaire de présenter les caractéristiques sociodémographiques des enquêtés, notamment à travers les variables sexe, âge et leurs motivations qui influent sur la prise de décision des bacheliers burkinabè en Côte d'Ivoire de migrer vers le Burkina Faso, et les réseaux sociaux qu'ils mobilisent. Dans le cas d'espèce, on est théoriquement dans la mobilisation du capital social, un des facteurs déterminants de la capacité de l'individu à migrer.

Le capital social dépend de la valeur des caractéristiques sociales des individus qu'ils capitalisent en ressources dont ils usent pour entretenir et favoriser les relations sociales au sein de leur famille et de leur communauté, explique R. Putman (2001), ou du rôle des réseaux et des normes dans la société civile dans la vie des individus. Le capital social définit un ensemble de caractéristiques sociales, des réseaux, de normes et de valeurs qui contribuent à aider les divers acteurs à atteindre leur but, en facilitant la coopération et la coordination pour un bénéfice mutuel (R. Putnam, 2001). Le capital social est un ensemble de « réseaux, ainsi que normes, valeurs et convictions communes qui facilitent la coopération au sein de groupes ou entre ceux-ci » (OCDE, 2002) On distingue deux conceptions de la notion de capital social. La première est celle qui se conçoit du point de vue des individus, assimilant le capital social que les individus peuvent mobiliser, de manière stratégique ou non. C'est le point de vue développé par Bourdieu, dans sa théorie sur les rapports de domination et les mécanismes de reproduction. Selon lui, le capital est « l'ensemble des ressources réelles et potentielles liées à la possession d'un réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées de connaissance et de reconnaissance mutuelles - soit, en d'autres termes, l'appartenance à un groupe » (Bourdieu, 1980, p. 2). On peut retenir que, le capital social permet de mettre en évidence l'importance de la mobilisation des ressources à partir des relations personnelles. La présente recherche s'appuie sur cette compréhension du capital social qui

structure les relations sociales entre les diaspo et le reste de la population burkinabè, un espace social virtuel ou physique marqué par la diversité des acteurs qui se rencontrent. Pour cela, la démarche s'appuie sur la caractérisation de ces étudiants, afin d'en dresser un profil sommaire, leurs trajectoires migratoires et leurs pratiques communicationnelles dans le processus d'intégration.

L'une des variables déterminantes pour la compréhension de la dynamique de migration des diaspo est le genre. Être un homme ou une femme peut-il être un facteur déterminant dans la dynamique migratoire ? Au regard des données du graphique ci-dessus, on constate que, quelle que soit la ville d'accueil des migrants, on note que, à l'arrivée, les diaspo venant de la Côte d'Ivoire après le BAC sont majoritairement des hommes. Ils représentent respectivement 70,83% et 65,85% des nouveaux bacheliers venus de la Côte d'Ivoire à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Les questions migratoires ne sont neutres de problèmes de genre. Historiquement, la migration des femmes était relativement marginale. Dans le cadre de la migration de famille et de travail, il y a de plus en plus de femmes migrantes. Les chiffres récents montrent que, au cours des années 1960, la proportion des femmes dans les vagues migratoires couvrait environ 47% des migrants internationaux.

Graphique n°1 : Répartition des nouveaux bacheliers selon le sexe selon et la ville d'accueil

Source : Enquête de terrain, octobre à décembre 2021

Ce taux quasi proportionnel à celui des flux migratoires des femmes aujourd’hui. En effet, la part de femmes dans les flux migratoires a atteint 49% depuis les années 2000 (S. Vause, 2009). Les chiffres concernant la présente recherche se rapprochent quelque peu de ces données et montrent une tendance des femmes à prendre le chemin de la migration pour diverses raisons. En attendant, il est possible de comprendre la différence entre les diaspo migrants et migrantes, en regardant d’autres variables comme la situation socio-économique et ou le statut de la zone de départ, notamment le lieu de résidence des parents des parents resté en Côte d’Ivoire qui est soit une zone urbaine, soit une zone rurale.

Graphique n°2 : Statut socio-économique des parents des diaspo en provenance de la Côte d'Ivoire

Source : Enquête de terrain, octobre à décembre 2021

Au regard du graphique ci-dessus, 63% des étudiants diaspo nouvellement arrivés au Burkina Faso proviennent de zones rurales, et 37% d'entre eux des zones urbaines. La majorité des parents des nouveaux bacheliers sont des paysans agriculteurs, soit 45,37% de l'ensemble des enquêtés de cette recherche. Une catégorie des parents de nouveaux bacheliers exerçant comme employés dans divers domaines comme les commerces, les domestiques de maison, manœuvres dans les plantations agricoles industrielles. Bien qu'ils ne soient pas majoritaires, ils représentent 25,92% de l'échantillon. Les travailleurs/cadres d'entreprises et les commerçants représentent respectivement 10,18% et 14,81%.

« Je viens de la localité de Guitry où mes parents sont installés avant même ma naissance. J'ai fréquenté l'école primaire du village à proximité du campement de mes parents. C'est après l'entrée en 6^e que je suis arrivé à Guitry pour faire le collège et le lycée et j'ai obtenu le

baccalauréat. Après concertation avec mes parents, j'ai décidé de venir au Burkina Faso pour poursuivre les études supérieures. Vu les conditions dans lesquelles vivent mes parents en Côte d'Ivoire, je ne peux pas me donner le luxe de les engager dans des grandes dépenses financières car, la plantation est vieillissante et les récoltes sont maigres. La vente des produits de la plantation ne suffit plus à joindre les deux bouts, il était préférable de rentrer au pays pour tenter ma chance et diminuer les charges des parents qui sont à bout de souffle économiquement parlant. Mon départ pour le Burkina est une façon d'alléger leur fardeau et créer en même temps une lueur d'espoir pour ma famille car, on ne sait jamais où les études peuvent m'emmener, (...) j'espère en tous cas me retrouver ailleurs que dans une plantation comme mes parents» (Extrait d'entretien de O.M, inscrit à l'UNB¹)

L'analyse des propos de l'enquête permet de porter un regard sur la relation entre migration et pauvreté pour considérer tant les dimensions personnelles (le capital humain) que collectives (les conditions des parents en rapport avec le statut socio professionnel) et le facteur contextuel qui influe sur les mesures socio-économiques notamment le revenu des parents. Il existe de ce fait une forte corrélation entre migration et pauvreté. C'est dans ce contexte que le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unis (ONU) a déclaré que, le moment est venu d'examiner dans son ensemble et sous divers aspects la question de la migration qui concerne désormais des centaines de milliers de personnes et se pose au pays d'origine (...) et qu'il fallait mieux comprendre les causes des mouvements des populations et liens complexes avec le développement (Centre-Avec, 2005).

¹ UNB : Université Nabi Boni de Bobo-Dioulasso.

Dans notre cas, quels sont les causes de la migration de nouveaux bacheliers ?

En rappel, les diaspo viennent pour la plupart du milieu rural, soit 63% de l'ensemble des enquêtés, et 45,37% des parents de ces derniers sont issus du secteur de l'agriculture. La combinaison de ces facteurs pourrait contribuer à influencer la motivation à la migration.

« L'exclusion et la marginalisation sociales, le faible accès aux ressources clés, comme la terre, le crédit, l'accès difficile aux marchés, l'inadaptation des politiques nationales de même que les règles inéquitables du commerce international, interagissent pour ralentir le développement des exploitations agricoles familiales et maintenir la plupart des ménages ruraux dans une situation de pauvreté extrême » (A-S. Fall et R. Cissé, 2007, p. 7).

Il existe une corrélation entre la performance du secteur agricole et l'incidence de la pauvreté. Les programmes d'ajustement structurel des années 1980 ont imposé la libéralisation et le désengagement de l'Etat. Cette situation se traduit par une baisse de l'investissement, le non accès au crédit par les exploitations agricoles familiales rurales qui ne bénéficiaient plus de la garantie des prix pour leurs produits.

Dans le cas des étudiants, partir ailleurs étudier après le BAC relève de stratégies construites autour de l'avenir et de l'espoir d'un mieux-être demain, mais aussi du présent, de la pauvreté relative des parents à qui on voudrait éviter des dépenses supplémentaires. Si partir devient une alternative aux conditions difficiles des géniteurs, cette décision ne peut se faire sans la détention d'un capital financier minimal résultant bien souvent d'un capital social permettant d'accéder à l'information sur les routes de la migration, à des adresses, au savoir qui

permettra de s'adapter aux évolutions des politiques nationales d'ouverture ou de restriction de la mobilité. Partir nécessite donc des ressources qui se transmettent dans des cercles fermés : ceux du domaine de la proximité, des classes sociales et des cellules familiales (P. Gonin et N. Kotlok, 2012). L'usage par les candidats de WhatsApp constitue une alternative pertinente pour eux.

3. WhatsApp et dynamique migratoire des nouveaux bacheliers burkinabè de la Côte d'Ivoire

L'apparition de nouveaux flux migratoires qu'on observe depuis des décennies dans le monde et plus précisément en Afrique subsaharienne est fortement impactée par le développement de l'usage des TIC.

Les TIC sont devenus aujourd'hui un outil incontournable lié au processus de la globalisation. Cette globalisation affecte les sociétés contemporaines. Elle est soumise à un processus de changement dont les conséquences entraînent chez les usagers une restructuration de modes de vie et l'apparition d'un nouveau paradigme sociétal engendré par le numérique. La mondialisation transforme l'organisation spatiale des relations sociales et génère des flux et des réseaux. On observe de ce fait l'émergence de types nouveaux de sociabilité, marqués par un sentiment de systématisation des relations et de rapprochement des distances. La dimension temporelle et spatiale se retrouvent ainsi « rétrécies et les interactions apparaissent toujours plus denses entre les sociétés du "village planétaire", ce qui peut remettre en cause États, frontières et territoires » (D. Battistella, M-C. Smouts et P. Vennesson, 2012, p. 357). Pour les nouveaux bacheliers, le temps qui sépare la préparation de leur départ pour le Burkina Faso est non seulement bref mais aussi crucial. Pendant ce temps bref, plusieurs enjeux sont à relever. Au cours des investigations, nous avons recensé les différents besoins d'usage des TIC par

les candidats à la migration au cours de cette période. Nous avons abouti aux résultats suivants (voir graphique n°3 ci-dessous).

Graphique n°4 : Recensement des besoins d’usage WhatsApp par les nouveaux bacheliers burkinabè

Source : Enquête de terrain, octobre à décembre 2021

D’après les résultats présentés dans le graphique ci-dessus, on enregistre plusieurs sources de motivation dans l’usage de WhatsApp par les candidats à la migration. Nous en avons retenu 5 types de besoins. Le besoin d’informations sur les procédures administratives et des modalités d’inscriptions dans l’une des universités publiques/privées représente 45% de l’ensemble des besoins des nouveaux bacheliers burkinabè. Il en constitue le principal besoin. Sans avoir des connaissances sur les réalités de leur destination, ils savent qu’il y a des délais pour remplir des formalités administratives à l’ambassade du Burkina Faso en Côte d’Ivoire. Cette étape représente pour les nouveaux candidats à la migration un moment à ne pas manquer car, l’absence d’informations à ce propos pourrait compromettre leurs chances d’intégrer à temps les universités/instituts

supérieurs de formation. Cette inquiétude est vite comblée par les numéros de téléphone WhatsApp fournis par l'ambassade du Burkina Faso via leur site web ou transmis aux délégués de régions qui sont des représentants de l'ambassadeur dans chaque localité de la Côte d'Ivoire ou des ressortissants burkinabè sont identifiés et considérés comme résidents. Ainsi, à travers ces relais d'informations, tous les nouveaux bacheliers sont informés à temps sur les informations relatives aux inscriptions et aux formalités administratives nécessaires.

Le deuxième besoin pour le migrant est la recherche d'un réseau ou groupe d'individus partageant quelques facteurs d'identification : ethnique, religieux, région de provenance, lycée ou école d'origine. Ce besoin représente 27% de leurs besoins. La révolution digitale via WhatsApp vient faciliter la communication et la coopération à distance ainsi que le maintien des liens d'identification qui en découlent. WhatsApp « n'est pas seulement une technologie. Comme la publicité, c'est un moyen de communication, et comme l'usine, il constitue l'infrastructure matérielle d'une force d'organisation précise, dans son cas, le réseau » (M. Castells, 2002, p. 173). Ces réseaux se déclinent en relations de différents niveaux : les relations entretenues entre les individus, les relations entre les individus et les groupes constitués, les relations entre les groupes eux-mêmes, et les relations entre les groupes et les organisations sociales, religieuses, culturelles, politiques, ethniques. Avec ces réseaux constitués sur la base des liens d'identification, les migrants anciennement installés favorisent ainsi l'arrivée de nouveaux migrants (E. Ma-Mung et al., 1998). M. Granovetter (1983) établit dans un tel contexte, « la théorie de la force des liens ». Pour l'auteur, il considère deux types de liens pour caractériser et classer la force des liens que les réseaux sociaux établissent entre les usagers : les liens forts et les liens faibles. Les liens interpersonnels peuvent être forts comme les liens avec les membres de famille, l'ethnie, la classe ou les amis proches.

Les liens faibles comme l'ensemble des liens avec des amis ou des connaissances. Les propos de cet enquêté renvoient à ces liens forts-là.

« Après la proclamation du BAC, la préoccupation des parents était de me trouver quelqu'un qui puisse nous aider à faciliter mon insertion au pays afin que je puisse poursuivre mes études. La solution pour mon père était de se tourner vers l'association des ressortissants du Yatenga dans la localité de Issia et Soubré par le truchement duquel plusieurs enfants (élèves bacheliers) avaient déjà rejoint le Burkina Faso des années avant pour des études. C'est dans ce cadre que j'ai été mis en contact avec ces derniers. Nos échanges via WhatsApp ont facilité non seulement l'accès aux informations utiles, comme les dossiers à constituer pour les inscriptions mais aussi et surtout notre insertion sociale par le biais de l'association des anciens élèves de Issia (AAEI-CI) dans un milieu complètement inconnu (...) » (Extrait d'entretien de L.T, Nouveau bachelier originaire de Issia en Côte-d'Ivoire).

Cette forme de négociation et d'entraide trouvent leurs sources dans des traditions de mobilité géographiques qui remontent dans le temps et parfois à plusieurs générations. Le migrant est membre d'une communauté de parentés, de familles et de lignages souvent étendues. Il quitte les membres de sa communauté dans son village pour en retrouver d'autres anciennement installés en ville. Par conséquent, il maintient des liens plus ou moins forts avec son milieu d'origine. De même, les associations de ressortissants sont particulièrement actives en ville. Ces associations réunissent des originaires d'une même région ou d'un même village (M. O'Deye-Finzi, 1985).

Comment le montrent les résultats de l'enquête, la satisfaction d'un tel besoin évoqué ci-dessus, notamment le besoin d'identification par les nouveaux bacheliers en quête de migration, est complété par le besoin de recherche du tuteur ou locataire. Ce besoin représente le troisième centre d'intérêt du migrant. Il est estimé à 17% des besoins des migrants nouveaux bacheliers. La recherche d'un logement est l'un des objectifs du migrant (P. Antoine, 1990). On a souvent souligné que la fidélité aux solidarités traditionnelles, au devoir d'hospitalité est un facteur incitatif de la migration (T. Locoh, 1987). Pour l'auteur, très souvent, la décision de migrer est encouragée par la présence des membres de la famille dans la ville de destination. Comme l'accès aux universités est une source de motivation, la recherche d'un logement sous le couvert d'un tuteur ou une colocation constitue une étape décisive et une dimension clé de l'insertion des nouveaux bacheliers dans les villes d'accueil comme Bobo Dioulasso et Ouagadougou. Elle permet de franchir l'obstacle de l'installation en milieu urbain. La première étape relative à l'intégration au milieu universitaire peut être surmontée grâce à l'existence d'un mécanisme institutionnel, CAMPUSFASO, qui est une plate-forme numérique accessible aux nouveaux bacheliers pour faciliter les formalités administratives d'inscription. La seconde étape relative à la recherche d'un tuteur/Colocataire) n'est pas aussi évidente. Elle nécessite une forme d'investigation systémique du migrant à rechercher une alternative dans son système de réseau.

« La chose la plus simple, c'est de pouvoir s'inscrire par le biais de CAMPUSFASO qui a facilité les procédures d'inscription. Cependant ou loger, c'est ça qui constitue un casse-tête chinois. Quand nos devanciers nous ouvrent leur porte, il faut savoir que c'est pour un bref temps. Les deux premières semaines jusqu'à un mois, vous êtes sous leur couvert et après, il faut te trouver un

autre logement pour le long terme. C'est cette partie de l'aventure qui n'est pas simple. J'ai dû habiter temporairement chez des amis de maison en maison et de quartier en quartier jusqu'à ce je sois attributaire d'une chambre à la cité universitaire. Il faut dire que c'est d'ailleurs une chance car ce n'est pas évident du tout d'être titulaire d'une chambre en cité. C'est dans ces conditions que j'étais tenu d'héberger un autre ami qui lui a eu moins de chance d'avoir une chambre. On cohabite malgré l'étroitesse de la chambre (...) » (Extrait d'entretien de Z.U (nouveau bachelier inscrit à l'université de Ouagadougou).

On est ici dans le cas d'espèce de ce que F. Qacha (2010) appelle « tuteur-relais ». Pour l'auteur, il s'agit soit d'une personne que le nouveau venu ne connaît pas très bien, voire pas du tout, mais qu'un tiers proche des deux a chargé de trouver un logement, soit d'un de ses proches qui l'héberge alors quelques jours ou quelques semaines avant de le rediriger ailleurs. Dans tous les cas, le « tuteur-relais » ne se sent pas responsable du devenir du nouveau venu (P. Carnet, 2011, p. 260). Pour le migrant, le tuteur providentiel est donc celui qui va l'héberger chez lui, le « guider » le temps qu'il s'adapte à un nouvel espace, et lui servir d'intermédiaire. C'est celui qui fournit au nouveau venu une aide qui corresponde au projet de ce dernier. C'est la raison pour laquelle les migrants qui le peuvent n'hésitent pas à se trouver un second « tuteur-relais » si le premier ne leur convient pas.

Nous avons identifié aussi les besoins liés aux questions sécuritaires liées aux attaques terroristes et les besoins d'ordre culturel. Ces besoins représentent respectivement 8% et 5% de l'ensemble des besoins du nouveau bachelier. Si les besoins des migrants à caractère culturel sont moins importants dans leurs préoccupations, celles qui concerne les besoins de sécurité ne sont pas à négliger. Le fait de placer la migration sous l'axe sécuritaire n'est pas un phénomène récent (J. Habel, 1995). Le

fait que les médias font écho des attaques terroristes au quotidien n'est pas sans conséquence pour les nouveaux bacheliers migrants. Cette situation, sans freiner l'ardeur de ces derniers de migrer, influe sur les choix de s'orienter en tenant compte des zones à moindre risques terroristes. La multiplication des recherches de l'information sur l'évolution de la situation sécuritaire liée au terrorisme sur les réseaux sociaux devient une nouvelle habitude. Les médias notamment les réseaux sociaux numériques jouent un double rôle dans la perception de la question migratoire : ils influencent l'opinion publique du pays d'accueil et portent également une grande responsabilité dans la prise de décision des migrants. Ils ont également un impact sur les discours des décideurs et des acteurs politiques. Le rôle des réseaux sociaux numériques est important dans la prise de décision des migrants, lorsqu'ils doivent quitter leur pays d'adoption comme c'est le cas des nouveaux migrants nouveaux bacheliers burkinabè de la Côte-d'Ivoire.

« Le Burkina Faso est très connu aujourd'hui à causes des attaques terroristes. Il ne passe un jour sans qu'on entende les médias parler des attaques terroristes. A vrai dire, ça fait peur quand on pense qu'on doit s'y rendre pour les études. On est même tenté de vouloir abandonner le projet de rentrer au pays au regard des attaques. Dans les groupes d'amis WhatsApp où nous partageons les informations relatives à la situation sécuritaire au Burkina Faso, des informations de source sûre font état que tout le pays est déconseillé du fait des risques probables d'attaques terroristes. Selon certains médias étrangers qui relaient cette information, toute la carte du Burkina Faso est colorée en rouge pour dire que c'est dangereux de s'y rendre. Heureusement, nos devanciers sur place à Ouagadougou comme à Bobo Dioulasso nous rassurent pour dire que c'est une

exagération des certaines chancelleries occidentales comme la France qui font de notre pays une zone interdite d'accès, (...) » (extrait d'entretien de D.M nouveau bachelier à l'Université de Bodo Dioulasso).

Cette situation décrite par ce migrant est celle que plusieurs médias occidentaux continuent de propager. Ce discours médiatique contribue à forger une opinion négative sur le Burkina Faso, et un imaginaire de la peur de s'y rendre. La carte ci-dessous, peinte presque tout en rouge, est la représentation de cet imaginaire qui montre que tout le pays est déconseillé, les zones déconseillées sauf raison impérative ne constituant qu'une partie congrue du territoire suivant la ligne reliant l'axe Ouagadougou à Bobo- Dioulasso. Par exemple, cette carte d'évaluation des risques, actualisée par le ministère des affaires étrangères français, illustre en effet cette dégradation du climat sécuritaire. Cette situation n'est pas sans conséquence sur l'imaginaire des nouveaux bacheliers dans leur choix de migrer.

Carte n°1: Actualisation de la carte "Conseils aux voyageurs"
(3 décembre 2021)

Source : Ambassade de France à Ouagadougou/
<https://bf.ambafrance.org/Actualisation-de-la-carte-Conseils-aux-voyageurs-3-decembre-2021>

4. Quand le pouvoir d'achat influence sur la dynamique migratoire à travers les TIC (WhatsApp)

Si WhatsApp influence sur le projet migratoire des nouveaux bacheliers burkinabè de la Côte d'Ivoire, leur pouvoir d'achat constitue cependant un facteur déterminant. Pour comprendre le

lien entre le facteur économique/financier des usagers et leur accès à Internet, il faut le replacer dans un contexte général lié au développement des TIC en Afrique subsaharienne. Une étude sur la connectivité internationale d'Internet en Afrique Subsaharienne faisait le constat que, pour le consommateur (l'internaute), avoir accès à la connexion Internet dépend de deux facteurs : le coût de l'équipement pour se connecter à Internet et le coût financier exigé (frais ou forfaits de connexion Interne). L'accès aux réseaux sociaux peut se faire dans beaucoup de pays en Afrique subsaharienne avec :

« Un montant inférieur à 20 \$ US, qui comprend un terminal mobile (bas de gamme), une carte SIM fournie par l'opérateur mobile et un crédit de communication pouvant atteindre 2\$ US. Le mode de facturation de ce type d'abonnement est le prépaiement ; un minimum de communication de 1\$ US par mois garanti au client, la continuité de son abonnement. Ce type de forfait est disponible chez plusieurs Opérateurs au Burkina, en Côte d'Ivoire ou encore au Togo » (A. Akue-Kpakpo, 2013, p. 24).

Cependant, la facilité qu'offrent les opérateurs de téléphonie mobile en matière de communication n'inclue la connexion Internet. Pour avoir accès à Internet, l'utilisateur doit être en possession d'un terminal adapté (un téléphone de type smartphone, une tablette numérique, un ordinateur portable ou de bureau). S'il était difficile pour les internautes de bénéficier des opportunités des TIC, aujourd'hui en 2024, une décennie plus tard, la dynamique a bien évolué positivement. Les TIC facilitent un accès et à moindre coût à l'information dans la mesure où les usagers ont développé des aptitudes dans la maîtrise de l'outil de communication devenu un facteur capital du développement (A. Akue-Kpakpo, 2013). Dans quelle

proportion les nouveaux bacheliers burkinabè ont-ils eu accès à WhatsApp via internet dans leur projet de migration ?

Graphique n°5: Niveaux connexion internet des migrants nouveaux bacheliers burkinabè

Source : Enquête de terrain, octobre à décembre 2021

Selon des données du graphique ci-dessus, ils sont majoritaires les migrants nouveaux bacheliers burkinabè qui ont accès à internet pour utiliser WhatsApp de façon très limitée. Ils représentent 63% de l'ensemble des migrants. Ils ne peuvent avoir accès à WhatsApp que pour des périodes très brèves. Il s'agit des modes de connexion journalière dont les coûts sont généralement réduits, notamment des montants compris entre 250 et 500 Fcfa pour moins de 500 mégas. Cette catégorie d'utilisateurs d'internautes fait usage de WhatsApp de façon stratégique. Le temps de connexion limité à 24h au maximum

est utilisé de sorte à rentabiliser en fonction des besoins du moment.

« À ce stade actuel, je ne peux pas me donner le luxe de longue connexion, pour la simple raison que pour le faire, il faut avoir un budget conséquent, ce qui n'est la cas. Le peu d'argent dont nous disposons est utilisé de façon rationnelle sinon c'est la vraie galère qui vous guète. (...). Or, se connecter est tout aussi important que manger ; je veux dire que c'est vital. Vu le manque de moyens financiers, il faut être stratégique en maximisant en une journée de navigation et attendre une autre occasion pour se reconnecter et éviter qu'une information capitale nous échappe notamment les informations relatives aux délais sur les démarches administratives et pédagogiques. Il faut être très vigilant et réagir à temps et au bon moment (...) ». (Extrait d'entretien de R.Y, Etudiant nouveau bachelier à l'Université Joseph KI ZERBO à Ouaga)

A cette catégorie de migrants internautes journaliers, il y a ceux qui parviennent à se connecter de façon hebdomadaire (27% des enquêtés). Pour cette option, il y a plusieurs opportunités dont les montants varient en fonction de la capacité de connexion en matière de gigas. Pour ces derniers, il faut déboursier au moins 1000 Fcfa voire plus pour au moins un 1 giga de connexion. Il y a aussi ceux qui réussissent à garder la connexion pour une période relativement longue d'au moins 1 mois. Ils représentent 10% des enquêtés. Ainsi, le statut social des parents de tous les candidats à la migration (voir graphique n°2 ci-dessus) détermine dans une certaine mesure le pouvoir d'achat de ces derniers à accéder WhatsApp.

Plus le nouveau bachelier burkinabè a accès à WhatsApp, plus il a autant d'informations qui facilitent sa volonté de migrer dans un premier temps et dans un second

temps, lui offrent la capacité de s'intégrer dans sa société d'accueil. Il est difficile dans le cadre de cette recherche d'en apprécier la mesure et la portée réelles. Toutefois, une façon pragmatique d'évaluer cette dimension des TIC dans le développement du projet migratoire des diaspo au Burkina Faso consiste à prendre en considération leur temps de connexion, leurs stratégies de connexion qui allient prudence à nécessité, avec la tendance à privilégier ici la nécessité de manger, et là la possibilité de combiner les deux. Leurs capacités financières ne leur permettant pas d'être connectés tous les jours, alors qu'il faut régulièrement trouver le moyen de rechercher sur WhatsApp les informations pratiques et utiles autour du projet migratoire. Cette gestion rationnelle des ressources à leur disposition traduit leur souci de s'adapter et de trouver les informations nécessaires qui leur garantiraient un processus migratoire approprié. On est dans une dynamique stratégique de rationalisation et de gestion des différentes activités et des besoins d'information (voyages, inscriptions, information pédagogiques et administratives, recherche de tutorat/colocataire) en lien avec leur projet de migration au Burkina Faso.

Conclusion

Le déplacement des migrants en particulier les nouveaux bacheliers burkinabè de la Côte d'Ivoire vers leur pays d'origine le Burkina Faso permet de saisir l'influence des TIC dans les dynamiques migratoires. L'usage des TIC s'est imposé comme une référence en matière de migration, se fondant alors sur le développement et/ou la modernisation de l'administration universitaire burkinabè, avec la mise en œuvre de la plate-forme numérique de gestion des procédures académiques dénommée Campus-Faso. Les usagers ou les nouveaux bacheliers burkinabè, de par leurs pratiques résilientes, ont pu construire leur projet de migration en mobilisant WhatsApp. Si les flux

migratoires des élèves et étudiants existent de par le passé, aujourd'hui ils s'inscrivent dans une dynamique nouvelle impactée par les TIC. Les nouveaux les nouveaux bacheliers ou diaspo venus de la Côte d'Ivoire font usage de WhatsApp en lien avec des pratiques communicationnelles et des dynamiques de groupe pour faciliter leur intégration aussi dans le monde universitaire que dans la sphère sociale.

WhatsApp est de ce fait un outil fonctionnel qui, par la possibilité de création de liens, de partage d'informations pratiques et de préoccupations, structure les modalités pratiques d'organisation du projet migratoire. Il permet, à partir de la Côte d'Ivoire, à travers l'administration de la représentation diplomatique, et des divers réseaux d'informations construits à des fins utilitaires à travers les différentes régions de la Côte d'Ivoire, d'accéder aux informations pratiques concernant les procédures, les délais et modalités de l'inscription à l'université. Il permet aussi d'accéder à des informations utiles sur le pays et d'organiser les modalités de logement avec des amis, prédécesseurs, ou parents au Burkina Faso, y compris de prendre la mesure du temps qu'il fait, de saisir la différence entre l'imaginaire du risque et de la peur véhiculé par médias interposés, afin de prendre les décisions de migrer en conséquence.

Cependant, tous les choix et décisions, et l'accès à toutes les opportunités rendues possibles grâce à WhatsApp doivent être compris dans un contexte plus large influencé par l'origine géographique des bacheliers, qu'ils viennent d'une zone rurale ou urbaine, et du statut socio-économique des parents, en fonction de leurs activités socioprofessionnelles. Le pouvoir d'achat des bacheliers est en partie déterminé par ce dernier facteur et exerce une influence sur la capacité des jeunes migrants à accéder à l'information à temps et selon leurs besoins.

Dans tous les cas de figure, ce qui est déterminant dans l'usage de WhatsApp, en dépit des contraintes qui existent, c'est

la capacité des jeunes bacheliers à se créer un réseau pluriel et à organiser avec efficacité leur projet migratoire, et intégrer le tissu social du pays d'accueil. Dans ce processus WhatsApp est un outil qui sert à maintenir, construire, et mobiliser ces réseaux d'appuis à l'intégration sociale des usagers. Cette dynamique qui structure des liens sociaux entre le virtuel et le physique implique des enjeux multiples qui nécessitent encore d'être documentés et analysés.

Bibliographie

AKUE-KPAKPO Abossé, 2013, « Etude sur la connectivité internationale d'Internet en Afrique Subsaharienne » in ITU, 2013. https://www.itu.int/ITU-D/Regulatory-Market/Documents/IIC_Africa_Final-fr.pdf; consulté le 21 septembre 2022.

ANTOINE Philippe, 1990, « Croissance urbaine et insertion des migrants dans les villes africaines » in : Actes du colloque international, Des langues et des villes: Organisé conjointement par le CERPL (PARIS V) et le CLAD (DAKAR) à DAKAR, du 15 au 17 décembre 1990, 49-65, Didier Érudition, Dakar.

BATTISTELLA Dario, SMOUTS Marie-Claude et VENNESSON Pascal, 2012. *Dictionnaire des relations internationales*, Dalloz, Paris.

BEHRENDT Alice, et MOR-MBAYE Sergine, 2008. *L'impact psychosocial du conflit ivoirien sur les enfants migrants de retour au Burkina Faso*, Dakar.

BLION Reynald, 1996, « Migrants internationaux et de retour au Burkina Faso, acteurs et témoin d'une circulation migratoire multiforme », in : *Le Burkina entre révolution et démocratie (1983-1993)*, R. OTAYEK, F. M. SAWADOGO & J.-P. GUINGANE, pp. 133-155, Karthala, Paris.

BREDELOUP Sylvie. « Rapatriés » burkinabé de Côte d'Ivoire: réinstallations au pays et nouveaux projets migratoires, in : *Migrations des Suds*, V. BABY-COLLIN, G. CORTES, L.

FARET et H. GUETAT-BERNARD, 2007: 167-186, IRD Éditions, Presses universitaires de la Méditerranée, Marseille.

CARNET Pauline, 2011, « Stratégies d'activation et de construction de réseaux sociaux dans la migration. L'exemple des migrants africains clandestinisés à la frontière sud-espagnole », in *Redes: revista hispana para el análisis de redes sociales*, vol.VOL 20, pp. 251-69, <https://raco.cat/index.php/Redes/article/view/249759>, consulté le 26 décembre 2024.

CASTELLS Manuel, 2002. *La Galaxie Internet*, Fayard, Paris.
Centre-Avec, 2005, « Les causes de la migration ; piste d'analyse et d'action. » in : Document d'analyse et de réflexion. <https://www.centreavec.be/wp-content/uploads/2019/03/Les-causes-de-migrations.pdf>; consulté le 23 Août 2022/

DE-JONG Gordon F. 2000, “Expectations, Gender, and Norms” in *Migration Decision-making Population Studies*, 2000, pp. 307-319.

EDOU-MVELLE Alain Roger, 2011, L'économie des échanges juridico-politiques et stratégique-symboliques entre médiateurs africains : le cas ivoirien, in : *Revue Internationale Sens public*, <https://doi.org/10.7202/1063055ar>, consulté le 24 décembre 2024

FALL Abdoul-Salam et Cisse Rokhaya, 2007. *Migration internationale et pauvreté en Afrique de l'Ouest*, Document de travail n°5, Chronic poverty, Research Centre.

GONIN Patrick et KOTLOK Nathalie, 2012, « Migrations et pauvreté : essai sur la situation malienne », in : CERISCOPE *Pauvreté*. 2012. <http://ceriscope.sciences-po.fr/pauvrete/content/part2/migrations-et-pauvrete-essai-sur-la-situation-malienne>, consulté le 24août 2022.

GRANJON Fabien et DENOUEL Julie, 2021, « Penser les usages sociaux des technologies numériques d'information et de communication » in, *Communiquer à l'ère numérique : regards*

croisés sur la sociologie des usages, J. Denouël & F. Granjon, F., 2012, pp. 4-43, Presses des mines.

GRANOVETTER Mark, 1983 “The strength of weak ties: A network theory” in: *Sociological Theory*, Vol. 1 (1983), pp. 201-233, Wiley.

HABEL Janette, 1995 « Les embûches du nouvel ordre latino-américain », in : *Le Monde Diplomatique*, Juin 1995, pp. 7-23.

JOHNSON R. Burke, ONWUEGBUZIE Anthony J., et TURNER Lisa A., 2007, “Toward a Definition of Mixed Methods Research” in *Journal of Mixed Methods Research*, pp. 112-133, <https://doi.org/10.1177/1558689806298224>, consulté le 26 décembre 2024.

JOLLY Susie et REEVES Hazel, 2005, *Genre et migration, panorama*. Brighton: BRIDGE Development gender Insitute of development studies , University of Sussex, 2005.

JOUËT Josiane, 2000, « Retour critique sur la sociologie des usages », in : *Réseaux*, 2000: pp. 487-521.

JOUËT Josiane, 2009, « Sociologie des médias numériques », in *Médias, information et communication*, C. LETEINTURIER & R. LE CHAMPION, pp. 104-121, Ellipses Edition Marketing, Paris.

KIBORA Ludovic O., 2012, « La question diaspo à Ouagadougou », in : *Le Burkina Faso contemporain. Racines du présent et enjeux nouveaux*, I. Mande, L’Harmattan, Paris.

KOUMETA Oui, 2018, « Etudiants burkinabè en Côte d’Ivoire : bientôt des facilités », in : *Burkina24*, 2 août 2018. <https://burkina24.com/2018/08/02/etudiants-burkinabe-en-cote-divoire-bientot-des-facilites>, consulté le 13 Mai 2022.

LANOUE Éric, 2003, « L’école à l’épreuve de la guerre. Vers une territorialisation des politiques d’éducation en Côte d’Ivoire ? », in : *Politique africaine*, 2003/4, n° 92, pp.129-143.

LOCOH Thérèse 1987, « Le rôle des familles dans l'accueil des migrants vers les villes africaines.» in : *Actes du séminaire*

"insertion des migrants en milieu urbain en Afrique (CRDI-ORSTOM- URD), pp. 20-31, Editions de l'ORSTOM, Lomé.

MA-MUNG, Emmanuel, DORAÏ Mohamed Kamel, HILY Marie-Antoinette et LOYER Frantz, 1998. *Bilan des travaux sur la circulation migratoire: Rapport final*, Migrinter, Poitiers.

MARCHAL Jean-Yves et QUESNEL André, 1997, « Dans les vallées du Burkina-Faso, l'installation de la mobilité » in : La ruralité dans les pays du Sud à la fin du XX^e siècle, J.-M. GASTELLU, pp. 595-614, ORSTOM, Paris.

MASSEY Douglas S, ARANGO Joaquin, HUGO Graeme, KOUAOUCI Ali, PELLEGRINO Adela et TAYLOR Edward J., 1998. *Worlds in motion: understanding international migration at the end of the millennium*, Clarendon Press, Oxford.

MATTELART Tristan, 2009, « Les diasporas à l'heure des technologies de l'information et de la communication : petit état des savoirs », in : Tic&société [En ligne], Vol. 3, n° 1-2 | 2009, mis en ligne le 20 avril 2019, consulté le 23 décembre 2024. URL : <http://journals.openedition.org/ticetsociete/600> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/ticetsociete.600>

MUCCHIELLI Roger, 2006. *L'analyse de contenu: des documents et des communications*, ESF, Issy-les-Moulineaux.

OCDE, 2002. *Construire des indicateurs et analyser les politiques : prochaines étapes des travaux concernant le capital humain et le capital social*, CERI/CD.

O'DEYE-FINZI Michèle, 1985. *Les associations en villes africaines : Dakar, Brazzaville, L'Harmattan*, Paris.

OIM, 2016. *Etude sur la diaspora burkinabè au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Italie et en France. Rapport final*, OIM, Ouagadougou.

BANAGAS Richard et OTAYEK René, 2003, « Le Burkina Faso dans la crise ivoirienne : effets d'aubaine et incertitudes politiques » in : Politique africaine, 2003/1, n° 89, pp. 71-87.

- PEREIRA Sónia et VAN-MEETEREN Masja, 2013, « Le rôle des réseaux sociaux dans le processus migratoire » in : Pro Asile: les nouvelles facettes de la mobilité internationale, pp. 9-13.
- PICHE Victor, 2013, « Les théories migratoires contemporaines au prisme des textes fondateurs » in : Population, pp. 153-178.
- PUTNAM Robert, 2001 « Mesure et conséquences du capital social » in : Revue canadienne de recherche sur les politiques, pp. 47-58.
- MANDE Issaka, 1997. *Les migrations de travail en Haute-Volta. (Burkina Faso actuel). Mise en perspective historique (1919-1960)*, Thèse de doctorat en Histoire et Sciences de la Société, Université de Paris 7 Denis Diderot.
- QACHA Fatima, 2010. *Migrations transnationales : rôles des femmes et des réseaux familiaux*, Doctorat de sociologie. Université de Toulouse le Mirail, Toulouse.
- SABOURIN Paul, 2010, « L'analyse de contenu » in : Recherche Sociale. De la problématique à la collecte des données, B. GAUTHIER, pp. 415-444.
- SAWADOGO Ram Christophe, 1974, « Les études des migrations voltaïques : appréciation critique des causes », in : Notes et documents voltaïques 1974/7(2), pp.99 144.
- VAUSE Sophie, 2009, *Genre et Migrations internationales Sud-Nord. Une synthèse de la littérature. Document de travail au sein du Centre de recherche en démographie et sociétés de l'UCL*, Louvain-la-Neuve.
- ZONGO Bouraïman, 2009, « La problématique diaspo à l'Université de Ouagadougou ou les paradoxes de l'identité nationale burkinabè », in : « Immigration et Identité nationale ». Une altérité revisitée, S. DESSAJAN, N. HOSSARD & E. RAMOS, pp.123-140 L'Harmattan, Paris.
- ZONGO Mahamadou, 2003, «La diaspora burkinabè en Côte d'Ivoire: trajectoire historique, recomposition des dynamiques

migratoires et rapport avec les pays d'origine.» *Revue Africaine de Sociologie*, 2003, pp. 58-72.

Apprenants du Français, Reference Indefinie de « On », Perfectionnement Langagier avec *Electre* de Giraudoux

Yunus Oladejo TIJANI

Department of French, University of Ilorin, Nigeria.

akanbitij@gmail.com

Résumé.

*L'apprentissage du français langue étrangère se heurte, à la référence ouverte (Riegel, 1997:81) du pronom « on ».Ce caractère ambigu du pronom « on »(Landragin & Noalig , 2014) génère souvent des trous communicatifs témoignés chez nos apprenants. L'immersion linguistiques en pays francophones régressant, les enseignants de français doivent renouveler des entrées pour pallier à ces insuffisances. Et selon Theo Van Els(1984), rien n'est perdu,si le perfectionnement langagier se redouble.Cet article poursuit cet objectif en illustrant des emplois du pronom « on », d'un écrivain natif français, Jean Giraudoux dans sa pièce *Electre* garnie de soixante-douze emplois de « on » au moins. Cette étude révèle des références de divers niveaux de « on », pour étayer l'essor langagier souhaité, la théorie de Paltridge (2012) sur la référence aidant.*

***Mots-clés:** l'apprentissage du français, pronom « on », *Electre*, théorie de perfectionnement didactique, théorie de référence de Paltridge.*

Abstract

*.French language learners face obstacles when it comes to free flowing-communication. This article considers the use of French pronoun « on » known for its ambiguous referential variation(Lanragin& Noalig, 2024).The slow pace of immersion in francophone countries may be one the factors responsible for this anomaly. And teachers are saddled with creative solutions to uplift the communicative level of our learners of French to answer Theo Van Els(1984)' theory of language improvement.This article illustrates various contextual references of « on » in *Electre*, written by Giraudoux, a native French playwright. This move couples with Paltridge(2012:115-117)'s theory of reference.*

***Key words:** French language learners, pronoun "on", *Electre*,theory of language improvement, Paltridge's theory of reference.*

Introduction

L'ambiguïté référentielle du pronom « on », est un fait alarmant chez des apprenants anglophones du français . Les travaux de Mauger 1968, George et Healey 1983, Popin 1993, en sont certains des témoignages de l'incertitude référentielle en question et qui a longtemps nourri des flots d'explication des enseignants aux apprenants du français. Mais y a-t-il vraiment incertitude face au statut indéfini et à sa référence ? Les théories grammaticales seules ne peuvent aider à résoudre cet énigme. Si des cours magistraux de grammaire ne peuvent étayer l'énigme, la lecture des textes littéraires surtout des pièces théâtrales pourraient mieux expliquer l'emploi des pronoms énigmatiques tel « on ». *Electre* de Giraudoux semble apte à nous aider. Confiant de la constance du flot d'entrées comme source de motivation à la Theo Van els(1984), cumulée de la théorie de référence de Paltridge(2012), et du texte d' *Electre* du dramaturge de renom Jean Giraudoux, cet article affirme qu'une pièce théâtrale, est un moyen de perfectionnement didactique à propos dudit statut énigmatique du pronom « on» souvent ambigu à un bon nombre d'apprenants nigériens du français dont nous sommes l'un des tuteurs. Justifions le choix d'*Electre* de Giraudoux.

Giraudoux et son niveau de langue.

Jean Giraudoux, né à Bellac en 1882, s'est distingué par ses multiples carrières de littéraire érudit de Paris, de journaliste à plume magique et de diplomate acclamé. Son flair pour la lettre le hisse au rang de romancier et auteur de pièces théâtrales bien acceptées dont *Electre*, preuve exemplaire de son niveau soutenu de français, La réussite d'*Electre* fait de Giraudoux, à nos yeux, un écrivain français dont la manipulation de la référence du pronom « on », parmi tant d'autres prouesses langagières, pourrait servir d'exemple pour des novices et un

rafraîchissement d'esprit pour des doués dans l'usage de la langue française. Le niveau de langue soutenu démontre expliquons le choix d'Electre parmi tant d'ouvrages.

Une pièce théâtrale relève du drame qui a une force de persuasion. Visualisée une pièce théâtrale fait renaître la vie, la collaboration entre personnages qui sont des humains. Et c'est pourquoi il est affirmée ci-dessous que

...And a play uses words to create action through the dialogue of imaginary persons talking to one another rather than to the reader. Thus the essential quality of drama is interaction...(Scholes, R, Nancy R. Comley, Carl H Klaus, Michael Silverman(Eds), 1982:xxvi.

Et une pièce théâtrale fait usage de mots pour créer une action à travers des images des personnes se parlant entre eux plus qu'avec le lecteur.(Notre traduction).

La référence

Selon Finegan (2012, 209)'*Reference concerns the ability of linguistic expressions to refer to real word entities* '.Et, à Paltridge (2012 :115) de subdiviser la référence du pronom en six catégories dont la référence anaphorique (anaphoric) où le pronom remplace le substantif

préalablement mentionné ; la cataphorique(cataphoric) où le référent se retrouve hors du texte; l'oxophorique (oxophoric) où le référent se retrouve hors du texte ; l'homophorique(homophoric) a affaire au référent qui se discerne grâce aux indices culturels ;la comparative où le comparant est seulement mentionné et la liaison (bridging) où le comparant est seulement mentionné.

Sur les 67 emplois de « on » recensés dans *Electre* au cours de notre lecture, environ quarante deux(43) référents ont été identifiés en les considérant par type de phrase. Et, selon notre

recensement, quatre catégories de référents sont employés par Giraudoux : la référence anaphorique, la référence cataphorique, la référence exophorique et la référence homophorique. La référence anaphorique s'est taillée la part du lion en exhibant trente huit emplois, suivie de la référence homophorique avec 26 cas, emboîtée par la cataphorique en 5 cas, et en fin 2 cas pour l'exophorique.

La problématique

Nos cours sont souvent des cours magistraux. La plupart de nos apprenants de français parlent plutôt une langue basée sur l'écrit. Le temps mis pour chaque cours est respecté à la lettre. Au plus deux heures par cours. Sur les 75 cours offerts au département de Français, seuls 10 (13,33%) sont des cours traitant partiellement ou entièrement de l'oral dans un milieu purement anglophone. L'immersion en pays francophone sont à la discrétion de chaque institution. Cette situation influence négativement l'essor de l'oral tolérant des pronoms sémantiquement flous tels << on >>. Et, tel que nous le rapportons, seule une fille qui a bien fréquenté d'autres centres privés d'étude du français tient parmi les non francophones d'année de licence passée .

Le cadre théorique

Nous sommes en terrain anglophone où le français est une langue étrangère. Nos étudiants ont soif de connaissances en langue française. Et la plupart des parties du discours surtout les pronoms leur présentent assez d'obstacles sémantiques. Et nous avons alors pour ce compte parcouru des travaux précédents décrivant en général le degré d'incompréhension qui s'y mêle.

L'ambiguïté sémantique du pronom on.

-Frédéric Landagrin & Noalig Tanguy (2014) << Référence et coréférence du pronom on,>>,Langages, vol 195, no 3, 2014,pp99-115.

Ce travail atteste avec nous l'ambiguïté du pronom on.Selon eux,<< << on>> a un emploi ambigu avec une référence sous-déterminée. Le lecteur ou L'interlocuteur détermine l'inclusion ou non de quelques personnes saillantes, telles que les interlocuteurs, mais détermine plus difficilement l'inclusion ou non des référents supplémentaires >>.

Si dans un pays francophone, à Paris capitale de France, où cette situation d'incompréhension prévaut qu'en dire des apprenants de français d'un pays anglophone? Et c'est ce qui s'avère utile dans cet article. <<On>> est par essence un pronom à référence problématique pour la plupart des apprenants du français. C'est alors une fois de plus une raison fondée d'introduire les apprenants à ce genre de pronom énigmatique..

-Bauvarie Mounga &Patrick Dendale:<<De l'usage du pronom on dans le discours du narrateur de la Peste d'Albert Camus.>> Etudes romanes,BRNO 37/2016/1, DOI:10.5817/ERB2016-1-15.

-Bauvarie et Dendale(2016), ont comme nous choisi la littérature pour illustrer l'ambiguïté de on et rappellent son statut générique. Leur article s'enracine dans une audience francophone tout court. Notre travail par contre est tout juste un éveil à propos de l'éventail de référence de << on>> en français et qui semble se dissimuler à nos apprenants anglophones. Notre article a un but plutôt didactique.

Même chez nous les enseignants de français décrivent la problématique du pronom on.

-Nchedo A. Ukweze et la problématique des pronoms personnels complements en francais, Igbo et yoruba. Dans

Journal of Modern European Languages, Nnamdi Azikiwe University, Nigeria, vol 10,2018.

Nchedo s'interroge sur la disposition syntaxique des pronoms de la langue française par rapport à ceux des langues Igbo et Yoruba. Il s'agit d'une étude non ciblée aux pronoms de la langue française seule. Notre article va droit au but pour indiquer le problème communicatif que pose le pronom *on* à nos apprenants du français

-Ezeodili &Chukwudi(2021)<< Etude contrastive du pronom personnel en français et en anglais, Nigerian Journal of Arts and Humanities(NJAH), Vol 1,, number 1,2021.

L'objectif de cet article est plutôt général. Mais, nous nous entendons tous sur le fait que le pronom personnel reste à revoir dans l'enseignement du français langue étrangère au Nigeria.

I Les évidences.

I-I Nombre de référents inventoriés des emplois du pronom « on »

répertoriés dans les phrases complexes.

Désormais p se lira page et l, la ligne où se répertorie le pronom « on » en considération.

La phrase complexe à référence anaphorique de « on » indique la première personne du singulier « je » bien ravitaillée avec 8 personnages référencés dont six de genre masculin et deux, de genre féminin comme suit :

I-I-I Référents anaphoriques portant marques sémantiques du pronom personnel sujet « je » ou locuteur Masculin.

Il s'agit ici des personnages suivants :

- le jardinier qui paraît trois (3) fois, (p11(1.5),],p 15(1.27/28),p96(1.20-23)],

- Égisthe le régent, trois(3) fois [2xp33(1.5-7), p137(i.24/25)]
- ,
- le Mendiant, deux(2) fois [p170(1.16/17),176(131-36)]
- Oreste, petit frère d'Electre déguisé en Etranger, deux(2)fois [p86 (1.5)],
- le Président- du tribunal, une fois (1)fois [p26-11-5,] et
- le serviteur, une (1) fois [p29- (18-10)].

I-I-2 Référents anaphoriques en « je»-Féminin des phrases complexes.

Les deux personnages référents féminins sont :

- Electre-proposée en mariage,une(1) fois [p 60(121-23) et
- la Première Eumenide, une (1)fois [p87(1.9)].

En somme. concernant ces reférents anaphoriques, le réfèrent est locuteur, sémantiquement remplaçable par « je » (-masculin-un homme) ou par un « je » (féminin-une femme. Ainsi, « on » à référence anaphorique est répété 14 fois avec 8 référents dans les phrases complexes avec un pourcentage de 10,12%.

I-2 Référents cataphoriques issus des phrases complexes

Sous les phrases complexes, un seul personnage physique, réfèrent cataphorique du genre féminin (Clytemnestre, la mère d'Electre et d'Oreste) référence « on » [p 11(1 8 /et 10)] dont le nom propre est mentionné pour la première fois en scène quatrième de l'acte Premier, p 47. Il s'agit d'un « on » traduisant sémantiquement le pronom « elle », troisième personne de genre/nombre féminin/singulier et mieux un réfèrent situationnel (Cocula et Peyroutet, 1989 :27)).

I-I-3 Référents exophoriques issus des phrases complexes

Sous cette rubrique, deux exemples de référents de ce genre sont répertoriés :

- le fossoyeur [p43(129-30)] à valeur sémantique « il », troisième personne masculin/singulier, repéré par intuition dictée des indices contextuels ; ainsi désigné alors, pour son rôle d'excavateur des tombes , et
- les gens [p39(117/18)](réfèrent ainsi dénommé pour avoir offert une louve, emploi métaphorique aidant). Sa valeur sémantique est celle de la troisième personne du pluriel « ils ». Concernant la référence exophorique, les référents se valorisent sémantiquement en deux : pronoms personnels, troisième personne singulier et pluriel respectivement « il » et « ils ».

I-I-4 Référents homophoriques issus des phrases complexes

Il s'est plutôt agi , d'instance de créativité. Dans ce cas, comme indices culturels considérés, notons : d'une part la croyance aux dieux dans l'octroi des faveurs terrestres, et, la sagesse française qui modèle l'esprit du locuteur natif français. Et, à chaque indice de sagesse, nous faisons correspondre un type de locuteur. Les référents en question repérés sémantiquement et respectivement dans des phrases complexes sont des substantifs évoquant les troisièmes personnes du singulier « il » dans le cas du locuteur français mû par l'esprit de la sagesse française d'une part et du pluriel « ils » pour des dieux de l'autre. Nos justifications sont les suivantes :

Le premier référent de « on » correspondant sémantiquement en « il », pronom personnel, genre/ nombre masculin /singulier, représente, selon notre raisonnement, le locuteur natif français virtuel dont l'esprit pourrait varier sur un continuum de huit points comprenant les suivants :

- 1 l'usage d'une langue imagée à indice métaphorique 'poétique' [p18(6)],
- 2, le cliché sur les techniques de guerre p[30(28)],
- 3 les animaux de la faune normano-picard [p33(12)],

4 la trahison selon qu'elle soit 'de la terre' ou du 'lieu conquis', [p35(14)]

5 l'évaluation de la haine tant chez les rois que chez les prolétaires [p95 (32)]

,6 refus d'un nom sous-tendant rejet d'une clef de porte,[p 126(29),p127(2)]

7, approbation des forçats et des assassins dans des circonstances données [p159(15)] et.

8 le locuteur français normano-picard évoqué par l'emploi du mot 'pouliches [p67(7.)]'

Huit(8) « on » sont alors ainsi référencés. Sous cette rubrique indiquant « il », notons que chaque point fait alors intervenir un type de locuteur nouveau selon notre analyse. En ce qui concerne le pronom 'ils' relayant 'on', référé par les 'dieux' et sa fréquence totalisant 12, nous citons le don des parties du corps à Electre, évoqué par Egisthe –le-Régent 2 fois [p137,1(3 et 5)] ; le don de la ville d'Argos vanté par le Regent ,3 fois à la page [p143(110,24et 30)] ; leurs dons de mille cadeaux à Electre, son rival en contre poids, 6 fois aux pages/lignes [157(12,14, 21, 26,32, 35)] et,une(1) fois [158(113)] , à 12 la fréquence de 'on' référenciés sous la tranche homoporique à valeur sémantique de << ils>>.

Bref, les référents homophoriques se catégorisent en huit(8) référents sémantiquement discernables en « il »,pronom , troisième personne du singulier pour 8 emplois de «on » et un seul, « dieux » sémantiquement identifiables en troisième personne du pluriel « ils » , pour 12 emplois du pronom « on ». Bref, la référence homophorique porte le total de ses référents à (8+1=9) neuf reférents pour 20(8on/loc fr+12on/dieux) emplois de « on ». Et le nombre est plus accentué au niveau des phrases complexes à « on » homophoriquement référenciés.

Le bilan total des référents dans les phrases complexes est de vingt(20) pour trente huit(30) emplois du pronom « on ». Et se

repartit comme suit : huit(8) référents anaphoriques pour quatorze(14) emplois, un(1) seul référent cataphorique pour deux(2) emplois, deux(2) référents exophoriques pour deux(2) emplois, neuf référents homophoriques pour vingt(20) emplois.

1-Le total des référents-8 anaphoriques en « je », 1 cataphorique en « elle », 2 exophoriques en « il » et « ils », et 9 homophoriques en «il » et « ils » portant à vingt(20) référents caractéristiques sémantiques

1-2 Référents du pronom « on » des phrases composées.

1-2-I-Référents anaphoriques dans les phrases composées.

La référence anaphorique fait son entrée avec « on» référencé par des substantifs qui s'attachent sémantiquement aux pronoms personnels « nous » première et «ils» -troisième personnes du pluriel.

« On» sémantiquement traduit en « nous», est subdivisé en deux selon que le référent anaphorique est formé de plusieurs individus mixtes mâles et femelles, mâles tout court ou femelles tout court et a pour références successives : Le trio des petites filles s'ajoutant à l'Etranger.(Les trois petites filles aussi appelées « Eumenides » par elles-mêmes, sont «mes enfants» selon Le Jardinier p15/6. Elles récitent p15/113. Et Orestre c'est le frère d'Electre que leur« mère envoya hors du pays quand il avait deux ans» p14/1(5-7).

La première catégorie mixte qui inclut le locuteur/locutrice comprend les personnages suivants :

1) «On» sémantiquement «nous».

-« On » = « nous »-masculin/ féminin(Mixte) a pour caractéristiques la combinaison de la locutrice et de ses interlocuteurs et se présente comme suit :

a) locutrice-(Première petite fille.) (Interlocuteurs) Deuxième petite fille, troisième petite fille, l'Etranger, [p9(114)]-un référent

b) locutrice(Electre) avec les interlocuteurs suivants :écuyers,, servantes [p 163(14)] –un référent)

2)-« nous» sémantiquement féminin comprenant :

Deuxième Eumenide (locutrice) parle d'Oreste avec la première Eumenide [p 109(111)]. « On » y est sémantiquement mis pour nous, genre-féminin. Un (1) seul référent.

3) « on » interprété sémantiquement comme «ils» acteurs masculin et féminin.

Le suivant l'atteste :

a) Clytemnestre (locutrice discutant d'Oreste et d'Electre) avec Le Mendiant et Egisthe.[p60(110-2x)]—un(1) référent pour 2 emplois de «on»

Quatre(4) référents anaphoriques en tout pour 5 emplois de «on» dans les phrases composées.

I-I-2-2-Aucun référent cataphorique pour les phrases composées.

I-I-2-3-Aucun Référent exophorique dans les phrases composées.

I-I-2-4- Référent homophorique dans les phrases composées.

La référence homophorique n'a présenté que des substantifs répondant aux critères sémantiques des troisièmes personnes du singulier « il » et du pluriel « ils ». « il » est représenté par le référent- Locuteur français dans son esprit tandis que « ils » s'attache à la référence –des dieux et de leurs dons apparu deux(2) fois. Le suivant est le résumé.

I-1-2-4-1 «On » sémantiquement «il».

-Locuteur français natif dans son esprit,[p95(14)]. Un(1) seul référent.

On peut parler avec un mot, et c'est tout... !

Puisée de l'esprit français, l'action engendrée par le substantif « mot » vaut la peine.

I-2-4-2 –«On » sémantiquement

-Les dieux et (leurs dons),[p143(113)],[p157(118,19)]. 3 instances de « on ». un(1) référent

On ne m'avait pas donné L'orient, les pestes, les tremblements de terre, les famines de l'orient, je les apprenais avec un sourire. [p143(113)] ,

On m'avait donné le dos d'un hâleur, tirant sur sa péniche, on m'avait donné le sourire d'une laveuse soudain figée dans son travail les yeux sur la rivière. [p157(118,19)]

3 emplois de « on » pour un référent homophorique.

Pour les phrases composées nous avons en tout : 4 référents anaphoriques pour 5 emplois de « on » et 2 référents homophoriques pour trois(3) emplois de « on ».

I-3- Référents dans les phrases simples

I-3-I -Référence anaphorique à partir des phrases simples. 10 ref pour

Les phrases simples couvrent, toutes les gammes possibles de catégories de personnes reconnues par le processus de communication tant tous les genres et les nombres s'y retrouvent. Les trois niveaux de personnes du singulier (je, tu, il/elle) et du pluriel (nous, vous, ils/elles) y figurent en tant que représentants logiques des référents inventorié du point de vue grammatical.

1-3-1-1 Référent à fonction sémantique de « je ».

Par exemple, les personnages représentés par les substantifs suivants « Le mendiant », « Electre », « le jardinier » et « Oreste » sont des locuteurs initiateurs de la communication, face à leurs interlocuteurs.

« Le mendiant » figure sémantiquement comme référent en première personne grammaticale singulier « je » pour 3 emplois de « on » selon les données suivantes : [p46(127)](*On adore*), [p80(114-2x)](*On en voit... On voit tout !*).

« Electre », est un(1) référent en pour un(1) emploi de « on » selon les données-ci : [p117(124)] (*On peut la poser ainsi*) - Le jardinier, selon [p20(16)] (*On dirait...*) est 1 référent en « je » pour un emploi de « on ».

« Oreste » [p81(17)] (*On eût dit*) figure comme un(1) seul en « je » pour un emploi de « on ».

6 emplois de « on » en tout pour les 4 référents anaphoriques en « je ». Notons la variation du genre des référents qui s'avère authentique parce que en réalité il peut exister un interlocuteur ou une locutrice qui répondent chacun de « je ».

Bilan : Quatre(4) référents sémantiquement synonymes chacun de « je » pour six(6) instances du pronom indéfini « on ».

1-1-3-2 Le référent de « on » mesurable à « tu » (l'interlocuteur) : Deux référents Egisthe-le-Regent et Clytemnestre.

représenté par :

-« Egisthe » un(1) référent, interlocuteur selon [p144(15)]. La proteste menée par Electre (personnage) contre ce Régent autoproclamé après que ce dernier ait assassiné son oncle et père d'Electre, le défunt roi Agamemnon est le nœud de la brouille entre l'homme et sa nièce qui l'incrimine en ces termes: « *On n'a le droit de sauver une patrie qu'avec des mains pures.* ») [p144(15)] pour (Tu n'as le droit...), faisant

ainsi usage d'un «on» de tutoiement, de dénigrement. Egisthe un(1) référent en « tu » pour un(1) emploi de « on» .

Dans un autre volet de referent en tu,

Electre s'adresse à sa mère en presence d'Egisthe- le-Regent [p69(115),

en ces termes : ...*On ne peut de lui obtenir autre chose...*

Traduisant littéralement :(Tu ne peux obtenir autre chose de mon mari) . Un(1) seul référent pour un(1) emploi de «on».

1-1-3-3 : Référent en « il »

« Le cavalier» est le seul référent situationnel en « il »(troisième personne du singulier) celui dont on parle [p105(122)]. Agathe(épouse du Président du Tribuna)l faisait allusion au cavalier ,son concubin en ces termes : « *C'est un cavalier. On n'amène pas*

s les chevaux à la consultation. » Cavalier est le référent de «on» .1 référent en « il » pour un emploi de « on».

1-1-3-4 : Référent sémantiquement «nous». 4 referent pour 6 <<on>>.

A ce niveau le referent pourrait se voir en tant qu'un groupe de personnages masculins, ensuite un groupe mixte(males et de femelles) et un groupe de femelles.

Groupe à référent masculin

- en s'adressent au «Mendiant», le jardinier parle aussi au « Président et à «Egisthe) [p38(14)] [*On va la voir ?*]- Le referent est ici le le jardinier et ses interlocuteurs mâles. un(1) référent pour un(emploi) de « on» .

Le référent traduisant le pronom «nous-mixte» est proféré par : -« Le jardinier» (locuteur) et respectivement, « l'étranger » ,et « les trois petites filles » [p13(128)](*On voit le tombeau...*) et [p14(19)] (...*on n'a plus de nouvelle*) d'une part, un référent pour deux 2 emplois de on.

Un autre cas de référent mixte en nous se présente quand

la Reine Clytemnestre furieuse de voir sa fille(Electre) lui désobéir, s'adresse à Egisthe- le-Régent (son amant) en ces mots : « *Qu'on la redonne au jardinier. Qu'on la jette près de son petit frère* » [p155 (128, 29)] autrement dit (Que nous la redonnions au jardinier, que nous la jetions pres de son petit frere) à propos d'un possible mariage forcé au jardinier ou sa possible déportation vers son frère Oreste. Un(1) seul référent (Egisthe-Le-Regent) pour deux 2 emplois de on.

Le référent en nous fait de femelles uniquement.

- Electre, la locutrice et son interlocutrice et mère adoptive(La Femme Narsès) forment le référent de «on» ayant les mêmes fonctions sémantiques que le pronom «nous » de genre féminin [p174(128)] et[p175(122) et respectivement relayé en ces termes : *On a crié et Oui....Heureuse... et On a crié cette fois.* Un (1) seul référent pour les deux emplois de «on» .

1-1-3-5. «On» sémantiquement employé pour « ils» référenciant :1 ref pour trois on.

(Du Mendiant-2x et d'Egisthe- le- Régent-) à propos « des habitants d'Argos » :

On dit que vous avez menacé de mort tous les princes qui pourraient épouser Electre.... On dit ça dans la ville. [p54(110, 11),

et mendiant ajoute : , *A jeun on n'entend que moi.* [p 62(114)] ' les habitants d'Argos' représente le seul référent sujet du discours. Un(1) seul référent pour trois(3) emplois de «on».

12 référents anaphoriques pour 17 emplois de on dans les phrases simples.

1-1-4 Référence cataphorique à partir des phrases simples

Les référents cataphoriques ont été recensés et traduisent sémantiquement « il », « elle », «ils » selon les substances de référence.

Le Mendiant en tant que dépositaire des évènements passés, est l'exemple de ce genre de référent. Il raconte le déroulement des faits du passé ici le meurtre de la reine Clytemnestre par son fils biologique, Oreste.

1-1-4-1 Référent cataphorique en « il »

Oreste est le référent de « on » employé dans la phrase suivante selon :

le Mendiant : *Mais on la saignait. Son fils la saignait.* [p176(91)]. «On » a ici pour référent « Oreste », substantif à valeur sémantique de « il ». Un(1) référent pour un seul emploi de on.

1-1-4-2 Référent cataphorique en « elle »

- Clytemnestre est le référent de « on » à valeur sémantique de « elle » dans cette affirmation de l'Étranger (Oreste)

L'Étranger : « ...*On passait par des oiseaux.* » [p11(11)]

. Elle est la mère de son meurtrier, Oreste. Oreste déguisé en étranger racontait ainsi l'un des Évènements de son enfance à ses interlocuteurs (le Jardinier et trois petites filles). Il parlait de sa mère qui « passait par des oiseaux ». -Référent en « elle »-
Un référent pour un emploi de « on ».

1-1-4-3 Référent cataphorique en « ils ».

Les Corinthiens :Le substantif « Corinthiens » forme le dernier référent cataphorique en « ils » de « on » dans la déclaration suivante du Capitaine .

« *On vient de voler des tonneaux de pois en réserve pour incendier les quartiers bourgeois* » [p139 (10)]. Un(1) référent « ils » pour un emploi « on ».

Notons-le, cette mère, Clytemnestre, ce meurtrier, Oreste, et, ces Corinthiens étaient absents au cours de cette narration. C'est cette absence qui fait d'eux des référents cataphoriques

mentionnés bien après l'emploi du pronom « on » qui les réfère.

En tout 3 référents cataphoriques pour trois(3) emplois de «on» dans les phrases simples ainsi recensées.

1-1-5-Référence exophorique à partir des phrases simples.

Aucun référent exophorique du pronom «on» n'a été repéré.

1-1-6 -Référence homophorique à partir des phrases simples..

Deux genres de référents homophoriques ont été notés dans cette serie phrases simples au niveau des troisièmes personnes du

singulier' « il »' et du pluriel « ils ».

1-1-6-1 Référence homophorique en « Il », référent semi-impersonnel(Français natif virtuel) -On ne sait jamais.[p100(1)]

Cette phrase simple traduit une vérité universelle portant sur les limites des visées humaines ainsi exprimée en langue française. C'est alors un fait langagier culturel homophorique, axé sur l'esprit français que nous convenons d'attribuer à un personnage virtuel nommé « Français natif », pour la circonstance. Ce personnage referent, ici, se traduit en « il » sur l'axe des pronoms personnels sujets avec lesquels «on» partage de fonction.Un(1) référent en « il » pour un emploi de «on».

1-1-6-2 Référence homophorique « Ils » -

Dans cet ordre d'idée, à la page 143, nous convenons que 'les dieux et leurs dons'

référéncie « on ». En effet, Egisthe- le-Régent clame : «*On m'a donné la place aux bestiaux d'Argos et non les trésors de Corinthe, le nez courts des filles d'Argos et non le nez de leurs Pallas, le pruneau ridé d'Argos et non la figue dor de Thèbes.....Voila ce qu'on m'a donné* »),pour défier Electre et asseoir son hégémonie. Les dieux referencie les deux on d'où un(1) referent pour deux emplois de «on».

Bref pour cette tranche, deux référents pointent : « Le Français natif » dans son esprit langagier et « les dieux » dans leurs dons. Deux(2) référents homophoriques pour trois (3) emplois de «on».

2 référents homophoriques en tout pour les phrases simples.

Comme bilan, nous avons un total de dix-sept(17) référents pour vingt-trois(23) emplois de «on» . Et la répartition est la suivante : 12 référents anachroniques pour 17 emplois de «on», 3 référents cataphoriques pour 3 emplois de«on» , la référence exophorique n'a pas de donnée, et en fin 2 r éférents homophoriques pour 3 emplois de «on».

La somme totale

Le bilan total des référents dans les phrases complexes est de vingt(20) pour trente huit(30) emplois du pronom « on ». Et se repartit comme suit : huit(8) référents anaphoriques pour quatorze(14) emplois, un(1) seul référent cataphorique pour deux(2) emplois, deux(2) référents exophoriques pour deux(2) emplois, neuf(9) référents homophoriques pour vingt(20) emplois.

Pour les phrases composées nous avons en tout : 4 référents anaphoriques pour 5 emplois de « on » et 2 référents homophoriques pour trois(3) emplois de « on ».

Au niveau des phrases simples, nous avons un total de dix-sept(17) référents pour vingt-trois(23) emplois de «on» répartis comme suit : 12 référents anaphoniques pour 17 emplois de «on», 3 référents cataphoriques pour 3 emplois de«on», la

référence exophorique n'a pas de donnée, et en fin 2 référents homophoriques pour 3 emplois de «on».

Ainsi, la phrase composée serait attribuée à un amateur à niveau intermédiaire de la langue française. Et la phrase simple irait mieux avec les apprenants qui cherchent à perfectionner leur français. Suivant les résultats obtenus de chaque type de référence, nous obtenons les données ci-dessous :

Référence anaphorique

Pour les phrases complexes : 18(33,33%) référents pour 14 emplois du pronom «on».

Pour les phrases composées : 4(16,66%) référents pour 5 emplois de «on»

Pour les phrases simples : 12(50%) référents pour 17 emplois de «on».

Référence cataphorique :

Pour les phrases complexes : 1(25%) référents pour 2 emplois de «on».

Pour les phrases composées : Aucun référent(0%)

Pour les phrases simples : 3(75%) référents pour 3 emplois de «on».

Référence Exophorique :

Pour les phrases complexes : 2(100%) référents pour 2 emplois de «on».

Pour les phrases composées : Aucun référent (0%).

Pour les phrases simples : Aucun référent (0%).

Référence homophorique :

Pour les phrases complexes : 9(69,23%) référents pour 20 emplois de «on».

Pour les phrases composées : 2(15,38%) référents pour 3 emplois des «on».

Pour les phrases simples : 2(15,38%) référents pour 3 emplois de «on».

Commentaires didactiques.

La référence anaphorique, présente un référent préposé par rapport au pronom «on», le pourcentage des référents prouve que la référence à base de phrases simples vient en tête avec 50% suivie de celle en phrase complexe (33,33%) et close par celle en composées (16,66%). La leçon proférée par Giraudoux est qu'en tant qu'apprenant, personne ne vous défend de référence préposée. Mais pour en être sûr, mieux vaut se fier aux phrases présentant la préposition de référents à travers des phrases simples. Que les enseignants s'attèlent à perfectionner l'apprentissage de la référence préposée.

La référence cataphorique

Pour cette référence, les données base de phrases simples sont les plus élevées, 75% suivies de celles à base de phrases complexes, 25%. Ici encore le conseil pédagogique à la Giraudoux voudrait que les apprenants fassent usage de phrases simples s'ils pensent avoir la capacité de poser le référent. Que les enseignants s'attèlent plutôt à perfectionner l'initiation de la position de référents au niveau des phrases simples.

La référence exophorique

Puisqu'il s'agit ici de désigner le référent, que les apprenants ne se gênent pas trop. La répétition de l'antécédent pourrait même mieux aider à faciliter les dialogues. Et, on le voit, c'est seulement au niveau des doués que les quelques référents (2 avec ici 100%) ont été recueillis. Que les enseignants aident seulement les apprenants doués.

La référence homophorique

Tout apprenant est libre de tenter à faire usage de la référence homophorique qui a une base culturelle si et seulement si sa connaissance de la culture française est acceptable. Un apprenant qui aurait vécu dans un pays francophone par exemple pourrait se sentir à l'aise. Que les enseignants s'attèlent à laisser libre cours à tout apprenant avec une connaissance importante des mœurs francophones.

Conclusion

Cet article a traité de la référence du pronom « on ». Avec cette référence ouverte bien débattue dans le développement ci-dessus, le doute qui plane sur l'usage du pronom « on », devrait s'évader. Le pronom « on », français aussi énigmatique qu'il soit chez les apprenants, ne devrait pas être pour ceux d'entre qui auraient assez lu. Et c'est ici que la lecture des œuvres littéraires est conseillée. La lecture des ouvrages à caractère théâtral qui simulent la vie réelle devraient être encouragée. La lecture doit prévaloir ainsi que la priorité aux dialogues en classe. Certes, en ce qui concerne le statut du pronom « on », beaucoup reste encore à dire du côté des tenants de l'analyse du discours.

Bibliographie

Akmajian, a. et al, 2012: *Linguistics: An Introduction to*

Language and Communication; PHI, New Delhi.

Nchedo A. Ukwueze, 2018: << La problématique de l'emploi du pronom personnel complément en français, en Igbo et Yoruba >> *Journal of Modern Languages (MEL)*. Vol 10

Cocula Bernard et Peyroutet (1989): *Didactique de l'expression*. Librairie Delagrave, Paris.

De Mulder, Walter and Nelly Flaux, 1997 : *Idéfinis et référence*, Langue Française, 116, Larousse, Paris, 125 p.

Ezeodili U. Scholastica, Chukwudi I. Awa: 2021 << Etude Contrastive du pronom personnel en français et en anglais >>, Nigerian Journal of Arts and Humanities (NJA), Vol 1, Number 1.

Finegan, E, 2004 : *Language Its Structure and Use*, Wadsworth, California.

- Gee, j. p., 2014: *An Introduction to Discourse Analysis: Theory and method* Routledge, New York.
- Giraudoux J., 1967 : *Electre*, Editions de poche, Paris, 179 p.
- Judge Anne et Healey Georges , 1983: *A reference Grammar of Modern French*, Edward Arnold, London.
- Landragin, Frédéric, Noalig Tanguy:2014, <<Référence et coréférence du pronom indéfini <<on>> >>,*Langages Larousse*, 99-115
- Moungou, Bauvarie, Patrick Dendale:2016<<De l'usage du pronom on dans le discours du narrateur de la Peste d'Albert Camus>>, *Etudes romanes de BRNO* 37/2016/1 DOI:10.5817/ERB 2016-1-15
- Mauger G., 1968 : *Grammaire pratique du français d'aujourd'hui*, Paris. Hachette.
- Paltridge B.,2012: *Discourse analysis* Bloomsbury, London.
- Popin, J.,1993 : *Précis de Grammaire fonctionnelle du français*, Nathan, Paris
- Riegel,M.,1997 : « Tel adjectif , grammaire d'une variable de caractérisation » ,*Langue Francaise-Larousse* 116 pp 81 -99.
- Theo Van Els ,1984:*Applied linguistics and the learning and teaching of foreign languages*, University of California, Edward Arnold.